

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in Regelklassen der Primarstufe im Kanton St. Gallen

Erfahrungen und Unterstützungswünsche
der Lehrpersonen

eingereicht von: Simone Jud Huber

Begleitung: Dr. Sonja Bischoff

Datum der Abgabe: 4. Dezember 2017

Abstract

In dieser Arbeit werden Sichtweisen von Primarlehrpersonen im Kanton St. Gallen auf die Integration eines Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse dargelegt. Ziel ist es, die sozialen Prozesse zwischen Lehrperson und dem Kind mit Fluchterfahrung aufzuzeigen sowie den Übertritt des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse zu verfolgen.

Mithilfe von Leitfadeninterviews wurden die Erfahrungen von acht Lehrpersonen bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse erfasst. Weiter wurde untersucht, welche Unterstützung sich die Lehrpersonen in ihrer pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung wünschen. Die Daten wurden mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Erfahrungen der Lehrpersonen divers ausfallen, was auf das jeweilige Zusammenspiel zwischen Kind mit Fluchterfahrung, Kinder der Klasse und Lehrperson zurückzuführen ist. Als Unterstützung wünschen sich die Lehrpersonen in erster Linie zusätzlichen DaZ-Unterricht für das Kind mit Fluchterfahrung sowie Teamteaching-Stunden mit Förderlehrpersonen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Relevanz der Thematik für den Lehrberuf und die Heilpädagogik	5
1.2	Fragestellung	5
1.3	Inhalt und Aufbau der Arbeit	6
2	Theoretische, statistische und historische Grundlagen zu Kindern mit Fluchterfahrung	7
2.1	Begriffsdefinitionen im Kontext von Kindern mit Fluchterfahrung	7
2.2	Statistische Grundlagen	11
2.2.1	Asylsuchende Erwachsene und Kinder schweizweit	11
2.2.2	Schulpflichtige Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen	14
2.3	Historische Grundlagen zur Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung	15
2.4	Herausforderungen für Lehrpersonen bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung	18
2.4.1	Trauma	18
2.4.2	Zweitspracherwerb	21
2.4.3	Zweitschrifterwerb	22
2.4.4	Oftmals unterbrochene Schulbiografie	23
2.4.5	Thematisierung der Flucht	24
2.4.6	Elternkontakt	25
3	Einordnung in den aktuellen Forschungsstand	27
3.1	Studien aus der Schweiz	27
3.2	Studien aus Deutschland	28
4	Methodisches Vorgehen	31
4.1	Datenerhebung: Leitfadeninterview mit Expertinnen und Experten	31
4.1.1	Überprüfung des Interviewleitfadens	33
4.2	Sampling	34
4.2.1	Samplingstrategien	34
4.2.2	Interviewpartnerinnen und Interviewpartner	34
4.3	Datenanalyse: Qualitative Inhaltsanalyse	35
4.4	Reflexion zum methodischen Vorgehen	37
4.4.1	Reflexion Methode und Methodenkritik	37
4.4.2	Reflexion der Gespräche	38
5	Ergebnisse	40
5.1	Vorbereitungsphase	40
5.1.1	Erste Gedanken der Lehrpersonen in Bezug auf die Integration	40
5.1.2	Erhaltene Informationen über das Kind mit Fluchterfahrung	41
5.1.3	Weitere gewünschte Informationen über das Kind mit Fluchterfahrung	42
5.1.4	Getroffene Vorbereitungen der Lehrpersonen	43
5.1.5	Getroffene Vorbereitungen von anderen Personen oder Stellen	43

5.2	Anfangsphase mit dem Kind mit Fluchterfahrung in der Regelklasse.....	43
5.3	Erfahrungen der Lehrpersonen	46
5.3.1	Erfahrungen in Bezug auf Trauma.....	46
5.3.2	Erfahrungen in Bezug auf den Zweitspracherwerb	47
5.3.3	Erfahrungen in Bezug auf den Zweitschifterwerb.....	49
5.3.4	Erfahrungen in Bezug auf schulische Defizite	50
5.3.5	Erfahrungen in Bezug auf die Kinder der Regelklasse.....	51
5.3.6	Erfahrungen in Bezug auf die Thematisierung der Flucht	53
5.3.7	Erfahrungen in Bezug auf die Eltern mit Fluchterfahrung	54
5.4	Lehrpersonen.....	55
5.4.1	Herausforderungen für die Lehrpersonen	55
5.4.2	Austausch der Lehrpersonen.....	56
5.4.3	Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung	57
5.5	Erfahrungen in Bezug auf das schulorganisatorische Integrationsmodell	57
5.6	Unterstützungswünsche der Lehrpersonen.....	59
6	Diskussion.....	60
7	Fazit und Ausblick	68
	Danksagung	71
	Literaturverzeichnis	72
	Abbildungsverzeichnis	77
	Tabellenverzeichnis:	77
	Anhang	78
	A) Erhebungsinstrument Interviewleitfaden.....	78
	B) Transkriptionsregeln.....	83
	C) Kategoriensystem/ Kodierleitfaden mit Definitionen und Ankerbeispielen	84
	D) Anonymisierte Transkripte	87

1 Einleitung

Im Jahr 2016 mussten 65,6 Millionen Menschen ihre Heimat aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Bürgerkriegen, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen verlassen. Die Anzahl der Vertriebenen hat den höchsten jeweils registrierten Stand erreicht. Alle drei Sekunden wird ein Mensch vertrieben, heisst es im Jahresbericht des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR¹, 2017, S. 2).

Kinder und Jugendliche sind von dieser Fluchtbewegung besonders stark betroffen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen auf der Flucht steigt weltweit. „Kinder machen die Hälfte der weltweiten Flüchtlingsbevölkerung aus. Sie müssen vor allem aufgrund ihrer Vulnerabilität leiden“ (UNHCR Schweiz, 2017). „Viele Kinder und Jugendliche sind gemeinsam mit ihren Eltern auf der Flucht. In den letzten Jahren ist jedoch auch die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gestiegen“ (Hirsland, 2016, S. 7).

Die Gründe, warum Kinder und Jugendliche ihre Heimat alleine oder mit ihren Familien verlassen, sind mannigfaltig. Als häufigen Grund für die Flucht bezeichnet Strässer (2014) den Schutz der Kinder als jüngste Familienmitglieder vor repressiven Regimen (S. 7).

„Viele Kinder und Jugendliche suchen auf ihrer Flucht in der Schweiz Schutz. In der Regel sind sie stark belastet und befinden sich in einer schwierigen sozialen Situation. Die Schule ist für die Heranwachsenden besonders wichtig“ (Lubos, 2016, S. 2). Adam und Inal (2013) schreiben der Schule eine tragende Position bei der Entwicklung von Flüchtlingskindern zu. Die psychische Stabilisierung der Flüchtlingskinder wird vor allem von der Tatsache getragen, dass die Schule die Funktion eines geschützten Raums einnimmt“ (S. 47). Was den Schulen bislang noch fehlt, ist das pädagogische Wissen über die schulische Integration von jungen Geflüchteten. „Die meisten Schulen können aktuell auf nur wenig oder gar keine Erfahrung mit der Zielgruppe junger Geflüchteter zurückgreifen“ (Veramendi, 2016, S. 15).

Die Situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher stellt die Schulen vor neue Integrationsaufgaben. „Die wachsende Präsenz von Kindern aus verschiedenen Sprachen, Kulturen und Religionen, insbesondere aus Kriegsländern in einer Klasse stellt hohe Ansprüche an die Lehrperson wie auch an unser gesamtes Bildungssystem“ (Lubos, 2016, S. 6). Zimmermann (2012) schreibt der Schule bei der Integration von jungen Geflüchteten eine wichtige Doppelfunktion zu: „Schulische Integration muss deshalb stets als doppelte, als äussere im Sinne von Bildungserfolg und als innere im Sinne von psychischer Stabilisierung verstanden werden“ (S. 81).

Schulische Integration von geflüchteten Kindern kann auch eine Chance für die betroffenen Kinder wie auch für die Kinder der Regelklasse und für die Lehrpersonen bedeuten. Olbertz (2016) erachtet es als wichtige Erfahrung für die hier Aufgewachsenen, das eigene mit dem Fremden konfrontiert zu sehen. Diese Begegnung soll als Bereicherung erlebt werden. Es geht nicht nur um diejenigen, die zu integrieren sind, sondern auch um jene, die ihrerseits Geflüchtete in ihre Gemeinschaft aufnehmen sollen (S. 9). Truniger und Ernst (2016) sehen es als ein Gebot der Menschlichkeit, die jungen geflüchteten Menschen zu unterstützen. Weiter ist es für unsere Gesellschaft lohnenswert, in die schulische Integration von geflüchteten Kindern zu investieren. Investieren bedeutet hier, personale Ressourcen einzusetzen, Zeit zu geben und ausreichende Finanzen bereit zu stellen (S. 13).

¹ UNHCR ist die Abkürzung für United Nations High Commissioner for Refugees. Das Hochkommissariat der Vereinten Nationen dient dem internationalen Flüchtlingsschutz.

1.1 Relevanz der Thematik für den Lehrberuf und die Heilpädagogik

Lubos (2016) bezeichnet die Einschulung von Flüchtlingskindern in die Regelklasse für alle Beteiligten als grosse Herausforderung (S. 6). Mit den grössten Herausforderungen sieht Lanfranchi (2015) die geflüchteten Kinder selbst konfrontiert. Diese Kinder sind die schwächsten Glieder der sozialen Kette. Bei ihnen spielt schulische Integration eine besonders wichtige Rolle (S. 1)

Der Klassenlehrperson schreibt Lubos (2016) eine grosse Bedeutung bei der schulischen Integration von Kindern mit Fluchterfahrung zu. Die Klassenlehrperson ist der Bezugspunkt, an dem sich das Kind zuerst einmal orientiert. Sie trägt durch ihre Haltung und pädagogische Kompetenz wesentlich dazu bei, dass das Kind sich willkommen fühlt und Schritt für Schritt das eigene Potenzial entwickeln kann. Die Einstellungskompetenz der Klassenlehrperson in Bezug auf die spezifische Situation von Kindern mit Migrationshintergrund - und dazu noch Fluchterfahrung - stellt Weichen im Bildungs(miss)erfolg dieser Kinder (S. 6).

Daschner (2016) bezeichnet zuverlässige Bezugspersonen als wichtigste Ressource für die seelische Gesundung von Kindern mit Fluchterfahrung. Die Schule steht hier vor der immensen Aufgabe, Bewältigungsprozesse zu ermöglichen, solange noch keine therapeutische Unterstützung möglich ist (S. 9).

Sind Lernen und Verhalten von Kindern mit Fluchterfahrung beeinträchtigt, weist Lanfranchi (2015) auf die Hilfe heilpädagogischer Unterstützung hin (S. 1). Müller (2015) bezeichnet es als Herausforderung, die Flüchtlingskinder in den Alltag zurückzubegleiten. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollten in der Lage sein, emotionale Schwankungen von Kindern mit Fluchterfahrung und daraus entstehende Lernschwierigkeiten richtig zu deuten. Es verlangt hohe Aufmerksamkeit dem Kind gegenüber, eine Förder-Atmosphäre zu schaffen, die das Fordern einschliesst (S. 7).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Lehrpersonen wie auch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine bedeutsame Rolle bei der schulischen Integration von Kindern mit Fluchterfahrung zukommt. Eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hilft, das Kind mit Fluchterfahrung zu unterstützen und zu fördern.

1.2 Fragestellung

Das Forschungsinteresse zielt darauf, die 'Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in Regelklassen der Primarstufe im Kanton St. Gallen' zu untersuchen. Dabei soll die Sichtweise von Primarlehrpersonen auf die Integration eines Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse dargestellt wie auch der Übertritt des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse verfolgt werden.

Dabei wird folgende Hauptfragestellung untersucht:

Welches sind die Erfahrungen und Unterstützungswünsche von Primarlehrpersonen im Kanton St. Gallen in Bezug auf die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in die Regelklasse?

1.3 Inhalt und Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden theoretische, statistische und historische Grundlagen zu Kindern mit Fluchterfahrung aufgeführt. In Kapitel 3 erfolgt die Einordnung des Themas in den Forschungsstand. Weiter werden in Kapitel 4 das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung und das Auswertungsverfahren aufgezeigt. Anschliessend folgt in Kapitel 5 die Darstellung der Ergebnisse. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Erfahrungen der Lehrpersonen in Bezug auf die Integration eines Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse mit der Theorie verglichen und diskutiert. In Kapitel 7 folgen Fazit und Ausblick. Hier werden die Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst und weitere Forschungsmöglichkeiten aufgezeigt.

2 Theoretische, statistische und historische Grundlagen zu Kindern mit Fluchterfahrung

Das Kapitel 2 beginnt mit Begriffsdefinitionen, die im Kontext von Kindern mit Fluchterfahrung zu verstehen sind. Weiter folgen statistische Grundlagen zu asylsuchenden Erwachsenen und Kindern schweizweit und schulpflichtigen Kindern aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen. Anschliessend werden historische Grundlagen zur Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung aufgezeigt. Dabei wird in einem ersten Schritt Bezug auf die Empfehlungen der schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK, 1995) zur Schulung fremdsprachiger Kinder genommen. In einem nächsten Schritt werden die Schreiben zur Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung der EDK (1999), der Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer Kantone (EDK-Ost, 1999) sowie das Informationsschreiben des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016) aufgeführt. Das Kapitel schliesst mit den möglichen Herausforderungen für Lehrpersonen bei der Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung in der Regelklasse.

2.1 Begriffsdefinitionen im Kontext von Kindern mit Fluchterfahrung

Im Folgenden werden Begriffe definiert, die im Kontext von Kindern mit Fluchterfahrung zu verstehen sind. Dies sind 'Migration und Flucht', 'Migrantenkinder, Kinder mit Migrationshintergrund und Flüchtlingskinder', 'Schulung der Kinder mit Fluchterfahrung' und 'Aufenthaltsstatus'. Weiter wird aufgeführt, welche weiteren Begriffe in der Literatur für 'Kinder mit Fluchterfahrung' zu finden sind.

Migration und Flucht

Migration beinhaltet für Adam und Inal (2013) ein breites Spektrum von Bezeichnungen für Ortswechsel. Dieses reicht von freiwilliger Wanderung über Flucht vor subjektiv erlebter Bedrohung bis hin zu erzwungener Flucht. Flucht ist dabei durch den demütigen Zwang zum Ortswechsel gekennzeichnet und hat den ungewollten Abbruch von Beziehungen zur Folge (S.18). Hirsland (2016) bezeichnet gewaltsame Konflikte, Menschenrechtsverletzungen oder politische, ethnische und religiöse Verfolgung als Gründe, die Menschen zur Flucht zwingen (S. 5). „Die erzwungene Migration ist oft gleichbedeutend mit einer Emigration aus einer Notsituation heraus“ (Bader & Fibbi, 2012, S. 12). „Klare Unterscheidungen zwischen temporärer Flucht und definitiver Wanderung oder Migration aus wirtschaftlichen und aus anderen Gründen lassen sich immer weniger treffen“ (Adam & Inal, 2013, S.18). Hirsland (2012) stellt eine Zunahme der Menschen fest, die ihre Heimat aufgrund extremer Naturereignisse oder einer wirtschaftlich schlechten Situation und Perspektivlosigkeit verlassen haben, viele von ihnen auf denselben Wegen wie Asylsuchende. Auch ihre Motive sind verständlich und nachvollziehbar, sie sind jedoch kein Grund für internationalen Schutz. Diese Vermischung von Flucht- und anderen Migrationsbewegungen (mixed migration) hat in den letzten Jahren zugenommen (S. 6).

Bader und Fibbi (2012) sehen einen wesentlichen Unterschied in der Motivation, die Personen zu einer Migration aus wirtschaftlichen – oder aus Fluchtgründen bewegt. Jede Migration hat mit einem „Abstossungsfaktor“ im Herkunftsland und einem „Attraktivitätsfaktor“ im Einwanderungsland zu tun. Im Fall einer Migration aus Fluchtgründen einerseits und einer Arbeitsmigration andererseits sind diese beiden Faktoren nicht gleichgewichtig. Bei einer Migration aus Fluchtgründen ist es der „Abstossungsfaktor“ des Herkunftslandes, welcher die grössere Rolle spielt, weil die dort herrschende Unsicherheit die Einwohnerinnen und Einwohner

ins Exil führt. Das Einwanderungsland spielt dabei eine zweitrangige Rolle. Stehen wirtschaftliche Gründe im Zentrum des Migrationsprojekts, so spielt der „Attraktivitätsfaktor“ des Einwanderungslandes die Hauptrolle (S. 13).

Auf die psychischen Herausforderungen, mit denen sich migrierende Personen konfrontiert sehen, verweisen Zimmermann (2012) und Lanfranchi (2004). Zimmermann (2012) unterscheidet zwischen freiwilliger Migration und Zwangsmigration: „In aller Regel werden freiwillige Migrationen geplant. Sie ermöglichen eine Abschiednahme vom sozialen Umfeld ebenso wie von der natürlichen Umgebung...Freiwillig migrierende Menschen haben somit einen emotionalen und realen Zugang zu dem Zurückgelassenen“ (S. 22f.). Anders beurteilt Zimmermann (2012) die psychischen Herausforderungen für Menschen, die unter Zwang die Heimat verlassen. Zwangsmigrierende Menschen sind meist gezwungen, ihren materiellen Besitz wie auch ihr soziales Netzwerk zurückzulassen. Abschiede sind meist nur in sehr beschränktem Mass möglich (S. 22). „Erzwungene Migrationsprozesse beinhalten eine grosse Anzahl von Belastungen für Familien und die sie fundierenden Beziehungen“ (Zimmermann, 2012, S. 59). Migration und Flucht sieht Lanfranchi (2004) als möglichen Akt der Befreiung der betroffenen Menschen aus Not und Elend und als aktiven Schritt zur Problembewältigung: „Migranten möchten aus einer Situation der Not, manchmal aus gesellschaftlichen Zwängen bzw. Einschränkungen ausbrechen. Sie sind bereit, sich auf Neues einzulassen und Risiken einzugehen“ (S. 18).

Migrantenkinder, Kinder mit Migrationshintergrund, Flüchtlingskinder

Migrantenkinder haben gemäss Bader und Fibbi (2012) die Einwanderung persönlich erlebt (S. 9). Adam und Inal (2013) führen aus, dass ein Migrantenkind eine familiäre Biografie aufweist, die durch eine länger andauernde Mobilität über eine nicht unerhebliche Entfernung gekennzeichnet ist (S. 19). Mit dem umfassenden Begriff 'Kind mit Migrationshintergrund' beschreiben Bader und Fibbi (2012) die Stellung derjenigen Kinder, deren Präsenz im Einwanderungsland nicht das Ergebnis einer persönlichen Entscheidung ist, sondern auf die Entscheidung ihrer Eltern zurückzuführen ist. Der Begriff 'Kind mit Migrationshintergrund' umfasst sowohl Migrantenkinder wie auch die Kinder der zweiten Generation, welche im Einwanderungsland geboren sind (S. 9).

Adam und Anal (2013) weisen auf die Zwangsmigration betroffener Kinder und deren Eltern: „Wenn das Kind und seine Eltern darüber hinaus Krieg, Bürgerkrieg oder andere Formen organisierter Gewalt erlebt haben und die Familie deswegen die angestammte Heimat verlassen muss, handelt es sich um ein Flüchtlingskind (S. 19).

Berthold (2014) weist darauf hin, dass der Begriff Flüchtlingskind Fragen aufwirft und missverständlich sein kann. So ist es seines Erachtens nicht möglich, alle Minderjährigen, die geflüchtet sind, als eine einheitliche Gruppe zu bezeichnen. Zu unterschiedlich sind die Interessen, Erfahrungen und Erwartungen der geflüchteten Minderjährigen. Allen gemeinsam ist aber, dass sie ihre Heimatländer verlassen haben, um Krieg, Gewalt oder einem Leben ohne Perspektive zu entfliehen (S. 12).

Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung

Es existieren unterschiedliche Rahmenbedingungen, anhand derer Kinder mit Fluchterfahrung und Kinder mit Migrationshintergrund, die über keine oder geringe Deutschkenntnisse verfügen, schulisch integriert werden. Massumi et al. (2015) haben in der Studie 'Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem' fünf Modelle der schulischen Integration vorgestellt. Dies sind das submersive Modell, das integrative Modell, das teilintegrative Modell, das parallele Modell und das parallele Modell mit Schulabschluss (S. 7).

Die Modelle von Massumi et al. (2015) beziehen sich auf das deutsche Bildungssystem und werden im Folgenden vorgestellt:

Das submersive Modell: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche gehen ab dem ersten Schultag in Regelklassen und nehmen an den allgemeinen Förderangeboten der Schule teil.

Das integrative Modell: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche besuchen ab dem ersten Schultag eine Regelklasse und erhalten additive Sprachförderung.

Das teilintegrative Modell: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche werden in einer speziell eingerichteten Klasse unterrichtet, nehmen jedoch in einigen Fächern am Regelunterricht teil.

Das parallele Modell: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche verbringen über einen bestimmten Zeitraum die gesamte Unterrichtszeit in einer speziell eingerichteten Klasse, die parallel zu den regulären Klassen geführt wird.

Das parallele Modell Schulabschluss: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche gehen in eine parallel geführte Klasse. Sie bleiben bis zum Ende der Schulzeit im Klassenverband und bereiten sich gemeinsam auf den Schulabschluss vor.

(Massumi et al., 2015, S. 7)

Die Regelungen des Kantons St. Gallen für die Schulung der Kinder mit Fluchterfahrung und der Kinder mit Migrationshintergrund, die über keine oder geringe Deutschkenntnisse verfügen, werden in Kapitel 2.3 dieser Arbeit beschrieben.

Der Begriff 'schulorganisatorisches Integrationsmodell' wurde für diese Arbeit in Anlehnung an die Studie von Massumi et al. (2015) verfasst, in der bei den schulischen Rahmenbedingungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem von schulorganisatorischen Modellen gesprochen wird (S. 6).

Aufenthaltsstatus

Personen, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben, erhalten je nach Ausgang des Asylverfahrens einen unterschiedlichen rechtlichen Status. Der jeweils zugesprochene Aufenthaltsstatus hat einen entscheidenden Einfluss auf das psychische Wohlbefinden der Kinder mit Fluchterfahrung und deren Familien. Lubos (2016) beschreibt die Folgen des nicht gesicherten Aufenthaltsstatus als belastend für die asylsuchenden Personen in der Schweiz. Die Angst vor Abschiebung verstärkt bei den betroffenen Personen die Unsicherheit und Perspektivlosigkeit und kann zu einer tiefen Erschütterung des Identitätsgefühls führen (S. 3).

Der jeweilige Aufenthaltsstatus hat keinen Einfluss auf das Schulrecht und die Schulpflicht von Kindern mit Fluchterfahrung. Das Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016) führt in dem Informationsschreiben zu Kindern und Jugendlichen aus dem Asylbereich in der Volksschule auf, dass alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus in der Schweiz das Recht und die Pflicht haben, die obligatorische Schule inklusive Kindergarten zu besuchen.

Im Folgenden wird auf den rechtlichen Status von asylsuchenden Personen, anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen Bezug genommen, da auf diese Status in der Arbeit verwiesen wird:

Als Asylsuchende bezeichnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) ausländische Staatsangehörige, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und sich im Asylverfahrensbereich oder im Wegweisungsvollzug befinden (2017d, S. 11).

Eine Person gilt gemäss SEM als Flüchtling, wenn diese in ihrem Heimatstaat oder in dem Land, in dem sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauung ernsthaften Nachteilen ausgesetzt war oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Diese Definition basiert auf der Genfer Flüchtlingskonvention. Als ernsthafte Nachteile gelten insbesondere die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken....Die Flüchtlingskonvention legt zudem fest, dass niemand in einen Staat abgeschoben werden darf, in dem die Person den oben ausgesetzten Gefährdungen ausgesetzt würde (2015, S. 3f.). Anerkannten Flüchtlingen wird gemäss SEM Asyl in der Schweiz gewährt (2017d, S. 9).

„Vorläufig Aufgenommene sind ausländische Staatsangehörige, die eine vorläufige Aufnahme nach einem abgelehnten Asylgesuch oder ohne Asylverfahren erhalten haben“ (SEM, 2017d, S. 11).

Weitere in der Literatur anzutreffende Begriffe für ‘Flüchtlingskinder’

In der Literatur existiert eine Anzahl weiterer Begriffe für ‘Flüchtlingskinder’ (Berthold, 2014). Die Wahl des Begriffes ermöglicht es den jeweiligen Autorinnen und Autoren, die Situation des Flüchtlingskindes zu verdeutlichen.

Weitere Begriffe sind für Flüchtlingskinder sind ‘Kinder mit Fluchterfahrung’ (Markmann & Osburg, 2016), ‘Kinderflüchtlinge’ (Dieckhoff, 2010), ‘geflüchtete Kinder’ (Bildungsdirektion, Kanton Zürich, 2015), ‘minderjährige Flüchtlinge’ (von Balluseck, 2003), ‘Kinder auf der Flucht’ (Lanfranchi, 2015, S. 1), ‘Kriegskinder’ (Schmitt, 2004, S. 47), ‘Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten’ (Büttner, Mehl, Schläffer & Nauck, 2004), ‘asylsuchende Kinder’ (Humanrights, 2016), ‘Kinder aus dem Asylbereich’ (Amt für Volksschule, Kanton St. Gallen, 2016), ‘minderjährige Asylsuchende’ (Humanrights, 2016), ‘zwangsmigrierte Kinder’ (Zimmermann, 2012, S. 74), ‘begleitete oder unbegleitete Flüchtlingskinder’ (Strässer, 2014, S. 7) und ‘begleitete minderjährige oder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge’ (Berthold, S. 13). Werden ‘neu zugewanderte Kinder und Jugendliche’ (Massumi et al., 2015) ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen in der Schule zu einer gemeinsamen Gruppe oder auch in einer Klasse zusammengefasst, wird von ‘Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern’ gesprochen. Kinder mit Fluchterfahrung, sofern sie nicht explizit erwähnt werden, sind in diesem Fall Teil der Gruppe der neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen.

In dieser Arbeit wird der Begriff ‘Kinder mit Fluchterfahrung’ verwendet. Der Begriff ‘Kinder mit Fluchterfahrung’ wurde gewählt, um verdeutlichen, dass diese Kinder, auch wenn sie die prägenden Erfahrungen einer Flucht gemacht haben, in erster Linie Kinder mit kindlichen Bedürfnissen sind.

Wurden in dieser Masterarbeit wörtliche oder sinngemässe Zitate aufgeführt, die sich auf ‘Kinder mit Fluchterfahrung’ beziehen, wurde die Formulierung der jeweiligen Autorin oder des jeweiligen Autors übernommen.

2.2 Statistische Grundlagen

Im Folgenden werden statistische Grundlagen zu asylsuchenden Kindern und Erwachsenen schweizweit und zu schulpflichtigen Kindern aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen aufgeführt.

2.2.1 Asylsuchende Erwachsene und Kinder schweizweit

Abbildung 1: Asylsuchende in der Schweiz von 1987 bis April 2017 (Quelle: SEM, Aufbereitung Fachstelle Statistik, per Mail erhalten von C. Buntschu, 10.04.2017, eigene Darstellung)

Das Bundesamt für Flüchtlinge (2001) dokumentiert Anfangs der 70er Jahre einen jährlichen Eingang von einigen hundert Asylgesuchen schweizweit (S. 28). Abbildung 1 zeigt die Zahl jährlicher Asylgesuche von 1987 bis 2016 und in den Folgemonaten bis April 2017. Ende der 80er Jahre stieg die Zahl der Asylgesuche auf etwa 24'000 Anträge pro Jahr an. Als Folge des Bosnienkonflikts schnellte die Zahl der Asylgesuche 1991 auf die Höhe von 42'000 hoch. Durch den Krieg in der jugoslawischen Provinz Kosovo wurde die Schweiz in den Jahren 1998 und 1999 mit einer Rekordzahl von Asylgesuchen konfrontiert.

Als direkte Folge der Nordafrikakrise und der offenen Migrationsroute von Libyen nach Süditalien verzeichnete das SEM 2011 und 2012 schweizweit eine starke Zunahme der Asylgesuche (SEM, 2012, S. 3).

Im Jahr 2015 verzeichnet das SEM die höchsten Gesuchseingänge seit dem Ende der Kosovokrise im Sommer 1999. Hintergrund für die Asylgesuche war insbesondere der anhaltende Konflikt in Syrien und dem Irak (SEM, 2016, S. 3).

„Im Jahr 2016 stellten 27'207 Personen in der Schweiz ein Asylgesuch, 12'316 weniger als im Vorjahr“ (SEM, 2017a, S. 3). Das SEM führt dies auf die Schliessung der Balkanroute zurück. Die Zahl der Asylgesuche von Personen, die auf diesem Weg nach Europa gelangten, ging deshalb schnell zurück (2017a, S. 4). Das SEM rechnet für das Jahr 2017 mit rund 24'500 (+/-2500) Asylgesuchen (2017b).

Nachdem auf die statistischen Grundlagen der Asylgesuche schweizweit zwischen 1987 bis April 2017 eingegangen wurde, folgen die wichtigsten Herkunftsländer von asylsuchenden Personen schweizweit im Jahre 2016.

Tabelle 1: Die wichtigsten Herkunftsländer von Asylsuchenden in der Schweiz im Jahr 2016 (Quelle: SEM, Asylstatistik, 2016, S. 13)

Rang	Nation	Asylgesuche 2015	Asylgesuche 2016	in Prozent vom Total
1	Eritrea	9'966	5'178	19.0
2	Afghanistan	7'831	3'229	11.9
3	Syrien	4'745	2'144	7.9
4	Somalia	1'253	1'581	5.8
5	Sri Lanka	1'878	1'373	5.0
6	Irak	2'388	1'312	4.8
7	Nigeria	970	1'106	4.1
8	Gambia	968	1'054	3.9
9	Äthiopien	599	1'036	3.8
10	Guinea	274	900	3.3
	Übrige	8'651	8'294	30.5
	Total	39'523	27'207	100.0

In Tabelle 1 aus der Asylstatistik 2016 des SEM wird Eritrea als wichtigstes Herkunftsland von Asylsuchenden aufgeführt (2017a, S. 13). Die Gesuchszahlen von diesem Land sind jedoch im Vergleich zum Jahre 2015 rückläufig. Als weitere wichtigste Herkunftsländer von Asylsuchenden im Jahr 2016 werden Afghanistan, Syrien, Somalia, Sri Lanka und Irak aufgeführt. Der deutliche Rückgang der Asylgesuche afghanischer, syrischer und irakischer Staatsangehöriger steht in engem Zusammenhang mit der Schliessung der Balkanroute (2017a, S. 3f.). Im Migrationsbericht 2016 bezeichnet das SEM die Migration über die zentrale Mittelmeerroute als zweiten entscheidenden Grund für die Asylgesuche in der Schweiz. So dürfte die Zunahme der Asylgesuche von nigerianischen, gambischen und guinesischen Staatsangehörigen auf den Anstieg der Landungen von Personen aus diesen Ländern in Süditalien zurückzuführen sein (2017c, S. 23).

Nachdem die wichtigsten Herkunftsländer von Asylsuchenden in der Schweiz im Jahre 2016 dokumentiert wurden, werden die Asylsuchenden schweizweit und die Asylsuchenden unter 18 Jahren von 2012-2016 zueinander in Beziehung gesetzt.

Tabelle 2: Asylsuchende schweizweit und Asylsuchende unter 18 Jahren von 2012-2016 (Quelle: SEM, Aufbereitung Fachstelle Statistik, per Mail erhalten von C. Buntschu, 27.05.2017, eigene Darstellung und Prozentrechnung)

Asylsuchende	schweizweit	unter 18 Jahren	in Prozent
2012	28'631	7'321	25
2013	21'465	5'327	24
2014	23'765	6'746	28
2015	39'523	11'1397	28
2016	27'20'7	9'199	33

In den Jahren 2012-2016 waren gemäss Tabelle 2 zwischen 25 und 35 Prozent der asylsuchenden Personen schweizweit Kinder und Jugendliche. Weltweit sind ungefähr 51 Prozent der Menschen auf der Flucht Kinder und Jugendliche.

Nachdem die wichtigsten Herkunftsländer von Asylsuchenden in der Schweiz aufgeführt und ein Vergleich zwischen den Asylsuchenden schweizweit und den Asylsuchenden unter 18 Jahren angestellt wurde, werden die Asylgesuche von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) in der Schweiz von 2005-2016 aufgezeigt.

Tabelle 3: Asylgesuche von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) schweizweit von 2005-2016 (Quelle: ZEMIS, per Mail erhalten von C. Buntschu, 22.01.2017, eigene Darstellung)

Asylgesuche UMA schweizweit	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	334	209	190	527	384	211	285	464	332	790	2'379	1'997

Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Zahl der Asylgesuche von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden schweizweit. Gemäss SEM hat die Zahl der Asylgesuche von UMA von 2013 bis 2015 erheblich zugenommen und belief sich 2016 auf 1997 Gesuche. Hatte sich der Anteil der UMA in den letzten 10 Jahren zwischen 1 und 3% der Asylgesuche schweizweit bewegt, so stieg er 2015 und 2016 auf 7%. Dieses Phänomen ist in etlichen europäischen Ländern festzustellen (2017c, S. 48)

2.2.2 Schulpflichtige Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen

Abbildung 2: Schulpflichtige Kinder (4-16 Jahre) aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen von 2001- April 2017 (Quelle: ZEMIS, Aufbereitung Fachstelle Statistik, Kanton St. Gallen, per Mail erhalten von M. Rhiner, 19.06.2017 und 15.08.2017, eigene Darstellung)

In Abbildung 2 werden die schulpflichtigen Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen im Zeitraum von 2001 bis April 2017 dokumentiert. Als Folge der anhaltenden Konflikte in Syrien und im Irak ist in den Jahren 2015 und 2016 ein markanter Anstieg der schulpflichtigen Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen zu verzeichnen.

Nach den statistischen Angaben zur Zahl schulpflichtiger Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen, folgt eine Dokumentation der Aufenthaltsstatus der schulpflichtigen Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen im Jahre 2016 und eine Auflistung der wichtigsten Herkunftsländer schulpflichtiger Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen.

Tabelle 4: Aufenthaltsstatus schulpflichtiger Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen (Quelle: ZEMIS, Fachstelle Statistik, Kanton St. Gallen, per Mail erhalten von M. Rhiner, 15.08.2017, eigene Darstellung)

Aufenthaltsstatus	Schulpflichtige Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen Jahresendbestand 2016
Asylsuchende	322
Vorläufig Aufgenommene	409
Anerkannte Flüchtlinge	625
Total	1'356

Gemäss Tabelle 4 haben 731 schulpflichtige Kinder aus dem Asylbereich auf Jahresende 2016 den Aufenthaltsstatus Asylsuchende oder vorläufig Aufgenommene. Etwas weniger als die Hälfte der schulpflichtigen Kinder aus dem Asylbereich sind anerkannte Flüchtlinge (vgl. Kapitel 2.1).

Tabelle 5: Die wichtigsten Herkunftsländer schulpflichtiger Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen, Jahresendbestand 2016 (Quelle: ZEMIS, Fachstelle Statistik, Kanton. St. Gallen, per Mail erhalten von M. Rhiner, 15.08.2017, eigene Darstellung)

Herkunftsland	Schulpflichtige Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen Jahresendbestand 2016
Eritrea	386
Syrien	248
Afghanistan	210
Somalia	79
Irak	75
Sri Lanka	72
Türkei	32
Staatenlos	30
Bosnien und Herzegowina	21
Iran	20
Übrige	183
Total	1'356

844 schulpflichtige Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen stammen gemäss Tabelle 5 aus den Staaten Eritrea, Syrien und Afghanistan. Somit stammen mehr als die Hälfte der schulpflichtigen Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen lediglich aus drei Staaten.

2.3 Historische Grundlagen zur Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung

Einleitend wird auf die Schreiben und zentralen Empfehlungen der EDK (1995) zur Schulung fremdsprachiger Kinder Bezug genommen. Anschliessend folgen die Schreiben der EDK (1999), der EDK-Ost (1999) und des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016), die die Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung beinhalten.

Empfehlungen der schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren zur Schulung fremdsprachiger Kinder

„Die schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz hat 1972, 1974, 1976, 1985 und letztmals 1991 Empfehlungen zur Schulung fremdsprachiger Kinder zuhanden der Kantone erlassen“ (Gretler, 1998, S. 179). Weiter verweist Gretler (1998) auf bildungspolitische Grundsätze, die in allen Empfehlungen der EDK zur Schulung von fremdsprachigen Kindern gleich geblieben sind und als tragende Elemente bezeichnet werden können:

Alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder sind in die öffentliche Schule zu integrieren (1972).

Jede Diskriminierung ist zu vermeiden (1972).

Die Integration respektiert das Recht des Kindes, Sprache und Kultur des Herkunftslandes zu pflegen (dieser Grundsatz wurde erst 1985 explizit formuliert). (Gretler, 1998, S. 179)

In den Empfehlungen der EDK (1995) zur Schulung fremdsprachiger Kinder von 1972, 1974, 1976, 1985 und 1991 werden Kinder mit Fluchterfahrung nicht explizit erwähnt. Die Kinder mit Fluchterfahrung sind in diesem Fall Teil der Gruppe der fremdsprachigen Kinder.

Der Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung widmen sich die Schreiben der EDK und der EDK-Ost vom Jahre 1999. Im Jahre 2016 verfasst das Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen ein Informationsschreiben zur Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung. Die Schreiben der EDK und der EDK-Ost vom Jahre 1999 wurden als Reaktion auf den Flüchtlingsstrom infolge des Kosovokrieges verfasst. Das Schreiben des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016) ist eine Reaktion auf den Zustrom schulpflichtiger geflüchteter Kinder aus den Ländern Eritrea, Syrien, Afghanistan sowie weiteren Kriegsgebieten. Generell kann festgestellt werden, dass nur wenige Schreiben der EDK und der EDK-Ost zur Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung existieren. Das Schreiben des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen vom Jahre 2016 ist bislang die einzige Information, die die Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung beinhaltet. Im Folgenden sind die drei Schreiben zusammengefasst aufgeführt:

Schreiben der EDK (1999) zur Schulung von albanisch sprechenden Flüchtlingskindern

Im Schreiben der EDK vom 8. Juli 1999 an die kantonalen Erziehungsdirektoren wird als vordringliches Ziel der Politik von Bund und Kantonen eine rasche, aber sichere Rückkehr der Flüchtlinge in ihr Herkunftsland aufgezeigt. Bezogen auf das Bildungssystem heisst das, dass die EDK die Empfehlungen von 1991 zur Schulung fremdsprachiger Kinder, welche die direkte Einweisung Neuzugewanderter in die öffentlichen Schulen anstrebt, nur beschränkt für die Bewältigung der Einschulung der Flüchtlingskinder aus dem Kosovo anwenden kann. Zur Schulung der Flüchtlingskinder wird ein Dreiphasenmodell angestrebt. In einer ersten Phase werden die Flüchtlingskinder in den Zentren des Bundes oder der Kantone mittels besonderer Klassen für albanisch sprechende Kinder und Jugendliche unterrichtet. Sofern es die örtliche Situation zulässt, können Flüchtlingskinder in bestehende Schulstrukturen für Fremdsprachige integriert oder in Schulklassen aufgenommen werden. Die Dauer der ersten Phase ist auf 12 bis 15 Monate angesetzt. Sollten sich die Kinder und Jugendlichen länger als 12 bis 15 Monate in der Schweiz aufhalten, werden sie in einer zweiten Phase in die ordentlichen Schulstrukturen der Kantone übergeführt. Eine besondere Bedeutung wird dem albanischen Ergänzungsunterricht zugesprochen. Einerseits, um die Rückkehrfähigkeit der geflüchteten Kinder und Jugendlichen zu erhalten, andererseits um kognitive Elemente den Kindern und Jugendlichen besser über ihre Muttersprache zugänglich zu machen. Die dritte Phase beinhaltet die schulischen Rückkehrvorbereitungen der Flüchtlingskinder und –jugendlichen nach Kosovo (S. 1ff.).

Schreiben der EDK-Ost (1999) zur Schulung von Kindern von Asylsuchenden

Die EDK-Ost spricht sich in einem Schreiben vom Jahre 1999 dafür aus, Kinder von Asylsuchenden, deren Rückkehr in das Heimatland zu erwarten ist, in den Asylzentren nach den Lehrplänen der Herkunftsländer zu unterrichten. Da ein allfälliger Verbleib der Kinder in der Schweiz nicht ausgeschlossen ist, wird für diese ausserdem ein allgemeiner Lebenskundeunterricht in deutscher Sprache erteilt (S. 119).

Informationsschreiben (2016) zur Schulung von Kindern und Jugendlichen aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen

Das Migrationsamt des Kantons St. Gallen ist für die erste Betreuungsphase der asylsuchenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in den Kollektivzentren verantwortlich. Sechs bis neun Monate werden die asylsuchenden Kinder und Jugendlichen in der zentrumsinternen Schule der Kollektivzentren beschult. Dort erfolgt ein interner obligatorischer Schulunterricht während des gesamten Aufenthalts, in dem den Kindern das Alphabet und die deutsche Sprache vermittelt werden. Weiter lernen die Kinder das neue Schulsystem kennen und werden auf den Eintritt in die öffentliche Schule vorbereitet.

In einer zweiten Phase erfolgt die Schulung der Kinder mit Fluchterfahrung in den Regelklassen in den Gemeinden vor Ort. Für die Kinder mit Fluchterfahrung gelten hier dieselben Bestimmungen wie für Kinder mit Migrationshintergrund, die über keine oder kaum Deutschkenntnisse verfügen. Sie treten in die Regelklasse ein, die ihrem Alter entspricht. Die Lernenden verfügen in der Regel über keine oder kaum Deutschkenntnisse und müssen durch einen Anfangs- oder Aufbauunterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unterstützt werden. Im Deutsch-Zusatzunterricht werden Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Klassenunterricht gefördert und unterstützt. Eine grosse Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund wird in Deutsch- oder Integrationsklassen zusammengefasst, in denen sie in den verschiedenen Fachbereichen innerhalb eines Jahres auf den Übertritt in die Regelklasse vorbereitet werden. Hauptfokus des Unterrichts in diesen Klassen liegt auf dem Deutschunterricht, der mit den übrigen Fächern verknüpft wird. Im ersten Jahr des Schulbesuchs werden im Zeugnis keine Noten eingetragen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach erfolgter Integration in die Regelklasse bei Bedarf weiteren Förderunterricht (2016).

Werden das Schreiben der EDK (1999) und das Schreiben des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016) miteinander verglichen, wird ein Unterschied in den Modellen zur Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung deutlich. Wird im Schreiben der EDK auf ein Dreiphasenmodell verwiesen, so wird im Schreiben des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen die Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung in einem Zweiphasenmodell aufgezeigt. Während im Dreiphasenmodell der EDK vom Jahre 1999 die dritte Phase die schulischen Rückkehrvorbereitungen der Flüchtlingskinder nach Kosovo beinhaltet, wird im Schreiben des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen vom Jahre 2016 die Rückkehr der asylsuchenden Kinder in ihr Herkunftsland nicht thematisiert.

Werden die im Informationsschreiben des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016) vorgestellten schulorganisatorischen Integrationsmodelle mit den schulorganisatorischen Modellen im deutschen Schulsystem der Studie von Massumi et al. (2015) (vgl. Kapitel 2.1) verglichen, zeigt sich ein Unterschied in der Anzahl der Modelle. Während im Schreiben des Amtes für Volksschule zwei Modelle zur Schulung von Kindern mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund vorgestellt werden, sind dies in der Studie von Massumi et al. (2015) fünf Modelle. Die zwei Modelle des Kantons St. Gallens entsprechen in ungefähr dem integrativen und parallelen Modell der Studie von Massumi et al. (2015).

2.4 Herausforderungen für Lehrpersonen bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung

Als zentrale Herausforderung für Lehrpersonen erachten Markmann und Osburg (2016) die unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder mit Fluchterfahrung. Diese Lebenswelten sind den Lehrpersonen meist nicht bekannt sind und für sie oft kaum rekonstruierbar (S. 1). Für Macksoud (1997) besteht kein Zweifel, dass die Erfahrungen, denen Kinder während eines Krieges ausgesetzt sind, ganz unterschiedlicher Art sind und jedes Kind von diesen Erlebnissen anders betroffen ist (S. 8). Auf die Unterschiedlichkeit von Kindern mit Fluchterfahrung weist ebenso das Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016) hin: „Die Kinder kommen aus den verschiedensten Ländern, Kontinenten sowie oft aus grundverschiedenen sozialen Schichten, haben unterschiedliche Religionen und bringen unterschiedliche kulturelle Hintergründe mit“.

In der Literatur bezeichnen unter anderem Lanfranchi (2006) das Trauma, Jeuk (2015) den Zweitspracherwerb, Kittlitz (2016) den Zweitschifterwerb, Freemann und Freemann (2002) die oftmals unterbrochene Schulbiografie und Zimmermann (2012) die Thematisierung der Flucht von Kindern mit Fluchterfahrung als Herausforderung für Lehrpersonen in ihrer pädagogischen Arbeit mit dem Kind mit Fluchterfahrung. Weiter beschreibt Zito (2017) den Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung als herausfordernd für die Lehrpersonen.

2.4.1 Trauma

Einleitend wird der Begriff 'Trauma' definiert und aufgezeigt, welche Faktoren zu einem Trauma führen und welche vor einer Traumatisierung schützen. Weiter wird aufgeführt, wie sich eine posttraumatische Belastungsstörung und eine Anpassungsstörung im Verhalten eines Kindes mit Fluchterfahrung zeigen können. Ebenso wird die unterstützende Funktion der Schule bei Kindern mit traumatischen Erlebnissen aufgeführt. Das Unterkapitel schliesst mit den Herausforderungen für Lehrpersonen im Umgang mit traumatisierten Kindern.

„Der Begriff Trauma (griech. Wunde, Verletzung) weist in seelischer Hinsicht auf einen Schock, eine starke Erschütterung mit nachhaltiger Wirkung hin“ (Lanfranchi, 2006, S. 14). Lanfranchi (2006) beschreibt die möglichen Folgen von traumatischen Erlebnissen: „Bei Traumaerlebnissen infolge von Krieg und Verfolgung werden nicht nur die zentralen zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch das gesamte Umfeld inklusive seiner Werte und Normen, seiner Kultur und Bewältigungsmöglichkeiten stark beeinträchtigt oder sogar zerstört“ (S. 2). Ghaderi (2016) bezeichnet Traumatisierung als einen dynamischen Prozess, in dem das traumatische Ereignis, die individuelle Verletzbarkeit und die Bewältigungsmöglichkeiten der Person wie auch die Umweltbedingungen nach dem Ereignis betrachtet werden. Eine Traumatisierung hängt wesentlich vom Zusammenspiel von Ereignisfaktoren, Personenfaktoren und Umweltbedingungen ab (S. 26).

Ereignisfaktoren: Lohmann (2016) unterscheidet traumatische Erlebnisse in zwei Typen. Dem ersten Typ werden einmalig isolierte Ereignisse wie zum Beispiel ein Erdbeben oder eine Überschwemmung zugeschrieben. Langandauernde, wiederholte traumatische Erfahrungen, wie zum Beispiel Krieg oder sexueller Missbrauch werden dem zweiten Typ zugeordnet (S. 27). Ghaderi (2016) bezeichnet die Auswirkungen von langandauernden traumatischen Erfahrungen wie Krieg als gravierender und komplexer, da die Gewalt an

den Betroffenen durch Menschen zugefügt wurde. Übertragen auf geflüchtete Kinder ist davon auszugehen, dass ein grosser Teil von ihnen Gewalt in ihren Herkunftsländern ausgesetzt war und Gewalt und Lebensgefahr auf dem Fluchtweg nach Europa erlebt haben (S. 63 ff.).

Personenfaktoren: Ghaderi (2016) verweist darauf, dass eine Diskrepanz zwischen den bedrohlichen Ereignisfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten der Person zu einer krankhaften Störung führen kann (S. 65). „Bleiben nach dem traumatischen Erleben anhaltende Beschwerden zurück, spricht man vom Vorliegen einer Traumafolgestörung“ (Kanton Zürich, Bildungsdirektion, 2016, S.3).

„Nicht jedes Kind, das sehr belastende traumatische Situationen erlebt hat, entwickelt Störungen oder Pathologien. Es gibt offenbar eine ganze Reihe psychischer Schutzfaktoren, die dazu führen, dass Kinder in manchen Fällen, trotz gravierender Traumatisierungserfahrungen nicht zugrunde gehen“ (Lanfranchi, 2006, S. 5). Lanfranchi (2006) versteht Resilienz als Anpassungs- und Entwicklungsprozess. Resilienz kann bezogen auf die Situation gesunder und erfolgreicher Flüchtlingskinder als Kraft verstanden werden, die es ihnen ermöglicht, selbst aus den widrigsten Umständen gestärkt hervorzugehen (S. 5).

Umweltbedingungen: Ghaderi (2016) sieht einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung einer traumatischen Störung und einem Mangel an sozialer Unterstützung sowie belastenden Lebensbedingungen nach dem Trauma. Ein stabiles Umfeld und schützende Umweltverhältnisse können einen prägenden Einfluss auf die Genesung ausüben. Zu den schützenden Umweltbedingungen gehören das Vorhandensein von Sicherheit und Ruhe, die wahrgenommene soziale Unterstützung und die gesellschaftliche Wertschätzung (S. 66).

Merkmale einer posttraumatischen Belastungsstörung bei Kindern mit Fluchterfahrung

„Eine besonders häufige Traumafolgestörung ist die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung“ (Bildungsdirektion, Kanton Zürich, 2016, S.3). Wepfer (2017) führt aus, dass nach neuesten Forschungsergebnissen zwischen 20 und 50 Prozent aller geflüchteten Kinder eine posttraumatische Belastungsstörung erleiden (S. 19). Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2016) führt vier Hauptmerkmale der posttraumatischen Belastungsstörung auf:

Wiedererinnern: Bei betroffenen Kindern tauchen Erinnerungen an traumatische Erfahrungen immer wieder überfallartig und unkontrolliert auch. Dies kann sich in der Schule oder im Alltag, aber auch nachts in Form von „Flashbacks“ oder Alpträumen zeigen. Solche Bilder können durch Reize wie Geräusche oder Gerüche ausgelöst werden, die mit den traumatischen Erfahrungen im Zusammenhang stehen. Solche auslösenden Reize sind für das Kind und sein Umfeld oft schwer identifizierbar.

Vermeidung: Die betroffenen Kinder versuchen alles zu vermeiden und zu vergessen, was sie an die traumatischen Erfahrungen erinnert. Weil ungewollte Erinnerungen derart belastend sind, meiden sie Gespräche, Orte, Gedanken, bestimmte Personen oder Menschen. Dies kann auch mit einem Rückzug aus Beziehungen verbunden sein.

Negative Gedanken: Traumatisierte Kinder können sehr negativ über sich selber, die Umwelt und die Zukunft denken. Suizidgedanken können in seltenen Fällen eine Folge solcher Gedanken sein.

Übererregung: Traumatisierte Kinder befinden sich oft in ständiger Alarmbereitschaft, um sich gegen eine zukünftige Traumatisierung zu schützen. Dies kann sich in Anspannung, Schlafproblemen, Konzentrations-schwierigkeiten, Reizbarkeit und Schreckhaftigkeit zeigen (ebd.).

Merkmale einer Anpassungsstörung bei Kindern mit Fluchterfahrung

„Das volle klinische Bild der posttraumatischen Belastungsstörung ist bei Kindern aus Kriegsgebieten weniger häufig anzutreffen als aufgrund der einschlägigen Literatur zu erwarten wäre“ (Lanfranchi, 2006, S. 4). Lanfranchi (2006) beschreibt, dass es oft zum Phänomen der stillen Trauer kommt. Kinder dieser Gruppe zeichnen sich vor allem durch Rückzug und Passivität, Entfremdung, eingeschränkte Emotionalität und Reizbarkeit aus. Auch können sich Störungen im Sozialverhalten oder Lernen zeigen. Diese Reaktionen werden als Anpassungsstörung beschrieben. Solche Reaktionen setzen zum Teil erst nach mehreren Monaten oder sogar Jahren ein, nachdem die Kinder gegenüber den schrecklichen Ereignissen wie immun gewesen sind (S. 4).

Unterstützende Funktion der Schule bei traumatisierten Kindern mit Fluchterfahrung

Lanfranchi (2016) bezeichnet ein Milieu mit wohlwollender Annahme und die Wiederherstellung eines strukturierten Alltags als beste Möglichkeit, mit Traumaerlebnissen in einer konstruktiven Art und Weise fertig werden zu können. Die Schule ist ein solches Milieu und für Flüchtlingskinder ist es oft das wichtigste Milieu (S. 5). Lohmann (2016) führt ein Klassenklima des Angenommenseins und der Wertschätzung auf. Dieses hilft den traumatisierten Schülerinnen und Schülern, sich psychisch zu stabilisieren. Transparente und strukturierte Unterrichtsmethoden dienen der Orientierung (S. 35). Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2016) bezeichnet die Schule als sicheren Ort für Kinder mit Fluchterfahrung. Die Schule hilft diesen Kindern, sich einleben und lernen zu können (S. 4).

Herausforderungen für Lehrpersonen im Umgang mit traumatisierten Kindern mit Fluchterfahrung

„Häufig fühlen sich Fachpersonen in psychosozialen Einrichtungen verunsichert oder sogar überfordert, wenn sie bei Kindern und Jugendlichen mit den verhaltensmässigen Folgen von Kriegstraumatisierung konfrontiert sind“ (Lanfranchi, 2006, S. 10). Problematische Verhaltensweisen infolge eines Traumas können sich in einem breiten Spektrum von Reaktionen äussern. „Manche Verhaltensweisen kriegstraumatisierter Kinder verursachen im Klassenverband derartige Spannungen, dass Lehrpersonen dadurch enorm belastet sind“ (Lanfranchi, 2006, S. 7). Lanfranchi (2006) rät Lehrpersonen, konsequent Grenzen zu setzen und bei Passivität und Aggressivität mit den ihnen bekannten und bewährten pädagogischen Mitteln zu reagieren. Kriegstraumatisierte Kinder brauchen einen klaren Rahmen innerhalb der Regelklasse, der dem Strukturverlust durch Flucht und Heimatlosigkeit entgegensteuert. Die Unterstützung sollte empathisch und wertschätzend, jedoch nicht bemitleidend und stigmatisierend sein (S. 7). In ihrer Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung müssen Lehrpersonen die eigenen Grenzen erkennen. „Die Schule kann nicht alles. Manchmal muss sie durch unterstützende Dienste aus dem Bereich der Beratung und Therapie entlastet werden“ (Lanfranchi, 2006, S. 12). „Therapeutische Aufgaben sind nicht Sache der Lehrpersonen, sondern müssen von spezialisierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten übernommen werden“ (Amt für Volksschule, Kanton St. Gallen, 2016).

2.4.2 Zweitspracherwerb

Einleitend wird der Erstsprach-, Zweitsprach- und Fremdspracherwerb definiert. Anschliessend wird der Unterschied zwischen Umgangssprache und Bildungssprache aufgezeigt. Weiter wird auf die Wertschätzung und den Einbezug der Herkunftssprachen der Kinder mit Fluchterfahrung eingegangen. Abschliessend werden mögliche Herausforderungen für Lehrpersonen bei der Vermittlung der deutschen Sprache aufgeführt.

Beim Zweitspracherwerb handelt es sich um den im Migrationskontext besonders wichtigen Erwerbstyp. Als Zweitspracherwerb bezeichnet Tracy (2013) den allmählichen, zeitversetzt einsetzenden Erwerb einer zweiten Sprache nach dem Erstspracherwerb. Werden neue Sprachen im institutionellen Kontext der Schule und nicht in natürlichen Alltagssituationen erworben, spricht man vom Fremdspracherwerb. In der Realität sind die Grenzen zwischen den verschiedenen Erwerbstypen oft fließend (S. 151).

Jeuk (2015) erlebt den Zweitspracherwerb oft in einer Sprachentrennung in Familiensprache und Umgebungssprache. Die Kinder sprechen die Familiensprache zu Hause und die Umgebungssprache im Kindergarten und in der Schule. Schwierigkeiten entstehen, wenn in einer Einrichtung viele Kinder sind, die die Umgebungssprache lernen müssen. Es entstehen dadurch Situationen, in denen die Lehrpersonen nahezu die einzigen Sprachvorbilder sind (S. 17).

Alltagssprache und Bildungssprache

Kalkavan-Aydin (2015b) unterscheidet zwischen Alltagssprache und Bildungssprache. Alltagssprache stellt kognitiv im Allgemeinen geringere Anforderungen an Sprecher und Hörer und deckt vor allem den gesellschaftlich-kommunikativen Nahbereich ab (S. 45). Jeuk (2015) stellt bisweilen eine Diskrepanz zwischen kommunikativen Fähigkeiten im Alltag und schulsprachlichen Anforderungen fest (S. 53). „Ein zentraler Punkt scheint die Frage zu sein, wie es Schülerinnen und Schüler gelingen kann, an die Bildungssprache des Aufnahmelandes anzuknüpfen“ (Jeuk, 2015, S. 49). Rösch (2012) bezeichnet Bildungssprache als Herausforderung für Kinder und Jugendliche mit Deutsch als Zweitsprache. Sie müssen möglichst schnell ein bildungssprachliches Niveau erreichen, um an einem zweitsprachlichen Unterricht partizipieren zu können. Diese Lernenden müssen nicht nur die zweite Sprache sondern auch das Fachlernen in der Zweitsprache bewältigen (S. 157).

Wertschätzung der Herkunftssprache von Kindern mit Fluchterfahrung

Nebst den intellektuellen Fähigkeiten ist für Jeuk (2015) das Selbstkonzept von Kindern ein Merkmal, um die Unterschiede in Schulleistungen zu erklären. Mehrsprachige Kinder erfahren oft wenig Anerkennung für die Sprache, in der sie Kompetenzen mitbringen. Dies hat möglicherweise Auswirkungen auf das (sprachliche) Selbstkonzept, also die Sichtweise der Schülerin und des Schülers auf die eigenen Stärken und Schwächen (S. 24). Kalkavan-Aydin (2015a) spricht sich gegen einen eingeschränkten und oft defizitorientierten Blick auf den Zweitspracherwerb aus. Dadurch tritt die Bereicherung, mehrere Sprachen zu können, in den Hintergrund. Die Förderung von Mehrsprachigkeit im Unterricht stellt für alle Kinder durchaus einen Gewinn dar. Sprache ist ein Teil der Identität von Kindern. Für Kinder ist die subjektive Wertschätzung ihrer Erstsprache sehr bedeutsam. Schule ist der Ort, wo sie erfahren, wie wichtig Sprachen sind. Auch ihre Erstsprachen sollten in positive Erfahrungen eingebunden werden (S. 55ff.).

Herausforderung für Lehrpersonen bei der Vermittlung der deutschen Sprache

Als Schwierigkeit für Lehrpersonen bezeichnet Jeuk (2015), der Unterrichtskommunikation von Kindern in heterogenen Lerngruppen gerecht zu werden. Die Kinder verfügen über unterschiedliche sprachliche Kompetenzen (S. 50). Jeuk (2017) bezeichnet den Zweitspracherwerb als ein dialogisches Geschehen, an dem die Bezugspersonen einen ebenso grossen Anteil haben wie die Lernenden selbst. Alle Lehrpersonen sind wichtige Sprachvorbilder für die Schülerinnen und Schüler. Um die Aneignung der Zweitsprache in schulischen Kontexten zu unterstützen, müssen alle Lehrpersonen ihr sprachliches Verhalten gestalten (S. 179). Die Anpassung des sprachlichen Verhaltens der Bezugspersonen an die Möglichkeiten der Lernenden bezeichnet Jeuk (2015) als wichtige Voraussetzung, damit Sprachaneignung gelingen kann (S. 29). „Lehrer sollten Alltagssprache und Bildungssprache explizit vernetzen und durch ein angereichertes Sprachangebot fördern“ (Kalkavan-Aydin, 2015b, S. 27.) Wertschätzung und den Einbezug der Herkunftssprachen betrachtet Jeuk (2017) als wichtiges Element pädagogischen Handelns von Lehrpersonen. Die sprachlichen und kulturellen Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler sollen berücksichtigt und in den Unterricht einbezogen werden. Die Kinder sollen ihr Wissen aus ihrer Erstsprache einbringen und damit Sprach- und Kulturvergleiche anstellen. Die Lehrkraft setzt sich dadurch mit anderen Sprachen auseinander und ist bereit, von Kindern und Jugendlichen zu lernen und sie als Expertinnen und Experten zu akzeptieren (S. 179f.).

2.4.3 Zweitschriftlerwerb

Im Folgenden wird auf das Zweitschriftlernen sowie auf die Erstalphabetisierung von Kindern mit Fluchterfahrung eingegangen.

Markmann (2016) bezeichnet es als grosse kognitive Herausforderung, wenn Kinder nach der Flucht - oder mit anderen biographischen Hintergründen - in der Zweitsprache Deutsch Lesen und Schreiben lernen. Sie erwerben die Schrift einer Sprache, die sie sich in der Regel noch nicht oder erst in Grundzügen aneignen konnten (S. 117). Kittlitz (2016) bezeichnet die Situation des Zweitschriftlernens als besondere Form im Kontext des Schriftspracherwerbs. Dies betrifft Personen, die bereits in einem Schriftsprachsystem alphabetisiert sind, aber nicht im lateinischen (S. 113). „In einem nicht lateinischen Schriftsystem alphabetisiert worden zu sein, bedeutet jedoch in der Regel, dass eine Schule über mehrere Jahre besucht werden konnte. Dadurch verfügen Zweitschriftlerinnen und -lerner über zahlreiche Erfahrungen...“ (Feldmeier, 2016, S. 343). Feldmeier (2010) weist auf die englischsprachige Literatur hin, die in zwei Gruppen von Zweitschriftlernenden unterteilt:

Personen, die nicht in der lateinischen, aber in einer alphabetischen Schrift Lesen und Schreiben gelernt haben (z. B. Griechisch, Arabisch)

Personen, die in einer logografischen Schrift Lesen und Schreiben gelernt haben (z. B. Chinesisch) (S. 13f.).

„All jene, die bereits Lesen und Schreiben gelernt haben, verfügen über Einsichten in die Funktion und den Aufbau von Schrift..., auf die sie beim Schriftspracherwerb in Deutsch aufbauen können“ (Markmann, 2016, S. 118). Markmann (2016) sieht aber alphabetisierte Lernende aufgrund unterschiedlicher Merkmale von Schriftsystemen unter Umständen auch mit Schwierigkeiten konfrontiert. So können beispielsweise für Menschen, die das arabische Schriftsystem kennengelernt haben, die im Deutschen andere Schriftrichtung, die Unterscheidung von Klein- und Grossbuchstaben sowie die konsequente Verschriftlichung der Vokale her-

ausfordernd sein (S. 119). „Zu beachten ist jedoch, dass Zweitschriftlerinnen und –lerner auch über einen niedrigen Alphabetisierungsgrad in ihrer Muttersprache verfügen können...“ (Feldmeier, 2016, S. 343).

Markmann (2016) verweist darauf, Lernenden einen Vergleich mit dem Schriftsystem der Erstsprache und dem deutschen Schriftsystem zu ermöglichen. Eine strukturierte Auseinandersetzung unterstützt die Lernenden darin, kognitive Klarheit über die Zweitschrift zu erwerben (S. 124).

Erstalphabetisierung

Eine Erstalphabetisierung erfolgt bei Kindern, die in ihrer Erstsprache nicht schreiben gelernt haben. Dies kann bei Kindern aus Kriegsgebieten der Fall sein, für die es zu gefährlich war, die Schule zu besuchen. Ebenso kann der lange Fluchtweg einen geregelten Schulunterricht der betroffenen Kinder verunmöglicht haben. Feldmeier (2016) bezeichnet die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die ohne oder mit unzureichenden schriftsprachlichen Kompetenzen in der oder den mitgebrachten Sprachen im deutschsprachigen Raum eingeschult werden als kleine Untergruppe. Diese Kinder und Jugendlichen erfordern aber einen hoch spezialisierten Umgang (S. 341).

2.4.4 Oftmals unterbrochene Schulbiografie

Im Folgenden wird aufgeführt, welche Auswirkungen ein langer Fluchtweg auf die Schulbiografie von Kindern mit Fluchterfahrung haben kann.

Krieg, Verfolgung und Flucht führen bei betroffenen Kindern oft zu unterbrochenen Schulbiografien. „Viele Flüchtlingskinder konnten vor ihrer Ankunft in der Schweiz die Schule nur lückenhaft besuchen, einzelne auch gar nicht“ (Bildungsdirektion, Kanton Zürich, 2015, S. 4). Macksoud (1997) und Adam und Inal (2013) beschreiben, dass Kindern infolge des Kriegs der Zugang zu schulischen Institutionen erschwert oder gar verunmöglicht wird. „Zudem erschwert der Krieg eine umfassende Schulbildung, oder den Kindern fehlt die Erlaubnis, die Schule in den Ländern zu besuchen, durch die sie ihre Flucht führt“ (Adam & Inal, 2013, S. 50). Macksoud (1997) beschreibt den häufigen Wohnortswchsel von Kindern mit Fluchterfahrung und deren Familien: „Kinder müssen im Krieg oftmals die Schule wechseln, da aufgrund der Gewalt ihre Familien gezwungen wurden, ihr Heim zu verlassen und sich an einen sicheren Ort zu begeben“ (S. 42).

Für Zito (2017) und Lubos (2016) ist eine baldmögliche schulische Integration von Kindern mit Fluchterfahrung im Aufnahmeland ein zentrales Anliegen. „Die unterbrochene oder verhinderte Bildungslaufbahn (wieder) aufzunehmen, ist für viele Flüchtlingskinder von besonderer Bedeutung, nicht zuletzt für die soziale Integration im Aufnahmeland“ (Zito, 2017, S. 247). Weiter weist Lubos (2016) auf die Schwierigkeit einer unterbrochenen Schulbiografie für die betroffenen Kinder hin: „Viele Kinder aus dem Flüchtlingsbereich haben bereits wertvolle Jahre verloren, in denen sie nicht oder nur unregelmässig zur Schule gehen konnten, sie sind mit einer neuen Sprache und Umwelt, ungewohnten kulturellen Gepflogenheiten konfrontiert“ (S. 6).

Freeman und Freeman (2002) zeigen auf, welche Auswirkungen eine unterbrochene Schulbiografie auf die Schulsituation der betroffenen Kinder im Aufnahmeland haben kann.

Many of these refugees have experienced war, persecution, pestilence and famine. Their living conditions have often made schooling impossible. They hope to find a better life in their new country and have dreams of success for their children. Their dreams are not realized, though, in part because the children begin school here without having had the educational experiences teachers in this country expect. Many have had little schooling or none at all. (Freeman & Freeman, 2002, S. ix)

Truniger und Ernst (2016) weisen darauf hin, wie wichtig die Begleitung von schulischen Übergängen von Kindern mit Fluchterfahrung ist: „Da geflüchtete Kinder und Jugendliche eine Bildungslaufbahn mit vielen Brüchen haben – nicht nur im Herkunftsland und auf der Flucht, sondern auch im Aufnahmeland - gibt es immer wieder Übergänge, die zu begleiten sind“ (S. 12). Weiter bezeichnen Truniger und Ernst (2016) Gespräche zwischen den Eltern mit Fluchterfahrung und den Lehrpersonen als hilfreich, um Erfahrungen über die Schulbiografie der Kinder einzuholen: „Die Schule ihrerseits braucht Informationen zur bisherigen Schullaufbahn des Kindes. Dazu dienen ein Erstgespräch und regelmässige weitere Gespräche“ (S. 11).

2.4.5 Thematisierung der Flucht

Im Folgenden wird auf die Thematisierung der Flucht durch das Kind mit Fluchterfahrung selbst oder durch die Lehrperson eingegangen.

Müller (2015) beschreibt, dass Kinder mit Fluchterfahrung mit verschiedenen Formen und Möglichkeiten auf ihre Flucht aufmerksam machen: „Kinder erzählen ihre Fluchtgeschichten auf mannigfaltige Weise. Gestalten ist eine Form, Aggression eine andere, depressive Verstimmungen eine weitere“ (S. 7).

Das Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016) empfiehlt in seinem Informationsschreiben Lehrpersonen in ihrer pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung, diesen Kindern und Jugendlichen Gespräche anzubieten, sie aber nicht auszufragen: „Wichtig ist es, ihnen im Schulalltag Ruhe und Sicherheit in klaren Strukturen zu vermitteln und die Möglichkeiten zu bieten, sich nonverbal oder sprachlich auszudrücken“.

Zimmermann (2012) sieht die Lehrperson in der aktiven Rolle, Informationen über die familiäre Situation sowie auch über traumatisierende Erfahrungen von Kindern mit Fluchterfahrung einzuholen (S. 232):

Objektive Informationen über Schülerinnen und Schüler sind in der Schule am ehesten bekannt: Die familiäre Situation der Jugendlichen sollte bei der Aufnahme in die Schule erfragt werden. Die sprachliche und ethnische Herkunft der Lernenden bildet vielfach bereits eine Grundlage für eine angemessene pädagogische Förderung. Auch potentiell traumatisierende soziale Erfahrungen (zum Beispiel mit Flucht und Vertreibung) sowie vorhandene körperliche oder geistige Beeinträchtigungen können ohne aufwendiges sonderpädagogisches Feststellungsverfahren ermittelt werden. (Zimmermann, 2012, S. 232)

Zimmermann (2012) betrachtet das lebensgeschichtliche Verstehen in der Schule als zentrales Thema pädagogischen Handelns. Dies kann nur im Rahmen einer auf Beziehungsaufbau ausgerichteten Pädagogik gelingen: „Kenntnis über subjektive Erlebniswelten kann in der Schule gewonnen werden, sofern sie als sinnhafte Beiträge zum gemeinsamen Lernen verstanden werden....Das In-Erfahrung-Bringen von individuellen Lebenswelten ist ein wesentlicher Bestandteil des Beziehungsaufbaus. Dadurch wird Lernen erst er-

möglich“ (S. 231f.). Zimmer (2006) sieht eine Weiterentwicklung der Schule in einem selbstbestimmten Handeln von Lehrerinnen und Lehrern. Eine solche erlaubt die Ausrichtung des Unterrichts an „Schlüsselthemen“ der Lernenden. Diese „Schlüsselthemen“ sind von existentieller Bedeutung. Das Eingehen auf lebensgeschichtliche Krisen dient der Förderung der Bewältigung von inneren Belastungen (S. 30ff.)

Nach Ansicht von Schroeder (1998) können die biographischen Erfahrungen von Flüchtlingsjugendlichen im Unterricht der Regelklassen nicht einfach übergangen werden. Dies kann aber die Beziehung zwischen dem Kind mit Fluchterfahrung, den Kindern der Klasse und der Lehrperson herausfordern. Indem sich Flüchtlingsjugendliche, Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrpersonen auf die lebensweltlichen Bedingungen und Probleme der geflüchteten Jugendlichen einlassen, setzen sie sich einem Spannungsverhältnis aus. Dieses Spannungsverhältnis zeichnet sich durch eine wechselseitige und permanente Scham und Beschämung aus, was den Umgang miteinander nicht einfach macht (S. 75).

2.4.6 Elternkontakt

Im Folgenden wird der Kontakt zwischen den Eltern mit Fluchterfahrung und den Lehrpersonen aufgezeigt. Weiter wird aufgeführt, welche Rolle Kinder mit Fluchterfahrung in der Familie einnehmen können, um die Eltern in der Schule und im öffentlichen Leben zu unterstützen.

Für viele Eltern mit Fluchterfahrung gehört die Schule zu einem der ersten Kontakte mit den Institutionen im Aufnahmeland. „Nicht alle Eltern sind traumatisiert und etliche Familien sind gut in der Lage, ihre Kinder zu unterstützen, ihnen Sicherheit und einen strukturierten Alltag zu vermitteln“ (Shah, 2015, S. 16). Eltern mit Fluchterfahrung haben aber oft ein ungenügendes Wissen über das Schulsystem im Aufnahmeland. Salem (2017) beschreibt, dass Eltern mit Fluchterfahrung oft irritiert und verunsichert reagieren, da die Erfahrungen mit dem neuen Schulsystem nicht mit ihrem bisherigen Bild von Schule zusammenpassen (S. 24). Das Vertrauen der Eltern mit Fluchterfahrung zu gewinnen, ihnen in geeigneter Form Informationen über das Schulsystem zu geben und auf verschiedene Angebote hinzuweisen, beschreibt das Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016) als wesentlichen Aspekt in der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und den Eltern mit Fluchterfahrung.

Werden Eltern mit Fluchterfahrung von den Lehrpersonen auf die Schwierigkeiten ihres Kindes in der Schule angesprochen, reagieren sie manchmal mit Widerstand. Lanfranchi (2006) sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen der abwehrenden Reaktion der geflüchteten Eltern und ihren belastenden Erfahrungen der Flucht und der Asylsituation. Geflüchtete Eltern können durch ihre Fluchterfahrungen traumatisiert und zum Teil massiv beeinträchtigt sein. Hinweise auf Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder in der Schule erleben sie als Kränkung (S. 11). Rieger (2016) erachtet es als wichtig, die Stärkung der Eltern in den Blick zu nehmen. Geflüchteten Eltern fällt es oft schwer, ihren Kindern als Stütze zu dienen, da sie selbst durch die Fluchterfahrungen belastet sind und sich in der neuen Umgebung orientieren müssen (S. 39). Erziehungskonzepte sieht Zito (2017) als zutiefst kulturgebunden. Daher besteht die Gefahr von Irritationen und Missverständnissen im Kontakt zwischen geflüchteten Eltern und der Schule. Die Flucht und ein Neubeginn können Eltern durchaus aus dem psychischen Gleichgewicht bringen und dazu führen, dass sie vorrangig mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind (S. 244f.).

Veränderung von familiären Strukturen im Aufnahmeland

Adam und Inal (2013) weisen auf die familiären Strukturen von Familien mit Fluchterfahrung hin, die sich im Aufnahmeland oft verändern: „Durch das Zusammentreffen mit der neuen Kultur verändern sich fast immer familiäre Rollen und Hierarchien, was viele Eltern nicht vorhersehen und was besonders an Schnittstellen mit Institutionen Probleme aufwirft“ (S. 13). Lanfranchi (2006) spricht von Parentifizierung, wenn die familieninternen Generationengrenzen aufgeweicht werden und die Kinder Rollen auf der Eltern-Ebene übernehmen müssen, die in der Herkunftskultur absolut undenkbar waren (S. 9). Die Situation von Flüchtlingsfamilien erachtet Berthold (2014) als schwierig, da diese Familien unter grossem Druck stehen. Die Kinder übernehmen Rollen und Verantwortlichkeiten der Eltern. Weiter stossen mitgebrachte Lebensvorstellungen auf die Realitäten vom Aufnahmeland und aufenthaltsrechtliche Regelungen belasten den Alltag (S. 32). Rieger (2016) verweist auf das unterschiedliche Sprachkönnen von geflüchteten Eltern und deren Kinder in der Sprache des Aufnahmelandes. Die Kinder lernen häufig die Sprache schneller als ihre Eltern und passen sich besser an die neue Lebenssituation an. Dies kann dazu führen, dass Kinder mit Fluchterfahrung als Dolmetscher oder Dolmetscherinnen eingesetzt werden und Aufgaben übernehmen, die ihrem Alter und ihrer Rolle als Kind nicht entsprechen (S. 39).

3 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand

In Kapitel 3 wird auf den aktuellen Forschungsstand zu Flucht, Schule und Bildung verwiesen. Zuerst werden die Studien aus der Schweiz aufgeführt. Anschliessend folgen die Studien aus Deutschland.

3.1 Studien aus der Schweiz

Zu Flucht, Schule und Bildung konnten drei Studien aus der Schweiz gefunden werden. Sie werden im Folgenden in der zeitlichen Abfolge der Publikationen aufgeführt. Die Studien widmen sich unterschiedlichen Themen und können deshalb nicht zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Eine Evaluation aus dem Jahre 1999 nimmt Bezug auf die Sonderklasse E plus (SdE/ plus), welche als Reaktion auf den Zustrom von albanisch sprechenden Flüchtlingskindern aus dem Kosovo gebildet wurde. Neu an der SdE/ plus war, dass nebst der Lehrperson mit deutscher Muttersprache, die die Klasse unterrichtete, zusätzlich eine albanisch sprechende Lehrperson in den Unterricht miteinbezogen wurde (Kassis, 1999, S. 3). Truniger & Mächler (1999) sahen es aus pädagogischer Sicht als Chance, die Muttersprache der Flüchtlingskinder als stärkere Sprache in den Unterricht einzubinden (S. 2f.). In einem ersten Zwischenbericht zur SdE/ plus wurde die Sichtweise der Flüchtlingseltern, Flüchtlingskinder und Lehrpersonen auf die einjährige Schulphase aufgezeigt. Kassis (1999) führt darin auf, dass die Kinder, Eltern und die Lehrpersonen mit dem Verlauf des Projektes sehr zufrieden sind. Insbesondere ist es den Lehrpersonen gelungen, im Unterricht ein Klima des Vertrauens und der Hoffnung zu entwickeln (S. 6).

In einem nächsten Schritt wurden die geflüchteten Kinder in die Regelklassen integriert. Der zweite Bericht von Kassis (2001) zeigt die Sichtweisen der Flüchtlingskinder und der Regelklassenlehrpersonen auf den Übergang der Flüchtlingskinder aus dem geschützten Rahmen der SdE/ plus in die Regelklasse auf. Weiter wurden die Entwicklungsfortschritte der Flüchtlingskinder im schulischen Umfeld betrachtet (S. 2). Während die einjährige Schulphase in der SdE/ plus von den Lehrpersonen, den Flüchtlingskindern und deren Eltern mehrheitlich als positiv beschrieben wurde, wird der Übergang in die Regelklasse von den Lehrpersonen und den Flüchtlingskindern als schwierig beurteilt. „Die Mehrheit der Kinder und die meisten Informationen, die wir von den Lehrpersonen erhielten, verweisen auf eine problematische personale, soziale und fachliche Entwicklung im Rahmen der Regelklassen“ (Kassis, 2001, S. 4).

Eine zweite Studie aus der Schweiz widmet sich eritreischen Kindern und ihren Familien in Zürich. „Die meisten eritreischen Eltern sind durch ihre besondere Herkunftssituation und ihre Fluchterfahrungen im Unterschied zu anderen Migrantengruppen stärker belastet, teilweise sogar traumatisiert“ (Lanfranchi, Burkhardt & Hättich, 2016, S. 1). In der Studie 'Eritreische Kinder in Zürich' (EKiZ) untersuchen Lanfranchi et al. (2016) die Lebens- und Sozialisationsbedingungen von eritreischen Familien in der Schweiz und wie die Bildungschancen der eritreischen Kinder gegebenenfalls besser gewahrt werden können. Dabei werden die Nahtstellen von Familie und Schule genauer beleuchtet sowie schulische und gesellschaftliche Integrations- und mögliche Segregationsprozesse aufgezeigt. Weiter werden Prozesse innerhalb der eritreischen Familien untersucht, welche die Integration in Schule und Gesellschaft erleichtern oder erschweren (S. 3).

Eine dritte Studie untersucht die Lebenswelten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in der Schweiz und in der Türkei (S. 1). Es handelt sich um eine Studie der Pädagogischen Hochschule Bern (PH Bern,

2017), die sich noch in Bearbeitung befindet: „By focusing on Switzerland ... and Turkey ..., two countries with high numbers of unaccompanied minors but very different institutional frameworks and responses, we aim to gain insight into how young people navigate their ways through landscapes of extreme uncertainty and change“ (S. 1).

3.2 Studien aus Deutschland

Im Folgenden werden Studien aus Deutschland zu Flucht, Schule und Bildung aufgeführt. Weiter folgt eine Beurteilung des Forschungsstandes in Deutschland und in der Schweiz.

Die rechtliche und psychologische Seite von geflüchteten Kindern und Jugendlichen zeigen die Studien von von Balluseck (2003) und Büttner, Mehl, Schläffer und Nauck (2004). Büttner et al. (2004) geben einen tieferen Einblick in die Probleme von Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten und nehmen Bezug auf die Herkunftserfahrungen der Kinder und Jugendlichen und die Bewältigungsstrategien dieser Lebensumstände (S. 13f.). Von Balluseck (2003) thematisiert die Sozialisationsbedingungen, die durch einen unsicheren Aufenthaltsstatus für Kinder und Jugendliche entstehen und wie diese Kinder und Jugendlichen mit den daraus resultierenden Herausforderungen umgehen. Auf die Möglichkeiten der Unterstützung durch die Bildungssituation für diese Gruppe von Kindern und Jugendlichen wird in einem weiteren Teil der Arbeit eingegangen (S. 9). Von Balluseck (2003) erachtet die Chancen für jugendliche Flüchtlinge in der Schule Erfolg zu haben als ähnlich gering wie bei anderen Migranten, Migrantinnen und Deutschen, die in Deutschland in Unterschichtsverhältnissen leben (S. 181). Die Fluchterfahrung verbunden mit den schwierigen Lebenslagen bezeichnet von Balluseck (2003) als möglichen Grund für eine Beeinträchtigung des Lernverhaltens von geflüchteten Kindern und Jugendlichen (S. 76ff.).

Studien zu Bildungsverläufen junger Flüchtlinge finden sich in Zimmermann (2009, 2012) und Seuwka (2006). In einer ersten Studie beleuchtet Zimmermann (2009) die schulische Situation von jungen Flüchtlingen. In den zwei Fallbeispielen wird die Rolle des haltenden Lehrers gezeigt, der Bindungsprozesse mit dem jungen Flüchtling eingeht. Lehrer können so Resilienz fördernd arbeiten (S. 274). Zimmermann (2009) versteht die notwendige pädagogische Qualifikation für Lehrpersonen wesentlich in der Bereitschaft und Fähigkeit zum Verstehen und Halten der jungen Flüchtlinge in schwierigen Lebenssituationen. In diesem Zusammenhang wird die Schule nicht nur als „Leidtragende“ verstanden, die die Verhaltensweisen junger, hoch belasteter Menschen akzeptieren und bewältigen muss. Schule wird hier vielmehr als aktiv Handelnde im Sinne einer Verarbeitung der Fluchterfahrung und der Bewältigung der Lebensumstände der jungen Flüchtlinge verstanden (S. 261). „Für junge Flüchtlinge ist Schule...der einzige Ort, an dem kontinuierliche Erinnerung gewährleistet werden kann. Das Elternhaus ist hierzu aus verschiedenen Gründen nur in ganz seltenen Fällen in der Lage“ (Zimmermann, 2009, S. 266).

In einer zweiten Studie gibt Zimmermann (2012) mithilfe von sechs exemplarischen Einzelfalldarstellungen Einblick in die lebensgeschichtlichen Erfahrungen und die innere Lebenswelt von zwangsmigrierten Jugendlichen (S. 87). „Die sehr unterschiedlichen aufeinanderfolgenden Einzelfalldarstellungen spiegeln die Vielfalt der Lebens- und Belastungssituationen wieder“ (Zimmermann, 2012, S. 109).

„Eine andere noch gänzlich unvertraute Perspektive auf den Zusammenhang von Lebensbedingungen und Bildungspotenzialen zeigt die biografisch angelegte Studie von Seukwa (2006)“ (Behrensen & Westphal,

2009, S.48). Seuwka (2006) zeigt am Beispiel jugendlicher afrikanischer Flüchtlinge, die unter prekären Bedingungen in Deutschland leben, wie das Leben in ständiger Unsicherheit und Ungewissheit zur Ausprägung von Fähigkeiten führen kann, die er zusammenfassend als „Habitus der Überlebenskunst“ bezeichnet (S. 13). „Die Auswertung von 80 Interviews sowie einer vertiefenden Fallstudie über einen Jugendlichen, der trotz widriger Bedingungen in Deutschland das Abitur ablegt, zeigen, dass dieser Habitus ihnen hilft, die sich ihnen bietenden Chancen zu nutzen und Bildungsziele schrittweise zu erreichen“ (Behrensen & Westphal, 2009, S.48f.)

Berthold (2014) thematisiert im UNICEF Bericht „In erster Linie Kinder“ die Lebenssituation begleiteter Kinder und Jugendlicher mit Fluchterfahrung in Deutschland. Der Gruppe begleiteter Kinder und Jugendlicher mit Fluchterfahrung wurde in den vergangenen Jahren in Wissenschaft und Medien wenig Aufmerksamkeit geschenkt. „Flüchtlingskinder werden in erster Linie als Anhang ihrer Eltern wahrgenommen und behandelt, nicht als eigenständige Persönlichkeiten und Träger eigener Rechte, mit ganz besonderen kinderspezifischen Bedürfnissen“ (Berthold, 2014, S. 10). Nach Ansicht Bertholds (2014) wird die Gruppe der begleiteten Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung vernachlässigt (S. 14). Rieger (2016) stellt in den letzten Jahren eine hauptsächliche Thematisierung der Lebenssituation von unbegleiteten Minderjährigen in der Fachöffentlichkeit fest. Erst seit kurzem entwickelt sich eine Debatte darüber, welche Unterstützung asylsuchende Kinder insgesamt brauchen, also auch die, die mit ihren Familien kommen (S. 39f.).

Beurteilung des Forschungsstandes

Behrensen und Westphal (2009) bezeichnen die wissenschaftliche Forschungslage zu Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung als äusserst mangelhaft. Dies zeigt sich in einem fehlenden politischen Interesse an der Bildungssituation dieser spezifischen Migrantengruppe und einer knappen Forschungsförderung entsprechender Vorhaben. Aufgrund des öffentlich wenig prestigeträchtigen Themas schliessen sie auf ein mangelndes Interesse vonseiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (S. 45f.). In der Vergangenheit wurde das grössere Augenmerk in Wissenschaft, Politik und auch Gesellschaft auf die alleine reisenden minderjährigen Flüchtlinge gelegt“ (Berthold, 2014, S. 13). Johannson (2014) beschreibt die Datenlage zur Lebenssituation von Flüchtlingskindern in Deutschland als grösstenteils unbefriedigend. Dies gilt insbesondere für die heterogene Gruppe begleiteter Flüchtlingskinder (S. 26). „Während in den letzten Jahren in der Fachöffentlichkeit die Lebenssituation unbegleiteter Minderjähriger im Vordergrund stand, gibt es seit kürzerem eine rasant entwickelnde Debatte darüber, welche Unterstützung asylsuchende Kinder insgesamt brauchen, also auch diejenigen, die mit ihren Familien ... kommen“ (Rieger, 2016, S. 39f.).

In der Schweiz ist der Forschungsstand zu Flucht, Schule und Bildung wesentlich schmalere als in Deutschland. Die swissuniversities (2017) stellen ein grosses Desiderat im Bereich der Forschung zu Flucht, Schule und Bildung fest (S. 2).

„Während in Deutschland in den letzten 10 Jahren erste wissenschaftliche Studien zur Lebenssituation von jungen Flüchtlingen ... erschienen sind, die vor allem die rechtliche und psychologische Seite beleuchten, fehlen sie noch in der Schweiz“ (Lubos, 2016, S. 2). Weiter beschreibt Lubos (2016), dass es dringend nötig ist, den Kenntnisstand über die Situation von Kinderflüchtlingen und über deren Zugänge zu Bildung wissenschaftlich besser zu erforschen. Im Anschluss daran können Konsequenzen für die Schule gezogen werden (S. 6).

Diese Arbeit setzt an dieser Forschungslücke an und zeigt die Sichtweisen von Lehrpersonen auf die schulische Integration von begleiteten Kindern mit Fluchterfahrung in die Regelklasse auf. Ziel dieser Arbeit ist, die sozialen Prozesse zwischen der Lehrperson und dem Kind mit Fluchterfahrung aufzuzeigen sowie den Übergang des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse zu verfolgen. Schaich (2016) spricht die Bedeutung der Gestaltung von Übergängen an. Übergangssituationen gelten als Kristallisationspunkte in den Entwicklungs- und Bildungsperspektiven einer Person (S. 190).

4 Methodisches Vorgehen

In Kapitel 4 wird die qualitative Forschungsmethode beschrieben, die Ausgangspunkt für die Datenerhebung und Datenanalyse dieser Arbeit ist. Flick (1995) sieht die besondere Aktualität von qualitativer Forschung in der Untersuchung sozialer Zusammenhänge (S. 9). Das Kapitel schliesst mit einer Reflexion zum methodischen Vorgehen dieser Untersuchung.

4.1 Datenerhebung: Leitfadeninterview mit Expertinnen und Experten

Helfferrich (2011) sieht die Rollen von interviewender und interviewter Person im gegenseitigen Wechselspiel: „Jedes Interview ist ein Kommunikations- und Interaktionsprozess“ (S. 119). Weiter verweist Helfferrich (2011) auf die Wichtigkeit von Offenheit auf Seiten der interviewenden Person: „... denn Offenheit heisst gerade Offenheit für Fremdes. Der Kern des Offenheits-Prinzips liegt darin, das aufzunehmen, zu hören, erzählen zu lassen, was nicht bekannt, was neu, einzigartig oder fremd ist“ (Helfferrich, 2011, S. 131).

In empirischen Teil dieser Arbeit wurde mit Experten- und Expertinneninterviews gearbeitet. Gläser und Laudel (2010) erörtern, dass viele Menschen über ein besonderes Expertenwissen verfügen. Als Expertenwissen wird in diesem Zusammenhang das Wissen von Menschen über die sozialen Kontexte, in denen sie handeln, verstanden. Diese Menschen haben aufgrund ihrer individuellen Position und ihrer persönlichen Beobachtungen eine besondere Perspektive auf den jeweiligen Sachverhalt (S. 11). „Experte beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 12). Gläser und Laudel (2014) sehen das Experteninterview als Beitrag zur Rekonstruktion eines sozialen Prozesses (S. 111). Flick (1996) verweist auf den komplexen Wissensbestand über den ein Interviewpartner zum Thema der Untersuchung verfügt. Dieser Wissensbestand enthält explizit-verfügbare Annahmen, die der Interviewpartner spontan auf offene Fragen äussern kann. Methodische Hilfen, wie richtiges Fragen durch die interviewende Person, sollen ermöglichen, dass der Interviewpartner auch impliziertes Wissen äussern kann (S. 100).

In dieser Arbeit nimmt die Lehrperson die Rolle der Expertin oder des Experten ein. In der empirischen Untersuchung werden die sozialen Prozesse zwischen dem Kind mit Fluchterfahrung und der Lehrperson dargestellt. In einem weiteren Bezugsrahmen werden die sozialen Prozesse zwischen den Kindern der Regelklasse und dem Kind mit Fluchterfahrung wie auch die sozialen Prozesse zwischen der Klassenlehrperson und den Eltern mit Fluchterfahrung aufgezeigt. „Experteninterviews werden ... in der Regel als leitfadengestützte Interviews geführt“ (Gläser & Laudel, 2014, S. 111). Für den Gesprächsverlauf der Interviews dieser Arbeit wurde ein Leitfaden (Anhang A) erstellt, der in jedem Gespräch als Orientierung dient. Der Leitfaden beinhaltet einerseits Fragen, die Fakten generieren und andererseits offene Fragen, die die Lehrperson zum freien Erzählen anregen sollen. Flick (1995) beschreibt, dass eine offene Frage der interviewten Person Möglichkeit gibt, unmittelbar mit ihrem verfügbaren Wissen zu antworten. Weiter werden im Interview theoriegeleitete Fragen gestellt, die an der wissenschaftlichen Literatur zum Thema orientiert sind und die auf den theoretischen Vorannahmen des Forschers beruhen (S. 100f.).

Im Folgenden werden die einzelnen Abschnitte des Interviewleitfadens vorgestellt. Der halbstandardisierte, narrative Interviewleitfaden ist in folgende sieben Themenblöcke gegliedert:

1. Erfragen von Fakten wie Alter und Nationalität des Kindes mit Fluchterfahrung sowie Angaben über die Schulgemeinde, die im Zusammenhang mit der schulischen Situation des Kindes mit Fluchterfahrung zu verstehen sind.
2. Fragen zur Vorbereitungsphase
Welche Informationen hast du über das Kind mit Fluchterfahrung erhalten? Welche Vorbereitungen wurden von deiner Seite / von anderen Stellen getroffen?
3. Beschreibung der Anfangssituation
Versuche dich an die Zeit zurückzuerinnern, als du das Kind mit Fluchterfahrung die ersten vier Wochen in deiner Klasse unterrichtet hast und beschreibe die damalige Situation.
4. Beschreibung der heutigen Situation
Versuche nun die Anfangssituation in Beziehung zur Situation von heute zu setzen und beschreibe diese Situation.
5. Fragen zur Lehrperson (Austausch über das Kind mit Fluchterfahrung, Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund)
6. Fragen zum schulorganisatorischen Integrationsmodell der Schulgemeinde
Welches sind deine Erfahrungen mit eurem schulorganisatorischen Integrationsmodell?
7. Offene Schlussfrage zur Integration von Kindern mit Fluchterfahrung
Stell dir vor, du hast als Klassenlehrperson drei Wünsche frei, um die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung zu verbessern. Was würdest du dir wünschen?

Im ersten und zweiten Themenblock des Interviewleitfadens werden von den Lehrpersonen Informationen über das Kind mit Fluchterfahrung und über Vorbereitungen, die von ihnen oder anderen Stellen getätigt wurden, erfragt. Die Fragen dieser beiden Themenblöcke ergeben einen klar strukturierten Einstieg in das Interview und haben einen mehrheitlich geschlossenen Charakter. „Für Experteninterviews ..., in denen Fakteninformationen abgefragt werden, kann der Leitfaden stärker strukturiert sein und die Fragen können direkter auf die relevante Information zielend formuliert sein“ (Helfferich, 2011, S. 179). Faktenfragen setzen andere Prozesse bei den interviewten Personen in Gang als eine Aufforderung zu einer Erzählung aus dem Stegreif. „Die Antwort zielt auf eine allgemeinere Ebene und die Anworthaltung ist distanzierter“ (Helfferich, 2011, S. 106).

Der dritte und vierte Themenblock des Interviewleitfadens basiert auf den theoretischen Grundlagen und dient zur Beantwortung der Fragestellung. Beide Themenblöcke beinhalten einen narrativen Anteil. Hier werden die Lehrpersonen aufgefordert, von ihren Erfahrungen mit der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse zu erzählen. Dabei wird ein Bogen von der Anfangsphase zur heutigen Zeit geschlagen, um allfällige Veränderungen festzuhalten.

Helfferrich (2011) spricht bei Erzählaufforderungen von einem Erzählstimuli. Diese können im optimalen Fall die Bühne für eine längere Erzählung öffnen (S. 102). Die Erzählungen der Lehrpersonen spiegeln ihre persönliche Erfahrungswelt bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse wider. Nach der offenen Erzählphase durch die Lehrpersonen wird mit Steuerungsfragen auf inhaltliche Aspekte Bezug genommen, die vorgängig nicht oder kaum thematisiert wurden. Helfferrich (2011) spricht von der Steuerung inhaltlicher Themen eines Interviews. Hierbei werden Themen, die für die Forschenden wichtig sind, ausdrücklich an die Erzählpersonen heran getragen (S. 107). „Inhaltliche Aspekte, die angesprochen werden, sind im Leitfaden auszuweisen und der Leitfaden ist immer wieder zu überprüfen, ob die eingebrachten inhaltlichen Aspekte als Steuerungen zu rechtfertigen sind“ (ebd.). In diesem Teil des Interviews werden bestimmte Aspekte der Erfahrungen der Lehrpersonen neu oder vertieft aufgegriffen. Als Orientierungshilfe für den Ablauf des Interviews wurden die Erfahrungsbereiche der Lehrpersonen mit Stichworten auf Karten visualisiert. Helfferrich (2011) bezeichnet diese Spielart des Leitfadeninterviews als Strukturlegetechnik. Hier arbeiten interviewende und befragte Person gemeinsam (S. 37).

Im fünften und sechsten Themenblock werden die Lehrpersonen nach ihren Weiterbildungen in Bezug auf das Kind mit Fluchterfahrung, ihren Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund und ihrem Austausch über das Kind mit Fluchterfahrung befragt. Weiter sollen die Lehrpersonen das schulorganisatorische Integrationsmodell ihrer Schulgemeinde beurteilen. Helfferrich (2011) beschreibt, dass Einstellungsfragen in der Regel als Fragen nach Faktenwissen, nach reflektierten Argumentationen und Begründungen verstanden werden (S. 119ff.).

Das ungefähr einstündige Gespräch schliesst mit einer offenen Frage an die Lehrpersonen. Die Lehrpersonen sollen Wünsche äussern, wie die schulische Integration von Kindern mit Fluchterfahrung verbessert werden kann.

Alle Interviews werden doppelt aufgezeichnet, um sie anschliessend ohne Datenverlust transkribieren zu können. Die Interviews werden nach den Transkriptionsregeln von Kuckartz (2016) (Anhang B) transkribiert und anschliessend kodiert, um die zentralen Aussagen und Zitate im Ergebnisteil präsentieren zu können.

4.1.1 Überprüfung des Interviewleitfadens

Bogner, Littig und Menz (2014) weisen auf die doppelte Funktion eines Leitfadens bei Experteninterviews hin. Der Leitfaden dient einerseits der Vorbereitung und Strukturierung der Befragung, andererseits legt er das zu untersuchende Themenfeld fest. Er ordnet somit in methodischer wie in inhaltlicher Hinsicht das Gespräch und dient der gezielten Vorbereitung der Untersuchung. Der Leitfaden legt also vor Beginn der Interviews fest, welche Themen behandelt werden (S. 27-32).

Die Klärung folgender Fragen bezeichnet Ullrich (1999, S. 436f.) als Möglichkeit, den Interviewleitfaden zu überprüfen:

- 1. Warum wird die Frage gestellt?**

Die Frage hat eine theoretische Relevanz und nimmt Bezug auf die Fragestellung.

2. Wonach wird gefragt? Was wird erfragt?

Die inhaltliche Dimension einer Frage wird geprüft.

Das Spektrum der möglichen und allenfalls unerwarteten Antworten wird vorgeklärt.

3. Warum ist die Frage so (und nicht anders) formuliert?

Die Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Frage, sowie der Stimulus, der von der Frage ausgeht, werden geprüft.

4. Warum steht die Frage / der Frageblock an einer bestimmten Stelle?

Die Grob- und Feinstruktur eines Leitfadens wird bestimmt.

Das Verhältnis von obligaten Hauptfragen und optionalen Nebenfragen wird geklärt.

Der Interviewleitfaden dieser Arbeit wurde nach den aufgeführten Kriterien von Ullrich (1999) überprüft.

4.2 Sampling

Im Folgenden wird aufgezeigt, welches Vorgehen es ermöglichte, Lehrpersonen für diese Untersuchung zu finden und welche Kriterien die Lehrpersonen erfüllen mussten, um an dieser Untersuchung teilnehmen zu können.

4.2.1 Samplingstrategien

Im Rahmen dieser Arbeit wurden acht Interviews geführt, die mithilfe qualitativer Forschungsmethoden ausgewertet wurden. Helfferich (2011) bezeichnet qualitative Interviews aufgrund der Sorgfalt, die für die Transkription verwendet werden muss, als zeitaufwändig. Sie sieht deshalb in den meisten Fällen die Ressourcen als limitierende Rahmenbedingung (S. 175). Für diese Untersuchung konnten in einem ersten Schritt Interviewteilnehmerinnen und -teilnehmer aus dem eigenen Umfeld gewonnen werden. In einem nächsten Schritt konnten weitere Personen mithilfe des Schneeballsystems gefunden werden. Helfferich (2011) beschreibt das Schnellballsystem als Möglichkeit, Personen aus dem Bekanntenkreis anzufragen, ob sie weitere Personen kennen, die die Kriterien für eine Interviewteilnahme erfüllen. Ein Vorteil dieses Systems ist, bestimmte Kriterien festlegen zu können. Dadurch kann die Suche gezielt gestaltet werden. Nachteilig ist, dass die Rekrutierungskreise eventuell zu homogen und zu eng bleiben (S. 176).

Die Auswahl der Gesprächspartnerinnen und -partner wurde durch das Erkenntnisinteresse der Untersuchung bestimmt. In diesem Falle wurden Primarlehrpersonen aus dem Kanton St. Gallen gesucht, die ein begleitetes Kind mit Fluchterfahrung in ihrer Regelklasse haben. Der Eintritt des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regeklasse sollte möglichst zeitnah erfolgt sein. Das Kind mit Fluchterfahrung sollte möglichst noch in das schulorganisatorische Integrationsmodell eingebunden sein.

4.2.2 Interviewpartnerinnen und Interviewpartner

In dieser Untersuchung wurden Lehrpersonen aus dem Kanton St. Gallen befragt. Der Grund liegt darin, dass mir der Kanton St. Gallen aus meinem eigenen persönlichen schulischen Umfeld vertraut ist. Fünf der befragten Lehrpersonen unterrichten auf der Unterstufe, drei auf der Mittelstufe. Drei der acht interviewten Lehrpersonen hatten bereits früher einmal ein Kind mit Fluchterfahrung in ihrer Regelklasse.

Die Lehrpersonen unterrichten zum Zeitpunkt der Interviews die Kinder mit Fluchterfahrung zwischen einem halben und eineinhalb Jahren in den Regelklassen. Der Eintritt des Kinder mit Fluchterfahrung in die Regelklasse ist zum Teil unmittelbar bei der befragten Lehrperson erfolgt, kann aber auch schon bei der Lehrperson, die die Klasse vorher unterrichtet hat, erfolgt sein. Die Kinder sind zwischen einem halben und maximal vier Jahren in der jeweiligen Schulgemeinde. Bei sechs der acht interviewten Lehrpersonen war das Kind mit Fluchterfahrung zum Zeitpunkt des Interviews in das schulorganisatorische Integrationsmodell eingebunden. Zwei Kinder mit Fluchterfahrung waren zum Zeitpunkt des Interviews nicht mehr in das schulorganisatorische Integrationsmodell eingebunden und hatten keinen Anspruch mehr auf Förderunterricht in Deutsch als Zweitsprache.

Die Kinder mit Fluchterfahrung sind zwischen neun und dreizehn Jahre alt und stammen aus den Ländern Eritrea, Syrien, Irak, Sri Lanka und Afghanistan.

Um die Anonymität der befragten Lehrpersonen, der Kinder und der Eltern zu wahren, auf die im Interview Bezug genommen wird, sind in der Arbeit keine Namen, keine Schulgemeinden und keine präzisen Zeitangaben aufgeführt worden.

In der folgenden Tabelle werden die befragten Lehrpersonen kurz vorgestellt. Das schulorganisatorische Integrationsmodell zeigt auf, wie das Kind mit Fluchterfahrung zum Zeitpunkt des Interviews bezüglich Fördermassnahmen Deutsch als Zweitsprache unterstützt wird.

Tabelle 6: Übersicht über die acht interviewten Lehrpersonen

Code für Lehrperson	Stufe	Schulorganisatorisches Integrationsmodell, in das das Kind mit Fluchterfahrung zum Zeitpunkt des Interviews eingebunden ist
B1	Unterstufe	integriert in die Regelklasse mit DaZ-Stunden
B2	Unterstufe	integriert in die Regelklasse mit DaZ-Stunden
B3	Unterstufe	integriert in die Regelklasse mit DaZ-Stunden
B4	Unterstufe	integriert in die Regelklasse mit DaZ-Stunden
B5	Unterstufe	integriert in die Regelklasse mit DaZ-Stunden
B7	Mittelstufe	teilintegriert in die Regelklasse, DaZ-Stunden in der Integrationsklasse

Code für Lehrperson	Stufe	Kind ist zum Zeitpunkt des Interviews in kein schulorganisatorisches Integrationsmodell mehr eingebunden
B6	Mittelstufe	integriert in die Regelklasse, keine DaZ-Stunden mehr
B8	Mittelstufe	integriert in die Regelklasse, keine DaZ-Stunden mehr

4.3 Datenanalyse: Qualitative Inhaltsanalyse

Im sozialwissenschaftlichen Kontext ist die qualitative Inhaltsanalyse ein Verfahren der Textauswertung. „Ein wichtiger Orientierungspunkt für die Auswertung qualitativer Daten sind allgemeine Überlegungen zum Verstehen und insbesondere zum Verstehen und Interpretieren von Texten“ (Kuckartz, 2016, S.17). Kuckartz (2016) bezeichnet als zentrales Element der qualitativen Inhaltsanalyse die Strukturierung des Materials in zwei Dimensionen, nämlich in Fälle und Kategorien. Als Fälle werden bei einer Interviewstudie meistens die

Forschungsteilnehmenden bezeichnet. Die zweite strukturierende Dimension wird durch die Kategorien gebildet. Kategorien sind meistens Themen, die im Zusammenhang mit dem Interview zu verstehen sind (S. 49). Kuckartz (2016) empfiehlt, das gesamte Datenmaterial einer Studie kategorienbasiert auszuwerten. Dies bewahrt die Forschenden vor voreiligen, nur auf wenige Fälle bezogene Schlussfolgerungen und vor der Suggestion des Einzelfalls (S. 53). Gläser und Laudel (2010) sehen in der qualitativen Inhaltsanalyse die Möglichkeit, eine von den Ursprungstexten verschiedene Informationsbasis zu schaffen. Diese Informationen sind für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant. Weiter ist die qualitative Inhaltsanalyse ein Verfahren, das sich frühzeitig und konsequent vom Ursprungstext trennt und versucht, die Informationsfülle systematisch zu reduzieren sowie entsprechend dem Untersuchungsziel zu strukturieren (S. 200). Die Interpretation des Textes durch die Forschenden erachten Kuckartz (2016) und Gläser und Laudel (2010) als bedeutsam. „Auch die Zuordnung zu einer Kategorie und die verbale Beschreibung des Informationsinhaltes beruhen jeweils auf Interpretationen des Textes“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 201). Kuckartz (2016) beschreibt den Begriff Kategorie im sozialwissenschaftlichen Kontext als Klasse. Die Kategorie ist das Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten. Hierbei kann es sich um Personen, Ideen, Institutionen, Aussagen, Argumente und vieles andere mehr handeln. Im Fall der vorliegenden Interviews wurden thematische Kategorien bestimmten Textstellen desselben Themas zugewiesen (S. 31ff.). Kuckartz (2016) beschreibt die qualitative Inhaltsanalyse als ein Verfahren, das am Text in seiner Gesamtheit interessiert ist. Auch nach der Zuordnung zu Kategorien bleibt der Wortlaut der inhaltlichen Aussagen relevant und spielt bei der Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse eine wichtige Rolle (S. 48). Das vorhandene Material wird mithilfe der Hauptkategorien kodiert. Die Analyse der Transkriptionen und das Kodieren erfolgen im Rahmen dieser Arbeit mithilfe der Software MAXQDA.

Ablauf

Für die Datenanalyse dieser Arbeit wurde auf die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse von Kuckartz (2016) zurückgegriffen. Der Ablauf erfolgte, ausgehend von der Forschungsfrage, in sieben Phasen (S. 100ff.):

1. Kuckartz (2016) beschreibt als wesentliche Elemente der ersten Phase interessiert sorgfältiges Lesen des Textes und das Markieren wichtiger Textstellen.
2. In der zweiten Phase wurden die thematischen Hauptkategorien entwickelt. Dabei wurde auf die wichtigsten Themen zurückgegriffen, die häufig mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet werden konnten und die bei der Erhebung der Daten leitend waren. Diese Themen wurden als Auswertungskategorien verwendet. Bei der Textarbeit wurde so vorgegangen, dass alles Relevante und Auffällige festgehalten wurde. Je länger die Auseinandersetzung mit dem Text erfolgte, desto klarer wurde der Blick für das Wesentliche und für Themen, die für die Analyse der Forschungsfrage eine Bedeutung haben. Aufgrund der Theorie und des Interviewleitfadens wurden Kategorien bereits erstellt. Diese Kategorien wurden an gewissen Stellen des Datenmaterials geprüft und ergänzt.
3. In der dritten Phase wurden thematische Kategorien den entsprechenden Textstellen zugeordnet. Textstellen, die nicht für die Forschungsfrage relevant waren, blieben unkodiert. In Zweifelsfällen erfolgte die Zuordnung der Kategorien aufgrund der Gesamteinschätzung des Textes. In einem Textabschnitt konnten mehrere Themen angesprochen werden, was eine Zuordnung von verschiedenen Kategorien zur Folge hatte.

4. In der vierten Phase wurden alle mit der gleichen Kategorie kodierten Textstellen mithilfe der MAXQDA-Software zusammengestellt.
5. In der fünften Phase erfolgte eine Ausdifferenzierung der noch relativ allgemeinen Kategorien. Dieses Verfahren wird als induktives Bestimmen von Subkategorien am Material beschrieben. Dieses Vorgehen war vor allem bei Kategorien der Fall, die für die Studie eine zentrale Bedeutung haben. So wurde zum Beispiel die Kategorie 'Erfahrungen der Lehrpersonen' im zweiten Durchgang in Subkategorien unterteilt. Dazu wurde ein Kodierleitfaden mit Definitionen und Ankerbeispielen erstellt (vgl. Anhang C). Gewisse Kategorien konnten so belassen werden wie sie waren und benötigten keine Subkategorien.
6. In der sechsten Phase fand ein zweiter Kodierprozess mithilfe des Kodierleitfadens statt. Einzelne Kodierungen in den Hauptkategorien wurden in Subkategorien unterteilt (S. 100-111).
7. In der siebten Phase erfolgte die kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung. Kuckartz (2016) empfiehlt, die Ergebnisse für jede Hauptkategorie zuerst festzuhalten. Dazu musste für diesen beschreibenden Auswertungsteil eine sinnvolle Reihenfolge der Kategorien gefunden werden. Ebenso musste der Ergebnisteil für den Leser und die Leserin einen nachvollziehbaren Aufbau enthalten. Im Weiteren wurde versucht, Zusammenhänge zwischen den Hauptkategorien und Subkategorien herzustellen (S. 118f.).

4.4 Reflexion zum methodischen Vorgehen

Im Folgenden wird die in dieser Untersuchung angewandte qualitative Forschungsmethode beurteilt und kritisiert. Weiter werden die Gespräche mit den Lehrpersonen reflektiert.

4.4.1 Reflexion Methode und Methodenkritik

Helfferrich (2011) spricht bei üblichen Stichproben von einer Grösse von N=6 bis N=120. Je weniger Fälle untersucht werden, desto intensiver ist das Auswertungsverfahren (S. 175). Das methodische Vorgehen in dieser Arbeit baute auf acht leitfadengestützten Interviews mit Lehrpersonen auf. Weitere Interviews hätten sicher die Aspekte zum Forschungsthema vertieft und neue mögliche Ansichten aufgezeigt. Das Durchführen der Interviews und das anschliessende Transkribieren und Darstellen der Ergebnisse gestaltete sich hingegen zeitintensiv und schöpfte meine zeitlichen Ressourcen aus. Die durchgeführten Interviews ermöglichten es aber trotzdem, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Interviews festzustellen und diese im Ergebnisteil festzuhalten. Bei den Ergebnissen kann bei dieser eher kleinen Anzahl Interviews nicht von einer allgemeinen Gültigkeit gesprochen werden kann. Vielmehr enthalten die Ergebnisse eine Darstellung der Aussagen, die eventuell in einer weiteren Forschungsarbeit weiterverfolgt werden können.

Das Leitfadeninterview mit Expertinnen und Experten als sozialwissenschaftliche Erhebungsmethode war meines Erachtens für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit geeignet. Gläser und Laudel (2010) bezeichnen Leitfadeninterviews für rekonstruierende Untersuchungen als geeignetes Instrument. Durch den Leitfaden kann sichergestellt werden, dass alle für die Rekonstruktion benötigten Informationen erhoben werden (S.116). Ich hatte einen Leitfaden mit vorformulierten Fragen konstruiert. Dieser ermöglichte mir eine Vergleichbarkeit der Aussagen über alle Interviews hinweg und bot Gewähr, dass alle Themen beim Interview erfragt wurden. Ich versuchte mich beim Verfassen des Leitfadens an die Empfehlung von Helfferrich (2011) zu halten und den Leitfaden einerseits so offen und flexibel wie möglich, andererseits aber aufgrund des Forschungsinteresses so strukturiert wie notwendig zu gestalten (S. 181).

Helfferrich (2010) spricht von maximal vier durch Erzählaufforderungen eingeleiteten Blöcken (S. 181). Mein Interviewleitfaden enthielt sieben Themenblöcke, von denen vier mit einer Erzählaufforderung eingeleitet wurden. Drei weitere Themenblöcke enthielten Faktenfragen und Fragen zu Stellungnahmen. Gesamthaft gesehen, war die Anzahl Themenblöcke an der oberen Grenze. Der Interviewleitfaden enthielt Fragen, die in einem weiteren Bezugsrahmen der Forschungsfrage gesehen werden konnten. Dies zeigte sich auch bei der Ergebnisdarstellung. Hier wählte ich aufgrund der grossen Datenmenge und meiner zeitlichen Ressourcen die Themenbereiche aus, die einen direkten Bezug zur Fragestellung aufwiesen. Bereiche, die nicht der direkten Beantwortung der Fragestellung dienten, wurden weggelassen. Es hat sich bewährt, die Blöcke in eine thematische Abfolge einzubetten. Bei der Kategorienbildung habe ich mich an das Vorgehen von Kuckartz (2014) gehalten, der vorschlägt, die Zahl der Hauptkategorien eher kleiner zu halten und auf die Beziehung der Kategorien untereinander zu achten (S. 95).

Nebst dem Einstiegsblock, der Faktenfragen enthielt, folgten offene Fragen und ein Reservoir an gezielten Nachfragen. Gläser & Laudel (2010) verweisen darauf, Fragen so zu formulieren, dass sie der interviewten Person Möglichkeit geben, ihrem Wissen und ihren Interessen entsprechend zu antworten (S. 115). Weiter sehen Gläser und Laudel (2010) einen gewissen Widerspruch in der Forderung nach offenen Fragen, mithilfe derer in begrenzter Zeit spezifische Informationen zu mehreren verschiedenen Themen beschafft werden müssen (S. 131). Die offenen Fragen in den acht Interviews generierten eine Fülle von Aussagen, deren Interpretationen mich herausforderten.

Das Transkribieren der acht Interviews führte zu einer grossen Menge an Datenmaterial. Dieses wurde mit der MAXQDA-Software kodiert und schlussendlich zu Ergebnissen zusammengefasst. Kuckartz (2016) verweist auf den Nutzen von QDA-Software bei der Verarbeitung von Daten. Die Software kann jedoch lediglich als Hilfe für die Organisation der Weiterverarbeitung der grossen Datenmenge dienen. Sie entscheidet nicht, welche Kategorien gebildet und in welchen Zusammenhang diese miteinander gebracht werden. Die Textauswertung und -kodierung ist immer noch an die menschliche Verstehens- und Interpretationsleistung der Autorin oder des Autors geknüpft (S. 27ff.).

4.4.2 Reflexion der Gespräche

Gläser und Lauder (2010) raten, einen Kommunikationsprozess zu planen und zu gestalten (S. 114). Eine erste Kontaktaufnahme erfolgte bei den meisten Lehrpersonen via mail. Darin stellte ich Ziel und Zweck meines Projektes kurz vor. Die acht Lehrpersonen stellten sich schnell und spontan für eine Interviewteilnahme zur Verfügung. Weiter wurden Termin und Ort für das Interview vereinbart. Als Interviewort wurde von allen Lehrpersonen das Schulzimmer gewählt.

In den mit den Lehrpersonen geführten Interviews erwies sich der Interviewleitfaden, der sich aus Fragen und Anregungen zum Erzählen zusammensetzte, als wertvolle Hilfe. Helfferrich (2011) empfiehlt eine flexible Handhabung des Leitfadens. Die Reihenfolge der Fragen kann aus der Situation erfolgen und muss nicht einem starren Muster entsprechen (S. 181). Die starke Strukturiertheit meines Leitfadens führte manchmal dazu, dass der Ablauf des Gesprächs fixiert war und neue, spontane Einfälle der Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmer zu wenig aufgenommen und weiterentwickelt werden konnten. Herausfordernd war auch die Einschätzung, wie weit ich bei einzelnen Fragen in die Tiefe gehen sollte. Bei der Auswertung fehl-

ten mir einzelne Daten, die ich aber durch nochmaliges Nachfragen bei den entsprechenden Lehrpersonen via mail ermitteln konnte.

Die Erzählungen der Lehrpersonen, die auf die offenen Fragen folgten, waren in allen Interviews sehr aufschlussreich und eindrücklich. Sie zeigten deutlich die Erfahrungen der Lehrpersonen auf und dienten mir zur Beantwortung der Forschungsfrage. Für mich gehörten diese freien Erzählungen der Lehrpersonen zu dem spannendsten Teil der Interviews.

Nicht jeder Themenblock war gleich ergiebig bezüglich der Äusserungen der Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmer. Einzelne Lehrpersonen waren von einzelnen Bereichen bei der schulischen Integration des Kindes mit Fluchterfahrung stark betroffen und wussten infolge dessen auch viel darüber zu erzählen, während für andere Lehrpersonen diese Bereiche keine oder kaum Wichtigkeit hatten. Schwierig war es für einzelne Lehrpersonen, Veränderungen zwischen der Anfangsphase und der heutigen Situation zu formulieren. Manchmal liessen sich aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen der Anfangsphase und der heutigen Situation keine oder kaum Veränderungen feststellen. Bisweilen verschmolzen die Beschreibungen der Lehrpersonen über die Anfangszeit und die heutige Zeit ineinander.

Helfferich (2011) beschreibt, dass zentrale Fragen gerade dort ansetzen, wo Unterschiede in dem Vorverständnis und in den Interpretationsrahmen zwischen Befragten und Befragenden anzunehmen sind (S. 130). Mein Erkenntnisinteresse galt den Erfahrungen, die die Lehrpersonen in Bezug auf die Integration von einem Kind mit Fluchterfahrung in die Regelklasse gemacht haben. Ich habe selber noch nie ein Kind mit Fluchterfahrung in der Regelklasse unterrichtet. Meinen Wissenstand zum Thema hatte ich mir aufgrund von Fachliteratur aufgebaut. Oft wurde ich überrascht, wenn die Aussagen der Lehrpersonen nicht mit den hypothetischen Überlegungen übereinstimmten, die ich mir zu Beginn des Gesprächs gemacht hatte. Dieses Erstaunen über Äusserungen der Lehrpersonen brachte mich dazu, meine eigenen Annahmen zur Thematik zu hinterfragen.

Die Interviews zeigten, dass sich Lehrpersonen gewohnt sind, Gespräche zu führen und Situationen zu beschreiben. Dies erleichterte die Durchführung der Interviews.

5 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den acht Interviews anhand des im Anhang definierten Kategoriensystems dargestellt. Die Präsentation der Aussagen gliedert sich teilweise nach den thematischen Blöcken des Interviewleitfadens. In die Ergebnisse wurden vor allem die Aspekte der Interviews aufgenommen, die der Beantwortung der Fragestellung dienen.

In die Klassen der Lehrpersonen B1, B2 und B3 erfolgte die Integration des Kindes mit Fluchterfahrung zu dem Zeitpunkt, als die Lehrpersonen die Klassen unterrichteten. Bei den Lehrpersonen B4, B5, B6, B7 und B8 war das Kind mit Fluchterfahrung bei der Übernahme der Klasse bereits in diese integriert.

5.1 Vorbereitungsphase

Im Folgenden werden die Vorbereitungen beschrieben, die die Lehrpersonen, sowie weitere Personen oder Stellen in Bezug auf das Kind mit Fluchterfahrung getätigt haben.

5.1.1 Erste Gedanken der Lehrpersonen in Bezug auf die Integration

Auf die Frage, welche Gedanken ihnen durch den Kopf gingen, als sie hörten ein Kind mit Fluchterfahrung wird in ihre Regelklasse integriert / ist in der Klasse, die sie übernehmen werden, geben die Lehrpersonen ganz unterschiedliche Antworten.

B1 ist froh, genügend Zeit zur Verfügung zu haben, die Kinder auf den Neueintritt des Kindes mit Fluchterfahrung in die Klasse vorzubereiten: „Und so mitten im Jahr hatte ich Gelegenheit, die Klasse ein wenig vorzubereiten. Und das ist etwas, das ich finde, das wirklich wichtig ist. Zu erzählen, dass so ein Kind kommt. Eben was bedeutet denn das vielleicht, geflüchtet zu sein und wie geht es einem“ (Z. 69-72).

B3 und B6 haben Respekt vor der Aufgabe. B3 sieht sich mit der jetzigen Klasse schon mit genügend Herausforderungen konfrontiert: „Ich habe quasi eine schwierige Gruppe Schüler, die man aufgebrochen hat, bekommen. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt noch einmal ein Spezialfall dazu“ (Z. 44-46). B6 äussert Bedenken wegen allfälligen Traumaerfahrungen und wegen der Sprachkenntnisse des Kindes mit Fluchterfahrung. Diese Lehrperson bezeichnet es als schwierig, all das „unter einen Hut zu bringen“ (Z. 60-67). Die Flüchtlingskrise, über die in den Medien berichtet wird, ist für B7 durch das Kind mit Fluchterfahrung greifbarer geworden. B7 fragt sich, wie die Klasse auf das Kind mit Fluchterfahrung reagieren wird und wie sich das Kind mit Fluchterfahrung verhalten wird (Z. 42-46).

Für B2 und B8 ist in erster Linie das Kind und nicht seine Fluchterfahrung zentral. Für B2 ist wesentlich, dass es sich um ein Kind mit wenig Deutschkenntnissen handelt, das noch nicht lange in der Schweiz ist (Z. 60-63). Für B8 ist das Kind mit Fluchterfahrung in erster Linie ein Kind wie jedes andere, das neu in die Klasse kommt: „Dann warte ich einmal, bis sie wirklich da sind. Und warte, wie ich sie erlebe. Also ich möchte das zuerst einmal auf mich wirken lassen, wie sie sich geben (...) Aber das hat nichts damit zu tun, ob sie Flüchtlingskinder sind oder nicht“ (Z. 49-49).

B4 hätte grössere Bedenken gehabt, wenn das Kind mit Fluchterfahrung aus einem akuten Kriegsgebiet gekommen wäre (Z. 45-50).

B5 ist neugierig auf das Kind mit Fluchterfahrung: „Ich bin mega gespannt. Eben (..) ob man da, ob man da was merkt. Ob er erzählt. Wie auch das Deutsch ist“ (Z. 96f.).

5.1.2 Erhaltene Informationen über das Kind mit Fluchterfahrung

Auf die Frage von welchen Stellen oder von welchen Personen sie Informationen über das Kind mit Fluchterfahrung erhalten haben, nennen die Lehrpersonen unterschiedliche Personengruppen. Zwei Lehrpersonen berichten, einen Schulbericht über das Kind mit Fluchterfahrung vom Aufnahmezentrum für Asylsuchende erhalten zu haben.

B1 hat Informationen über das Kind mit Fluchterfahrung von der Schulleitung und der Integrationsklassenlehrkraft erhalten (Z. 81f.).

Bei B2 und B3 wurde das Kind mit Fluchterfahrung direkt nach dem Besuch des Zentrums für Asylsuchende in die Regelklasse integriert. Beide sprechen von einem aussagekräftigen Schulbericht, den sie vom Aufnahmezentrum erhalten haben. Weitere Informationen hat B2 von der zuständigen Heilpädagogin und der für die Familie zuständigen Betreuungsperson der Gemeinde erhalten (Z. 71-107). B3 berichtet, weitere Informationen von der Schulleitung und der für die Familie zuständigen Sozialpädagogin der Gemeinde erhalten zu haben (Z. 47-52).

B4 hat Informationen von der Schulleitung erhalten und wurde zudem von der für die Familie zuständigen Betreuungsperson kontaktiert (Z. 51-63).

B5, B6, B7 und B8 haben Informationen von der Klassenlehrperson erhalten, von der sie die Klasse übernommen haben, in die das Kind mit Fluchterfahrung bereits integriert war (B5, Z. 102-113; B6, Z. 69-73; B7, Z. 50-75; B8, Z. 57-73). B7 spricht über die erhaltenen Informationen: „Also ich habe nicht mehr wie von andern Schülern erhalten“ (Z. 50). Weitere Informationen hatte B7 von der Integrationslehrkraft erhalten (Z. 54). B5 hat Informationen von der Logopädin (Z.109) und einer Begleitperson der Kirche (Z. 40) erhalten.

B8 äussert sich zu den erhaltenen Informationen: „Nicht viel, eigentlich. Ich hatte ein Übergabegespräch mit [Name Lehrperson] und [...] hat mir mehr so allgemeine Dinge gesagt, wie der Stand der Leistungen ist“ (B8, Z. 57f.).

Informationen zu der Fluchtgeschichte und der Schulbiografie des Kindes hat B8 von der Integrationslehrkraft und einer Förderlehrperson erhalten: „Eigentlich von seiner Reise, von seiner Flucht, habe ich mehr gewusst, aber erst seit dann“ (Z. 72f.).

Tabelle 7: Personen oder Stellen, von denen die Lehrpersonen Informationen erhalten haben

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Klassenlehrperson					x	x	x	x
Integrationslehrkraft	x						x	x
Heilpädagogin		x						
Förderlehrperson								x
Logopädin					x			
Familienbegleiterin der Gemeinde		x	x	x				
Familienbegleiterin der Kirche					x			
Schulleitung	x		x	x				
Aufnahmezentrum für Asylsuchende		x	x					

5.1.3 Weitere gewünschte Informationen über das Kind mit Fluchterfahrung

Auf die Frage, welche Informationen sie sich über das Kind mit Fluchterfahrung gewünscht hätten, sprechen die Lehrpersonen vier Bereiche an, über die sie gerne genauer informiert worden wären.

B1, B6 und B7 hätten sich mehr Informationen über die Zeit vor dem Eintritt des Kindes in die Schulgemeinde gewünscht (B1, Z. 112-114). Dies hätte ihnen ermöglicht, ein gesamtheitliches Bild des Kindes mit Fluchterfahrung zu erhalten: „Rein einfach so vom Persönlichen her, ist es mir auch wichtig, dass ich weiss, woher diese Kinder kommen. Bei den andern, (..) da weisst du ein wenig, wo sie aufgewachsen sind und so. Das habe ich noch schwierig gefunden“ (B7, Z. 79-83).

B1 und B6 hätten sich Informationen über die Erfahrungen des Kindes auf der Flucht gewünscht (B6, Z. 95f.). B1 äussert sich zu dem fehlenden Wissen über die Fluchtgeschichte: „Natürlich wäre es ein Stück weit auch spannend ein wenig etwas von der Geschichte zu wissen. Weil das fehlt, also mir fehlt eigentlich dieser Teil total. Ich habe keine Ahnung wie dieses Kind hierher kam, was es schon erlebt hat und so“ (B1, Z. 112-115). B7 hätte sich Informationen über die Zeit von der Ankunft des Kindes mit Fluchterfahrung in der Schweiz bis zum Eintritt in die Schulgemeinde gewünscht: „Ich habe auch nicht recht gewusst, in welchem Durchgangsheim, dass er gewesen ist. Wie lange ist er wirklich schon hier in der Schweiz? Wie ist er gekommen? Eben all diese Fragen haben mich schon interessiert“ (Z. 84-86).

B5 und B2 fehlen Informationen über das Elternhaus. B5 spricht von Missverständnissen in Bezug auf verschiedene Schulsysteme: „Mir ist zu Beginn nicht so bewusst gewesen, dass die gar nicht so recht wissen. Was ist bei uns die [...] Klasse? Was müssen sie können? Also einfach das, dass die nicht so informiert sind“ (Z. 168-170). B2 hätte sich mehr Informationen zur Situation der Eltern mit Fluchterfahrung gewünscht, um dadurch ein besseres Bild über die familiäre Situation zu erhalten (Z. 119).

B3 fehlt die Information, dass das Kind mit Fluchterfahrung die lateinische Schrift neu erlernen muss und bei diesem Kind ein Zweitschrifterwerb erfolgt (Z. 77-81).

Für B8 und B4 fehlen zurzeit keine Informationen (B8, Z. 78-80; B4, Z. 90).

Tabelle 8: Gewünschte Informationen der Lehrpersonen

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Information über den Zweitschrifterwerb			x					
Information zum Elternhaus		x			x			
Information über Fluchterfahrungen	x					x		
Information über die Zeitspanne zwischen der Ankunft in der Schweiz bis zum Eintritt in der Schulgemeinde							x	

5.1.4 Getroffene Vorbereitungen der Lehrpersonen

Auf die Frage, welche Vorbereitungen sie in Bezug auf das Kind mit Fluchterfahrung getroffen haben, nennen fünf Lehrpersonen Bereiche, in denen sie aktiv wurden.

B1 besucht das Kind mit Fluchterfahrung in der Integrationsklasse. Im Folgenden verbringt das Kind mit Fluchterfahrung einen Schnuppertag in der zukünftigen Regelklasse. B1 bereitet die Kinder der Klasse auf den Übertritt des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse vor (Z. 89-94). B7 organisiert die Stundenpläne, da das Kind mit Fluchterfahrung sowohl die Regelklasse und wie auch die Integrationsklasse besuchen wird (Z. 65-67). B3 fordert DaZ-Unterricht an (Z. 53-56). B5 verfasst einen Elternbrief und erkundigt sich wegen einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers für den Elternabend (Z. 118-121). B4 organisiert eine Weiterführung des DaZ-Unterrichts (Z. 86f.).

5.1.5 Getroffene Vorbereitungen von anderen Personen oder Stellen

Auf die Frage, welche weiteren Personen oder Stellen Vorbereitungen in Bezug auf das Kind mit Fluchterfahrung getätigt haben, nennen drei Lehrpersonen Lehrkräfte, die das Kind mit Fluchterfahrung im Zweitspracherwerb unterstützen.

B1 berichtet, dass die Integrationslehrperson auf den Übertritt des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse hinarbeitet (Z.104f.) B3 erzählt, dass die DaZ-Lehrperson Arbeitsmaterial organisiert, das das Kind mit Fluchterfahrung im Regelklassenunterricht eigenständig lösen kann (Z. 56-64). In Absprache mit B7 passt die Integrationslehrperson schulische Themenbereiche an (Z. 73).

5.2 Anfangsphase mit dem Kind mit Fluchterfahrung in der Regelklasse

Nachfolgend sind die Erfahrungen aufgeführt, die die Lehrpersonen in den ersten vier Wochen mit dem Kind mit Fluchterfahrung in der Regelklasse gemacht haben.

Rückblickend ist für B1 die Integration des Kindes mit Fluchterfahrung „eigentlich problemlos vonstatten gegangen“ (Z. 134). Dass es so gut gelaufen ist, schreibt B1 zu einem Teil der Persönlichkeit des Kindes zu: „Vielleicht, ich denke, es liegt aber auch vieles an diesem Kind, weil sie eine sehr aufgestellte, eine sehr fröhliche ist. Sie kann sehr gut beobachten, was andere machen und macht dann einfach mit“ (Z. 134f.). B1 fällt auf „wie wahnsinnig schnell, dass sie lernt“ (Z. 138). „Also, das sind enorme Fortschritte, die da tagtäglich vonstatten gehen“ (Z. 139). Schwierig sind Anlässe im Freien, da entsprechende Kleidung für das Kind mit Fluchterfahrung organisiert muss. Ebenfalls muss für die Kommunikation nach Hause immer ein Dolmetscher organisiert werden (Z. 146-150). Unterstützung erhält B1 von den Eltern der Kinder der Klasse, die über den Eintritt des Kindes mit Fluchterfahrung informiert worden sind (Z. 155f.). Die Kommunikation nach Hause beschreibt B1 als grösste Herausforderung in dieser Anfangsphase. Für die Lehrperson ist es unmöglich, für jeden Elternbrief einen Dolmetscherservice zu organisieren: „Wie schafft man es, dass das Kind dann doch für diese Anlässe, die sonst laufen, pünktlich am richtigen Ort steht?“ (Z. 176f.).

Für B2 ist es „ein ganz guter Start“ mit dem Kind mit Fluchterfahrung gewesen (Z. 152). „Das Kind ist am ersten Morgen gekommen und hat mich angestrahlt. Und hat mir, weisst du so, mit kräftigem Händedruck, in die Augen geschaut“ (Z. 153). B2 spürt den Lernwillen und auch das Vertrauen des Kindes. B2 bereitet die Klasse auf das Kind mit Fluchterfahrung vor (Z. 156). Wichtig im Unterricht ist B2, dass das Kind mit Fluchterfahrung das passende Mass an Aufmerksamkeit erhält: „Und mit passend meine ich das richtige, vor allem auch von der Klasse her“ (Z. 165f.). Als Herausforderung empfindet B2 die Gestaltung eines Unterrichts, in dem das Kind mit Fluchterfahrung nicht über- aber auch nicht unterfordert wird. Die gut verlaufende Integration schreibt B2 einerseits der Persönlichkeit des Kindes zu, andererseits versucht B2 Fehler zu vermeiden, die bei der letzten Integration eines Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse passiert sind (Z. 181-183).

B3 beschreibt die anfänglichen Berührungängste der Kinder der Klasse im Umgang mit dem Kind mit Fluchterfahrung (Z. 103-105). Dies führt dazu, dass das „Schriftdeutsch reden mit ihm“ in den ersten Wochen nicht klappt (Z. 104). B3 spürt den Respekt der Kinder der Klasse vor der fremden Art des Kindes mit Fluchterfahrung (Z. 103). „Aber weil [...] so herzlich ist, so selber einer, der auf die Kinder zugeht. Auch mit seiner zu Beginn noch wirklich „armen“ Sprache, hat er irgendwie die Herzen dieser Schweizerköpfe wirklich aus seiner Kraft heraus geöffnet. Und jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr“ (Z. 107-109). Herausfordernd empfindet B3, dass das Kind mit Fluchterfahrung die Heterogenität der Klasse zusätzlich verstärkt (Z. 111). „Er hat seine (...) Spezialitäten gehabt und davon hat es in dieser Klasse auch noch wahnsinnig viele gehabt“ (Z. 112f.). Im schulischen Umfeld von B3 gibt es kaum ausländische Kinder. B3 ist es wichtig, dass sich das Kind mit Fluchterfahrung wohl fühlt: „Ich wollte, dass es gelingt, dass die [...] aufnehmen“ (Z. 116). B3 forciert die Kinder der Klasse manchmal etwas stark, das Kind mit Fluchterfahrung zu integrieren: „Aber ich habe schnell gemerkt, sie brauchen etwas Zeit. Sie müssen sich wie an etwas Exotisches hin tasten“ (Z. 125f.).

B4 berichtet, dass sich das Kind mit Fluchterfahrung schüchtern gegenüber den Kindern der Klasse verhält. Das Kind verhält sich aber gegenüber der Lehrperson nicht distanziert (Z. 99f.). B4 beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung als ein Kind, das sich alleine wohlfühlt: „Also ich musste von Anfang an schauen, dass ich sie ein wenig integrieren konnte“ (Z. 100f.). „Und dann habe ich aber gemerkt. Es ist nicht böse von den

ändern, sie will nicht mehr“ (Z. 105). Das Kind mit Fluchterfahrung wünscht immer zusätzliche Hausaufgaben (Z. 106). B4 weiss, dass die Familie des Kindes mit Fluchterfahrung zuhause kein Radio- und Fernsehgerät hat und am Abend als Zeitvertreib Schule macht (Z. 109f.). Das Kind mit Fluchterfahrung kann als einziges Kind der Klasse lesen, als es in die Schule kommt (Z. 117). „Sie kann so viel. Das hat man erst mit der Zeit ein wenig gemerkt“ (Z. 119). B4 beschreibt, dass es in der Anfangszeit schwierig war, herauszufinden, wo das Kind mit Fluchterfahrung schulisch steht (Z. 139). B4 beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung als „schulisch wirklich sehr gut. Und [...] hatte auch sehr Freude. Ich konnte sie viel loben“ (Z. 141f.). „Ich hatte eine Riesenfreude an ihr. Weil sie so ein problemloses Kind ist“ (Z. 144).

B5 beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung als ein Kind, das zu Beginn wirklich keine Regeln beachtet hat (Z. 188). „Ja, in der Anfangsphase ist er wirklich das auffälligste Kind in der Klasse gewesen. Jeder, der hereinkam dachte: Wer ist das?“ (Z. 190-192). B5 beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung als sehr aufgeweckt. Es ist „voll motiviert gewesen“ (Z. 185). Herausfordernd ist für B5 das Verhalten des Kindes mit Fluchterfahrung, das die Lehrperson auf Traumatisierungen schliessen lässt (Z. 198). Am Anfang ist „es schon noch schwierig gewesen. Also sicher nicht einfach“ (Z. 205). B5 erhält Unterstützung durch die Kinder der Klasse. „Sie haben ihn sehr viel korrigiert und so. Aber sie sind voll (...). Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Geduld haben“ (Z. 214-216).

B6 erinnert sich, dass es für das Kind mit Fluchterfahrung schwierig ist, dem Tempo der Klasse zu folgen. B6 hätte sich eine „1 zu 1 Betreuung“ gewünscht“ (Z. 132). „Das wäre das gewesen, das [...] geholfen hätte. Um wirklich von Anfang an einzusteigen und (...) vorwärts machen zu können mit dem Stoff der [...] Klasse“ (Z. 133). B6 empfindet die Organisation der Klasse als herausfordernd. Zusätzlich fühlt sich B6 durch das Kind mit Fluchterfahrung gefordert, weil dieses einerseits eine Betreuung auf der emotionalen – andererseits auch auf der stofflichen Ebene erfordert. In der Anfangszeit fühlt sich B6 damit überfordert. „Aber ich kann nicht sagen, das ist nur auf das Fluchtkind bezogen gewesen, das ist allgemein“ (Z. 142-148).

Bei B7 ist das Kind mit Fluchterfahrung in der Anfangszeit noch häufig in der Integrationsklasse. Das hat dann natürlich auch zu Gesprächen innerhalb der Klasse geführt. „Sie haben gefragt, wer ist er denn?“ (Z. 135-137). B7 beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung als ein Kind mit einem starken Willen (Z. 143). „Er hat innerhalb von kürzester Zeit so gut Reden und auch Schreiben gelernt“ (Z. 145). Herausfordernd empfindet B7 abzuschätzen, inwieweit das Kind mit Fluchterfahrung dem Unterrichtsstoff der Klasse folgen kann (Z. 155).

Das Kind mit Fluchterfahrung ist bereits integriert in der Klasse, als B8 die Klasse übernimmt. B8 beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung in der Anfangsphase als sehr zurückhaltend und scheu (Z. 101). „Er getraut sich wirklich erst dann Sachen zu sagen oder zu machen, wenn er wirklich sicher ist, dass er es kann“ (Z. 102f.). „Er ist ein wenig ein Perfektionist“ (Z. 103). B8 beschreibt, dass es eine Weile dauern wird, bis das Kind mit Fluchterfahrung den Mut haben wird, vor die Klasse zu stehen (Z. 106). B8 schätzt das Kind mit Fluchterfahrung als humorvoll und offen ein. „Ich habe ihn kennen gelernt als einer, der sehr viele Fragen stellt. Er ist sehr interessiert“ (Z. 109-111). Als schwierig erachtet B8 das gegenseitige Verständnis zwischen dem Kind mit Fluchterfahrung und den Kindern der Klasse. Es gibt immer wieder Missverständnisse. „Also es geht so in eine Richtung Humorkultur“ (Z. 118). „Er ist sich aber nicht bewusst gewesen, dass da in dieser

Klasse einfach eine andere Kultur herrscht, dass es Schülerinnen oder Schüler gibt, die gewisse Sachen einfach nicht lustig finden. Beleidigend finden“ (Z. 121-124). Herausfordernd empfindet B8, die Kultur des Kindes mit Fluchterfahrung mit den Kindern der Klasse zu thematisieren. „Und auch den andern zu sagen [...] hat eine andere Kultur und ihnen auch zu zeigen, welche Missverständnisse daraus entstehen können. Das ist nicht immer einfach“ (S. 147-149). Die Anfangszeit mit dem Kind mit Fluchterfahrung empfindet B8 als anstrengend: „Er braucht so sein eigenes Programm in ganz vielen Bereichen“ (Z. 164).

Die Aufforderung, ihre Erfahrungen während der ersten vier Wochen mit dem Kind mit Fluchterfahrung zu beschreiben, regte die meisten der Lehrpersonen zu ausführlichen Schilderungen an. Auffallend sind die vielen positiven Beschreibungen der Kinder mit Fluchterfahrung von Seiten der Lehrpersonen.

5.3 Erfahrungen der Lehrpersonen

In diesem Kapitel sind die Erfahrungen der Lehrpersonen mit dem Kind mit Fluchterfahrung, den Kindern der Klasse und den Eltern mit Fluchterfahrung aufgeführt.

5.3.1 Erfahrungen in Bezug auf Trauma

Im Folgenden wird aufgeführt, ob die Lehrpersonen beim Kind mit Fluchterfahrung Traumatisierungen feststellen. Weiter wird beschrieben, wie sich die Traumatisierungen im Verhalten des Kindes mit Fluchterfahrung zeigen und wie die Lehrpersonen darauf reagieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt stellt B1 keine Anzeichen von Traumatisierungen beim Kind mit Fluchterfahrung fest. „Sie ist für mich ein Kind wie jedes andere Kind auch. Strahlend und aufgestellt. Darum ja, das war eigentlich nie so ein Thema“ (Z. 34-37). B1 macht sich aber Gedanken, ob sich allfällige Traumatisierungen beim Kind mit Fluchterfahrung erst zu einem späteren Zeitpunkt zeigen könnten. „Ja, ob das das Kind dann irgendwo so beschäftigt und das wieder hinaufkommt und zum Tragen kommt“ (Z. 196-198).

B2 beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung als nicht traumatisiert, ist aber informiert, dass bei den Eltern eine Traumatisierung vorliegt. Bei einem Gespräch möchte B2 die Eltern fragen, ob sie von ihrem Befinden erzählen möchten. „Sonst werde ich auf das nicht gross eingehen“ (Z. 294).

In der Anfangszeit hat sich B3 die Frage gestellt, ob das Kind mit Fluchterfahrung möglicherweise traumatisiert ist. B3 erlebt aber das Kind als gesund und fröhlich (Z. 27f.). Nach einem Gespräch mit den Eltern und der Übersetzerin ist sich B3 fast sicher, dass das Kind nicht traumatisiert ist (Z. 28-31).

B4 stellt im Verhalten des Kindes mit Fluchterfahrung keine Traumatisierungen fest (Z. 24).

B5 stellt beim Kind mit Fluchterfahrung ein Verhalten fest, das auf Traumatisierungen schliessen lässt. Für B5 ist es jedoch schwierig, die Reaktionen des Kindes mit Fluchterfahrung richtig einzuordnen. „Am Anfang war er ganz schwierig. Mit dem Gewehr, und hat auf alle Kinder gezielt und gemacht. Du hast nie gewusst, ist das jetzt ein Trauma, oder?“ (Z. 49-53). Weiter beschreibt B5 die grossen Schwierigkeiten des Kindes mit Fluchterfahrung, sich neu einzufinden und zu orientieren (Z. 51f.). Nach den ersten Wochen ist B5 der An-

sicht: „Dieses Kind gehört nicht hierher. Das geht nicht. Das hat die ganze Aufmerksamkeit gebraucht“ (Z. 52f.). B5 recherchiert in der Literatur, um sich ein genaueres Bild über das Verhalten des Kindes mit Fluchterfahrung machen zu können. Weiter sucht B5 die Beratung bei der Sozialarbeiterin auf (Z. 564-66). Herausfordernd empfindet B5, die Äusserungen des Kindes mit Fluchterfahrung richtig zu verstehen und zu interpretieren. „Wenn ich dann nicht gewusst habe, was meint er jetzt? Ja, er kann es dann nicht so erklären“ (Z. 314-316). B5 beschreibt die heutige Situation, dass sich das Kind mit Fluchterfahrung an die Schule gewöhnt hat und Traumatisierungen zurzeit kein Thema mehr sind (Z. 70-72).

B6 kann beim Kind mit Fluchterfahrung keine Blockaden und Hemmungen feststellen, die auf eine Traumatisierung weisen würden (Z. 46f.). Trotzdem hat B6 das Gefühl, dass das Kind mit Fluchterfahrung viele Erfahrungen noch nicht aufgearbeitet hat (Z. 27-30). Für B6 ist es im Rahmen der Schule nicht möglich, diese Thematik aufzuarbeiten (Z. 43).

B7 beschreibt, dass das Kind mit Fluchterfahrung ein Verhalten zeigt, das auf Traumatisierungen schliessen lässt. Es ist, als ob das Kind in der Schule plötzlich von seinem früheren Leben eingeholt wird. „Bei ihm ist es eigentlich so, dass er plötzlich aus dem Nichts heraus, mir auf einmal etwas erzählt“ (Z. 271f.). Die Situationen, in denen das Kind mit Fluchterfahrung von sich aus zu erzählen beginnt, kommen nicht häufig vor (Z. 275). B7 ist sich nicht sicher, ob weitere therapeutische Stellen beigezogen werden sollen (Z. 300). B7 tauscht sich mit der Integrationslehrkraft aus (Z. 297): „Man erfährt halt einfach megaviel. Ja. Es ist sicher herausfordernd“ (Z. 306f.). Die heutige Situation beschreibt B7: „Dass er so bruchweise ein wenig erzählt. Aber auch, dass er sich megawohlfühlt“ (Z. 433).

B8 bemerkt zum jetzigen Zeitpunkt nichts von einer Traumatisierung beim Kind mit Fluchterfahrung (Z. 29)
Die Mehrheit der Lehrpersonen stellt zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeichen von Traumatisierungen bei dem Kind mit Fluchterfahrung fest. Zwei Lehrpersonen berichten von traumatisierten Kindern mit Fluchterfahrung.

5.3.2 Erfahrungen in Bezug auf den Zweitspracherwerb

Nachfolgend sind die Erfahrungen beschrieben, welche die Lehrpersonen in Bezug auf den Spracherwerb des Kindes mit Fluchterfahrung von der Anfangsphase bis zum Zeitpunkt des Interviews gemacht haben.

B1 berichtet, dass das Kind mit Fluchterfahrung bereits in der Anfangszeit sehr viel verstanden hat. Hingegen bereitet es dem Kind mit Fluchterfahrung Schwierigkeiten, Antworten zu geben (Z. 200ff.). B1 benutzt oft den Beamer, um Begriffe zu erklären. „Mit Bildern geht es auch sehr gut, das ist eine gute Hilfe“ (Z. 206). „Also wenn man mit der Klasse vergleicht, dann kann man schon sagen, das Fach Mensch und Umwelt ist eine wahnsinnige Herausforderung, oder, weil der Inhalt fehlt komplett“ (Z. 244). Die Kommunikation mit dem Kind mit Fluchterfahrung ist heute für B1 viel einfacher geworden (Z. 340). Nach Ansicht von B1 bringt das Kind mit Fluchterfahrung intellektuell viel mit und macht deshalb schnelle Fortschritte in der Sprache (Z. 346). Weiter führt B1 die sprachliche Entwicklung auf den Fleiss des Kindes zurück und „diesen Riesenwillen, den man spürt. Und auch den Willen zu machen, zu fragen, zu üben“ (Z. 349-350). „Und in Mensch und Umwelt, das ist immer noch sehr schwierig“ (Z. 374).

B2 hat den Eindruck, dass das Kind mit Fluchterfahrung bereits sehr viel versteht (Z. 187). B2 hat relativ grosse Sicherheit, dass sich das Kind mit Fluchterfahrung bei der Lehrperson oder bei den Kindern der Klasse Unterstützung holt (Z. 190). B2 findet, dass die Kommunikation bereits am Anfang gut gelaufen ist und dass das auch heute noch so funktioniert (Z. 408).

B3 hätte nicht erwartet, dass das Kind mit Fluchterfahrung so schnell Deutsch lernt. „Er versteht wahnsinnig viel. Also das, habe ich gedacht, das sei eine grössere Arbeit und das brauche länger“ (Z. 132f.). B3 beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung als ein Kind, das nicht auffallen und alles gut machen will. Das Kind mit Fluchterfahrung wagt kaum nachzufragen (Z. 161-163). Das Kind mit Fluchterfahrung ist viel respektvoller im Umgang mit Lehrpersonen, als B3 es sich von andern Schülerinnen und Schülern gewohnt ist (Z. 260-262). Heute beschreibt B3 das Kind mit Fluchterfahrung als nicht mehr „ganz so angepasst“. Nach Ansicht von B3 ist das Kind mit Fluchterfahrung „ein normaler Schüler geworden“ (Z. 258).

B4 muss in der Anfangsphase herausfinden, was das Kind mit Fluchterfahrung versteht. B4 unterscheidet zwischen der Anforderung an das Kind, Einzelwörter oder ganze Aufträge zu verstehen. „Also, Wortschatz ist das eine. Aber einen Auftrag entgegennehmen, ist das andere“ (Z. 155f.). Bei speziellen Themen fehlt dem Kind mit Fluchterfahrung der spezifische Wortschatz (Z. 181). B4 beschreibt, dass das Kind mit Fluchterfahrung im Vergleich zur Anfangssituation heute viel mehr versteht (Z. 253). B4 berichtet, dass das Kind mit Fluchterfahrung ein perfektes Hochdeutsch spricht, „also das bessere Hochdeutsch als die anderen“ (Z. 258).

B5 beschreibt, dass sich das Kind mit Fluchterfahrung in der Anfangszeit unsicher fühlt: „Der Wortschatz ist manchmal etwas schwierig gewesen“ (Z. 223-225). B5 bezeichnet es als schwierig herauszufinden, was das Kind mit Fluchterfahrung ausdrücken will: „Vor allem über Konflikte sprechen. Ist ja nicht einfach, wenn man den Wortschatz nicht hat“ (Z. 230f.). Als Herausforderung in der Kommunikation mit dem Kind mit Fluchterfahrung beschreibt B5, dass sich das Kind ärgert, wenn es etwas nicht verstanden hat. Es reagiert in diesem Fall stark emotional (Z. 234). „Er kann nicht so in Worte fassen, was passiert ist“ (Z. 315-317). Die positive sprachliche Entwicklung des Kindes mit Fluchterfahrung von der Anfangsphase bis zum heutigen Zeitpunkt führt B5 auf den Sprach- und den DaZ-Unterricht zurück (Z. 375-380).

Infolge des fehlenden Wortschatzes des Kindes mit Fluchterfahrung beginnt B6, Dinge zu umschreiben. B6 versucht, Zeit für „eine ruhigere und langsamere Kommunikation zu schaffen“ (Z. 164). Eine Herausforderung für die Lehrperson ist, die Kommunikation auf die Klassenebene und auf die Ebene des Kindes mit Fluchterfahrung anzupassen (Z. 170f.). Es ist schwierig, sich im Klassenverband die notwendige Zeit für das Kind mit Fluchterfahrung zu nehmen (Z. 171). B6 beschreibt, dass das Kind mit Fluchterfahrung unterdessen besser versteht und sich besser ausdrücken kann (Z. 340). Diese Entwicklung schreibt B6 der Tatsache zu, dass sich das Kind mit Fluchterfahrung in der Klasse wohlfühlt und merkt, dass es verstanden wird: „Ich denke, das gibt eine Sicherheit, sich mehr zu wagen“ (Z. 345-347).

B7 hat mit dem Kind mit Fluchterfahrung bereits am Anfang Hochdeutsch gesprochen und versucht, klare Aussagen zu machen (Z. 166). Im Zeitraum von der Anfangssituation zu heute hat sich in der gesprochenen Sprache des Kindes mit Fluchterfahrung „megaviel geändert. Weil er einfach viel besser reden kann. Also

am Anfang hat er wirklich noch Mühe gehabt zu reden. Wörter, Wortschatz. Er versteht sogar Schweizerdeutsch“ (Z. 355-357). B7 beschreibt, dass das Kind mit Fluchterfahrung bereits viel mehr erzählt als in der Anfangsphase und versucht, seine Gefühle und Erfahrungen auszudrücken. B7 schreibt dies dem besseren Sprachvermögen und dem Selbstvertrauen des Kindes mit Fluchterfahrung zu (Z. 442f.).

B8 muss zuerst herausfinden, auf welchem Level das Kind mit Fluchterfahrung in der gesprochenen Sprache steht (Z. 197). Wenn das Kind mit Fluchterfahrung unklar formuliert, muss B8 öfters nachfragen: „Sorry, jetzt musst es mir noch einmal sagen. Echt gerade nicht verstanden, welche Frage du mir stellen willst“ (Z. 202). B8 findet, dass die Kommunikation heute besser läuft. „Er kann sich sprachlich besser ausdrücken. Er hat viel Kontakt mit anderen Kindern“ (Z. 312-314). B8 führt die Entwicklung darauf zurück, dass das Kind mit Fluchterfahrung in der Regelklasse mehr Kontakt zu Kindern hat, die Deutsch sprechen (Z. 322f.).

Die meisten Lehrpersonen stellen Fortschritte beim Spracherwerb des Kindes mit Fluchterfahrung fest. Herausforderungen sehen einzelne Lehrpersonen in der Sprachstandbestimmung und der Erweiterung des Wortschatzes des Kindes mit Fluchterfahrung sowie in den verschiedenen Sprachniveaus innerhalb der Klasse.

5.3.3 Erfahrungen in Bezug auf den Zweitschrifterwerb

Drei Kinder mit Fluchterfahrung haben die lateinische Schrift bei der Einschulung in die erste Regelklasse oder Integrationsklasse gemeinsam mit den andern Kindern der Klasse erlernt (B1, Z. 227f.; B5, Z. 247f.; B4, Z. 167f.). Ein jüngeres Kind mit Fluchterfahrung hat die lateinische Schrift im Zentrum für Asylsuchende vor dem Eintritt in die Schulgemeinde erlernt (B2, Z. 195).

Drei Kinder mit Fluchterfahrung sind in ihrem Heimatland und in den Ländern auf ihrer Flucht zur Schule gegangen und kennen mindestens ein Schriftsystem. Die Lehrpersonen berichten über den Zweitschrifterwerb dieser drei Kinder.

B3 beschreibt ihre Erfahrungen mit dem Kind mit Fluchterfahrung mit dem Zweitschriftlernen: „Ich bin mir ein wenig zu wenig bewusst gewesen und auch die DaZ-Lehrerin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er eine neue Schrift lernen musste. Also nicht nur eine neue Sprache, sondern eine neue Schrift. Also von links nach rechts und rechts nach links. Ich habe gemerkt, das ist dann schon noch ein Unterschied, um so etwas parallel zu der Sprache lernen zu müssen“ (Z. 77-80). Ebenso ergeht es der DaZ-Lehrperson (Z. 77). B3 bezeichnet es als gute Erfahrung, den Zweitschrifterwerb des Kindes mit Fluchterfahrung verfolgen zu können. Das Kind mit Fluchterfahrung darf manchmal an der Wandtafel die Schrift seines Heimatlandes vorzeigen. „Das ist zum Zuschauen wunderbar. Es ist so eine Malerei, weisst du. Und alles ist wirklich ganz anders. Das bin ich mir nicht so sehr bewusst gewesen“ (Z. 83-85). B3 beschreibt, dass das Kind mit Fluchterfahrung einen Schreibkurs mit einem Blockschriftheft gemacht hat. Das Kind mit Fluchterfahrung hat die neue Schrift von Anfang an gelernt und die Abläufe geübt. „Und wir haben plötzlich gemerkt. Diesen Punkt müssen wir auch fest beachten, dass er eben diese Schrift lernen muss“ (Z. 184-186). B3 hat gemerkt, dass das Kind mit Fluchterfahrung nicht mit Lesen beginnen kann, bevor es die lateinischen Buchstaben kennt (Z. 185f.). Heute ist für die Lehrperson das Zweitschriftlernen des Kindes mit Fluchterfahrung kein grosses Thema mehr. Für B3 ist erstaunlich, dass das Kind mit Fluchterfahrung mittlerweile bereits einen Schreibablauf und -fluss wie die durchschnittlichen oder etwas langsameren Schüler der Klasse hat (Z. 267-269).

B7 hat gemerkt, dass das Kind mit Fluchterfahrung Mühe mit dem Erlesen der Schnürlischrift wie auch mit dem Erlesen der Blockschrift hat: „Also er musste unsere Buchstaben lernen“ (Z. 172-175). Im Zentrum für Asylsuchende hat das Kind mit Fluchterfahrung bereits begonnen, die lateinische Schrift zu üben. Als das Kind mit Fluchterfahrung zu B7 in die Schulgemeinde kommt, kann es die Buchstaben schon ein wenig schreiben. Weiter hat die Integrationslehrkraft mit ihm geübt (Z. 181-183). Heute kann das Kind mit Fluchterfahrung die Buchstaben schreiben (Z. 366).

B8 vermutet, dass das Kind mit Fluchterfahrung im Verlaufe der Schulzeit insgesamt drei verschiedene Schrifttypen kennen gelernt hat (Z. 206). Das Kind mit Fluchterfahrung musste in der Schweiz das lateinische Alphabet neu erlernen (Z. 216). Die Schrift sieht anders aus, als wenn ein Kind das von Beginn der ersten Klasse gelernt hat. „Es sieht sehr „krakelig“ aus, aber man kann es lesen“ (Z. 213). B8 beschreibt den Schreibfluss des Kindes mit Fluchterfahrung als langsam, weil es das Schriftbild noch zu wenig kennt und noch nicht genügend Übung hat. Ob sich etwas im Schreibfluss von der Anfangsphase zu heute verändert hat, ist für B8 schwierig zu beurteilen (Z. 327f.).

5.3.4 Erfahrungen in Bezug auf schulische Defizite

Angesprochen auf die Frage, ob und welche schulischen Defizite sie bei dem Kind mit Fluchterfahrung feststellen, geben die Lehrpersonen sehr unterschiedliche Antworten.

B1 spricht nicht von schulischen Defiziten, sondern vielmehr „von Lücken stopfen“. „Und das sind unzählige kleine Sachen. Und das was geht, das lassen wir aus“ (Z. 258f.). Wenn B1 einen Vergleich mit der Klasse anstellt, dann ist das Fach Mensch und Umwelt eine „wahnsinnige Herausforderung, oder, weil der Inhalt, der fehlt komplett“ (Z. 244f.). B3 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen, ob schulische Defizite beim Kind mit Fluchterfahrung vorliegen. Die Lehrperson weist auf die sprachlichen Entwicklungen des Kindes mit Fluchterfahrung hin: „Er konnte die Sprache nicht, er konnte die Schrift nicht. Und das ist er wahnsinnig schnell am Aufholen“ (Z. 189f.). B7 und B2 fällt es schwer, die schulischen Leistungen des Kindes mit Fluchterfahrung mit denjenigen der Kinder der Klasse zu vergleichen: „Man kann es wie nicht so recht vergleichen“ (B7, Z. 203). B2 kann zum jetzigen Zeitpunkt von keinen schulischen Defiziten beim Kind mit Fluchterfahrung im Fach Mensch und Umwelt sprechen: „Da mag sie einfach nicht mit“ (Z. 458). B5 stellt ausschliesslich schulische Defizite im Spracherwerb beim Kind mit Fluchterfahrung fest, ansonsten können B5 wie auch B4 keine schulischen Defizite beim Kind mit Fluchterfahrung erkennen (B4, Z. 185; B5, Z. 262f.).

Bei den Kindern mit Fluchterfahrung in den Klassen von B6 und B8 zeigen sich Defizite im sprachlichen sowie im mathematischen Bereich. B6 beschreibt, dass der Wortschatz des Kindes mit Fluchterfahrung sehr klein ist und sich Schwierigkeiten in der Satzstellung und im Formulieren von Sätzen zeigen (B6, Z. 229-234). B8 findet, dass das Kind mit Fluchterfahrung trotz der schulischen Defizite in der jetzigen Klasse vollkommen am richtigen Ort ist: „[...] hat aber von den Leistungen her noch nicht alles, was es zum Schweizerlevel einer [...] Klasse braucht“ (Z. 228-232). Zwei Lehrpersonen weisen auf die Notengebung für das Kind mit Fluchterfahrung hin: „Was machen wir, wenn wir Noten schreiben müssen?“ (B1, Z. 461). B7 ist froh, dass das Kind mit Fluchterfahrung noch nicht benotet werden muss: „Ich muss ihm ja noch keine Note geben. Da bin ich auch froh, weil ich könnte ihm natürlich nie eine Mensch und Umwelt Prüfung gleich bewerten, wie den anderen“ (B7, Z. 377f.).

B6 und B8 sehen die schulischen Defizite unter anderem als Folge der oftmals unterbrochenen Schulbiografie des Kindes mit Fluchterfahrung. Für B6 fehlen dem Kind mit Fluchterfahrung die schulischen Erfahrungen, die andere Kinder im Kindergarten und auf der Unterstufe machen konnten (Z. 230-234). B8 ist über die Schulbiografie des Kindes mit Fluchterfahrung teilweise informiert (Z. 70-73). B8 beschreibt, dass das Kind mit Fluchterfahrung in den verschiedenen Ländern seiner Fluchtbewegung kaum oder gar nicht zur Schule gehen konnte: „Diese Defizite sind hundertprozentig auf das zurückzuführen“ (Z. 236-249).

Einige Lehrpersonen haben Mühe, die schulischen Leistungen des Kindes mit Fluchterfahrung mit den Leistungen der Kinder der Klasse zu vergleichen. Zwei Lehrpersonen sehen die schulischen Defizite unter anderem als Folge der oftmals unterbrochenen Schulbiografie des Kindes mit Fluchterfahrung.

5.3.5 Erfahrungen in Bezug auf die Kinder der Regelklasse

Im Folgenden beschreiben die Lehrpersonen, wie sie den Integrationsprozess des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse erleben und welche Rolle die Kinder der Klasse dabei innehaben.

B1 beschreibt, wie die Kinder der Klasse die schulische Integration des Kindes mit Fluchterfahrung unterstützen haben: „Und ich finde, das ist megaschön gelungen. Das funktioniert sehr gut“ (Z. 94-97). Weiter beschreibt B1 den „Anfangshype“. In dieser Zeit wollten alle Kinder der Klasse mit dem Kind mit Fluchterfahrung zusammen sein. Mit der Zeit führte dieses Verhalten nach Ansicht von B1 auch zu Frustrationen innerhalb der Klasse. Die Kinder der Klasse merkten, dass die Zusammenarbeit mit dem Kind mit Fluchterfahrung anspruchsvoll und etwas umständlich sein kann. Sie mussten lernen, auf das Kind mit Fluchterfahrung Rücksicht zu nehmen und langsamer zu arbeiten: „Und das ist ja, das ist so eine Herausforderung, wo man gemerkt hat, da reagiert die Klasse auch ein Stück darauf“ (Z. 280-287). „Die Kinder sind dann schnell auf Ideen gekommen, um ihr etwas mit Bildchen zu zeichnen oder zu zeigen“ (Z. 294f.). Der „Anfangshype“ hat sich unterdessen etwas gelegt und das Kind mit Fluchterfahrung ist gut integriert in der Klasse. Die Lehrperson findet: „Man profitiert, wirklich, als Ganzes“ (Z. 448f.).

Für B2 ist es ein zentrales Anliegen, dem Kind mit Fluchterfahrung eine gute Integration in die Klasse zu ermöglichen: „Und die Klasse habe ich sehr gut darauf vorbereitet. Die haben sie auch sehr gut aufgenommen“ (Z. 156f.). B2 beschreibt, dass das Kind mit Fluchterfahrung sich wirklich zu integrieren versucht (Z. 259). Die gut verlaufende Integration in die Klasse schreibt B2 einerseits der Tatsache zu, dass im Schulhaus keine weiteren Kinder aus dem Herkunftsland des Kindes mit Fluchterfahrung sind. Dadurch bilden sich keine „Grüppchen“. Andererseits schreibt B2 die gut verlaufende Integration dem Verhalten der Kinder der Klasse zu: „Also die Klasse hat sie sehr gerne. Und sie nehmen sie mit“ (Z. 262f.). Das Kind mit Fluchterfahrung „erfährt viel Wertschätzung in der Klasse und ist sehr gut integriert“ (Z. 264f.).

Das Kind mit Fluchterfahrung hätte nach Ansicht von B3 in einer höheren Jahrgangsklasse beschult werden können. Dies hätte dem Kind mit Fluchterfahrung mehr soziale Kontakte zu gleichaltrigen Kindern ermöglicht (Z. 85-89). Rückblickend findet B3: „Und ich hätte noch ein wenig mehr insistieren sollen, weil ich es jetzt im nach hinein weiss“ (Z. 85f.). Der Lehrperson ist zu Beginn die Zurückhaltung der Schülerinnen und Schüler der Klasse im Umgang mit dem Kind mit Fluchterfahrung aufgefallen: „Irgendwie diese Bremse, die die drin hatten“ (Z. 207-209). B3 hatte anfänglich Bedenken, dass die Kinder der Klasse Mühe mit „Unbekanntem“

haben, da sie auf dem Land wohnen: „Es war mehr meine Fehleinschätzung“ (Z. 216). Die Kinder haben nach einigen Monaten die Anfangsdistanziertheit abgelegt. „Ja, ich denke wirklich diese Annäherung oder Aufnahme, die ist gelungen“ (Z. 273-277).

B4 bezeichnet das Kind mit Fluchterfahrung als gut integriert in der Klasse (Z. 204). Das Kind mit Fluchterfahrung ist nach Ansicht von B1 gerne alleine. Es nimmt von sich aus wenig Kontakt mit den Kindern der Klasse auf. B4 vermutet, dass das Kind auch so zurückhaltend wäre, wenn es in der Schweiz geboren wäre (Z. 204f.).

B5 beschreibt die Kinder der Klasse als überhaupt nicht nachtragend, auch wenn sich das Kind mit Fluchterfahrung im Unterricht auffällig verhalten hat (Z. 214): „Das hätte ich dazumal nicht gedacht. Ich habe mir mehr Sorgen gemacht, eben, dass das Soziale ein wenig leidet“ (Z. 272-274). Als Herausforderung empfindet B5 das Erklären kultureller Unterschiede sowie richtiges pädagogisches Handeln, wenn sich das Kind mit Fluchterfahrung auffällig benimmt (Z. 276; Z. 293). B5 beschreibt, dass das Kind mit Fluchterfahrung heute integriert in der Klasse ist (Z. 411-413).

B6 beschreibt den Integrationsprozess des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse als schwierig. Als möglichen Grund nennt die Lehrperson, dass das Kind mit Fluchterfahrung die Pause meistens mit ihren Geschwistern und nicht mit den Kindern der Klasse verbracht hat. Dieses Verhalten hat zu einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Kind mit Fluchterfahrung innerhalb der Klasse geführt (Z. 264-271). Bei Konflikten wird spürbar, dass das Kind mit Fluchterfahrung ausgeschlossen wird. In der Folge wird innerhalb der Klasse eine Unterstützungsgruppe mithilfe der Sozialarbeiterin gebildet. „Und jetzt klappt es sehr gut, zur Zeit“ (Z. 282-285). „Und das merkt man dann auch wieder in ihrem Verhalten, dass sie einfach ruhiger ist, dass sie mehr lacht“ (Z. 369f.).

B7 beschreibt die unterschiedlichen Reaktionen der Kinder der Klasse. Einige Kinder gehen zuerst auf Distanz, weil sie nicht sicher sind, ob das Kind mit Fluchterfahrung ihre Sprache verstehen wird (Z. 248f.). In der Anfangsphase ist das Kind mit Fluchterfahrung häufig in der Integrationsklasse und nur selten in der Regelklasse (Z. 133f.). B7 bezeichnet das Kind mit Fluchterfahrung heute als gut integriert in der Klasse: „Die Knaben haben ihn sehr gut mitgenommen“ (Z. 248f.). Das Kind mit Fluchterfahrung hat Kontakt zu den Kindern der Klasse wie auch zu den Kindern der Integrationsklasse (Z. 413).

B8 spricht das Unverständnis und das Unwissen der Kinder der Klasse an, die manchmal zu Missverständnissen zwischen den Kindern der Klasse und dem Kind mit Fluchterfahrung führen (Z. 274-276). Andererseits eckt das Kind mit Fluchterfahrung mit seinem Verhalten bei den Kindern der Klasse an (Z. 121-126). Für B8 ist es herausfordernd, in den Kindern der Klasse das Bewusstsein für andere Kulturen zu wecken: „Da gibt es verschiedene Kulturen, da gibt es krasse Unterschiede oder gar keine Unterschiede und je nachdem, was für ein Thema ist, können daraus Missverständnisse entstehen“ (Z. 149-152). B8 beschreibt, dass sich das gegenseitige Verständnis unter den Kindern der Klasse und dem Kind mit Fluchterfahrung im Vergleich zur Anfangsphase verbessert hat. Allerdings fühlt sich das Kind mit Fluchterfahrung immer noch nicht „hundertprozentig wohl“ (Z. 340f.).

Die meisten Lehrpersonen berichten von einem positiv verlaufenden Integrationsprozess des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse. Ebenso spielen nach Ansicht der Lehrpersonen die Kinder der Klasse eine zentrale Rolle bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung.

5.3.6 Erfahrungen in Bezug auf die Thematisierung der Flucht

Im folgenden Abschnitt sind die Erfahrungen der Lehrpersonen in Bezug auf die Thematisierung der Flucht durch die Lehrperson selbst, das Kind mit Fluchterfahrung oder die Kinder der Klasse aufgeführt.

B1 hat anhand eines Bilderbuches – bevor das Kind mit Fluchterfahrung in die Klasse integriert wurde - das Thema Flucht thematisiert (Z. 70-73). „Natürlich hat das nicht mit ihrer Geschichte zu tun“ (Z. 73). „Vielleicht erzählt sie es mal, wenn sie genug reden kann. Aber für meine Arbeit ist es, finde ich, nicht so von Wichtigkeit gewesen“ (Z. 115-117). Das Kind mit Fluchterfahrung hat nach Angaben der Lehrperson bis jetzt noch nicht über seine Fluchtgeschichte gesprochen (Z. 300f.). B1 vermutet, dass die Kinder der Klasse aufgrund des Bilderbuches gefragt haben, woher es komme. Das Kind mit Fluchterfahrung hat nicht geantwortet. B1 ist sich nicht sicher, ob es die Frage nicht verstanden hat, oder einfach nicht antworten wollte (Z. 298-303).

In erster Linie ist für B2 ist die Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse wichtig: „Und was sie auf der Flucht erlebt hat und wie das gewesen ist, da hatte ich so das Gefühl, das ist im Moment nicht so wichtig, und müsste an einem andern Ort aufgearbeitet werden“ (Z. 65-68). B2 hat die Flucht des Kindes mit den Kindern der Klasse nicht thematisiert. „Und auch nicht gross, woher sie kommt“ (Z. 269-271). B2 möchte vermeiden, dass das Kind aufgrund seiner Fluchterfahrung spezielle Aufmerksamkeit in der Klasse erhält (Z. 278-281). B2 beschreibt das Kind als zurückhaltend. B2 fragt das Kind nicht nach seinen Fluchterfahrungen. „Es hat auch nicht Situationen gegeben bei mir, in denen ich gross nachfragen musste oder wollte“ (Z. 342-344).

B3 berichtet, dass das Kind bis jetzt noch nicht über seine Fluchterfahrungen gesprochen hat (Z. 221). „Weil von ihm nichts kommt“, hat B3 die Flucht nicht thematisiert (Z. 224). B3 beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung als sehr kreativ: „Vielleicht ist das auch manchmal Ausdruck von Verarbeitung“ (Z. 482).

B4 hat das Kind nie auf seine Fluchterfahrungen angesprochen (Z. 48). Das Kind spricht auch innerhalb der Klasse nicht über seine Fluchterfahrungen (Z. 212).

B5 beschreibt, dass die Zeichnungen des Kindes mit Fluchterfahrung auf traumatische Erlebnisse schliessen lassen (Z. 48f.). In der Einzelsituation mit der Förderlehrperson hat das Kind öfter von seinen Fluchterfahrungen erzählt (Z. 303-308). Innerhalb der Klasse hat das Kind vermutlich kaum über seine Erfahrungen gesprochen. B5 fragt nicht nach, ausser das Kind mit Fluchterfahrung würde von sich aus mit Erzählen beginnen (Z. 323-325).

B6 berichtet, dass eine Thematisierung der Flucht nicht stattgefunden hat (Z. 300-304).

B7 erzählt, dass das Kind mit Fluchterfahrung von sich aus zu erzählen begonnen hat: „Und dann konnte ich beginnen, nachzufragen“ (Z. 94f.). Die Flucht hat B7 nie mit der Klasse thematisiert und so viel B7 weiss, hat das Kind auch nicht über seine Fluchterfahrungen mit den Kindern der Klasse gesprochen (Z. 446).

Das Kind mit Fluchterfahrung in der Klasse von B8 hat über seine Flucht weder mit den Kindern der Klasse noch mit der Lehrperson gesprochen (Z. 284-288).

Keine Lehrperson hat das Kind mit Fluchterfahrung aktiv auf seine Fluchtgeschichte angesprochen, ebenso sprechen die meisten Kinder mit Fluchterfahrung weder zu den Lehrpersonen noch zu den Kindern der Klasse über ihre Erfahrungen. Auch die Kinder der Klasse sprechen das Kind mit Fluchterfahrung kaum auf seine Erfahrungen an. Zwei Kinder haben mit einer Lehrperson von sich aus begonnen, über ihre Fluchterfahrungen zu sprechen.

Zwei Lehrpersonen sprechen von Zeichnen oder Gestalten als nicht verbalen Möglichkeiten für das Kind mit Fluchterfahrung, die Flucht zu thematisieren und zu verarbeiten.

5.3.7 Erfahrungen in Bezug auf die Eltern mit Fluchterfahrung

Im folgenden Ergebnisabschnitt sind die Äusserungen der Lehrpersonen zu ihren Erfahrungen mit den Eltern mit Fluchterfahrung aufgeführt.

B1 bezeichnet die Kommunikation nach Hause als Herausforderung, da die Mutter des Kindes mit Fluchterfahrung kaum Deutsch spricht (Z. 171f.). Von der Mutter mit Fluchterfahrung fühlt sich B1 unterstützt (Z. 306). Elterngespräche finden mit dem Dolmetscher statt (Z. 350). Als schwierig empfindet B1, dem Kind mit Fluchterfahrung schriftliche Informationen nach Hause zu geben, da für die Übersetzung der Texte immer eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher angefragt werden muss (Z. 315-319).

Bei B2 ist das Kind mit Fluchterfahrung erst vor einigen Monaten in die Regelklasse integriert worden. B2 hatte bis jetzt noch wenig Kontakt mit den Eltern. Die Eltern des Kindes mit Fluchterfahrung sind traumatisiert (290ff.).

Die Eltern mit Fluchterfahrung haben B3 bei einem Gespräch über den Schulbesuch des Kindes im Heimatland informiert (Z. 14-18). B3 beschreibt die Eltern mit Fluchterfahrung als sehr offen: „Also ich habe, obwohl wir nicht gesprochen haben, eigentlich sofort einen guten Draht gespürt“ (Z. 143-149). Der Kontakt zu den Eltern hat sich seit dem Gespräch mit der Dolmetscherin, der Familienbegleiterin der Gemeinde, der DaZ-Lehrerin und der Lehrperson verstärkt (Z. 286-288).

B4 beschreibt die Kommunikation mit der Mutter mit Fluchterfahrung als herausfordernd, da diese kaum Deutsch spricht (Z. 159-162). Deshalb übersetzen die ältere Schwester und das Kind mit Fluchterfahrung die Briefe, die von der Schule nach Hause geschickt werden (Z. 160-162). Für den Einschulungsabend wurde ein Dolmetscher organisiert (Z. 217f.). Am Elterngespräch hat die Schwester des Kindes mit Fluchterfahrung übersetzt, da die Mutter über sehr wenig Deutschkenntnisse verfügt (Z. 223f.).

B5 beschreibt die Eltern mit Fluchterfahrung als interessiert. Ihnen fehlt aber das Wissen, wie sie sich in Bezug auf die Schule verhalten sollen (Z. 348-354). Besprochene Vereinbarungen werden oft von Seiten der Eltern mit Fluchterfahrung nicht eingehalten (Z. 439-444). Die Mutter gibt bei einem Gespräch Auskunft über den Spracherwerb des Kindes in seiner Erstsprache (Z. 444f.).

B6 schildert, dass es „schwierig gelaufen ist. Also durch das Band, auch irgendwie die Kommunikation mit dem Elternhaus“ (Z. 155). B6 beschreibt die Eltern in der Anfangsphase als sehr gewillt, freundlich und dankbar (Z. 307f.). Seitdem die schulischen Schwierigkeiten des Kindes von der Lehrperson thematisiert worden sind, ist der Kontakt zwischen der Lehrperson und den Eltern mit Fluchterfahrung erschwert. Als Schwierigkeit erachtet B6 die Kommunikation mit den Eltern des Kindes mit Fluchterfahrung (Z. 310-313) und das Beiziehen eines Dolmetschers für jedes Gespräch (Z. 377). B6 fehlt manchmal das Interesse der Eltern mit Fluchterfahrung. B6 glaubt, dass die Eltern mit Fluchterfahrung das Schulsystem zu wenig verstehen (Z. 379-382).

B7 beschreibt, dass sie in der Anfangsphase kaum Kontakt zu den Eltern des Kindes mit Fluchterfahrung hatte. Zu diesem Zeitpunkt wickelte sich der Kontakt zu den Eltern des Kindes mit Fluchterfahrung fast nur über die Integrationslehrperson ab (Z. 327-329). B7 kennt unterdessen die Eltern des Kindes mit Fluchterfahrung und beschreibt sie als sehr zurückhaltend, aber interessiert. Den Eltern mit Fluchterfahrung ist es ein Anliegen, dass das Kind in der Schule fleissig lernt (Z. 447).

B8 beschreibt die Eltern des Kindes mit Fluchterfahrung als sehr interessiert und offen. Die Eltern schätzen es, dass in der Schule mit dem Kind gearbeitet wird (Z. 303f.).

Die meisten Lehrpersonen beschreiben die Eltern mit Fluchterfahrung als interessiert an der Schule. Drei Lehrpersonen beschreiben die mündliche und schriftliche Kommunikation mit den Eltern mit Fluchterfahrung als herausfordernd. Zwei Lehrpersonen sind der Ansicht, dass die Eltern des Kindes mit Fluchterfahrung zu wenig über unser Schulsystem informiert sind und sich deshalb der Elternkontakt schwierig gestaltet. Zwei Lehrpersonen berichten, dass sie über die Eltern Zugang zu Informationen über die Schulbiografie und den Spracherwerb des Kindes mit Fluchterfahrung erhalten haben.

5.4 Lehrpersonen

Im Folgenden wird aufgeführt, welche Herausforderungen die Lehrpersonen bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung als zentral erachten. Weiter beurteilen die Lehrpersonen, inwiefern ihnen ein Austausch mit anderen Personen und Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung bei der Integration hilfreich waren.

5.4.1 Herausforderungen für die Lehrpersonen

Die Lehrpersonen wählten aus den Bereichen 'Kommunikation', 'Schriftspracherwerb', 'schulische Defizite', 'kultureller und religiöser Hintergrund', 'Kinder der Klasse', 'Traumatisierung', 'Thematisierung der Flucht' und 'Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung' die drei für sie herausforderndsten Bereiche bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung aus.

Nach dem Code der Lehrperson steht an erster Stelle die Herausforderung, der die Lehrperson die wichtigste Priorität eingeräumt hat.

B1: Kommunikation, schulische Defizite, Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung

B2: Kinder der Klasse (Z. 480-482)

- B3: Schriftspracherwerb, Kommunikation, Thematisierung der Flucht (Z. 311-315)
 B4: Kommunikation, Schriftspracherwerb, Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung (Z. 287-289)
 B5: Schriftspracherwerb, Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung, Kommunikation (Z. 469-473)
 B6: schulische Defizite, Kommunikation, Kinder der Klasse (Z. 389-395)
 B7: schulische Defizite, Traumatisierung, Kinder der Klasse (Z. 679-701)
 B8: schulische Defizite, Kinder der Klasse, Kommunikation (Z. 370-374)

Tabelle 9: Herausforderungen für die Lehrpersonen

Bereich	Anzahl Nennungen der drei zentralsten Herausforderungen für die Lehrpersonen bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung
Kommunikation	6
Kinder der Klasse	4
schulische Defizite	4
Schriftspracherwerb	3
Kontakt mit den Eltern	3
Traumatisierung	1
Thematisierung der Flucht	1

Nicht gewählt wurde 'kultureller und religiöser Hintergrund'.

Die drei auf der Mittelstufe unterrichtenden Lehrpersonen B6, B7 und B8 haben als grösste Herausforderung bei der schulischen Integration des Kindes mit Fluchterfahrung den Bereich 'schulische Defizite' bezeichnet.

Sechs Lehrpersonen haben 'Kommunikation' als herausfordernden Bereich gewählt. 'Kinder der Klasse' und 'schulische Defizite' wurden von je vier Lehrpersonen als herausfordernd bezeichnet.

5.4.2 Austausch der Lehrpersonen

Alle Lehrpersonen berichten, dass sie sich mit anderen Personen über das Kind mit Fluchterfahrung austauschen.

Im Folgenden sind die Personen aufgeführt, mit denen sich die Lehrpersonen austauschen: Schulleitung, Teamteachingpartnerin, Integrationsklassenlehrkraft, Förderlehrperson, Klassenassistentin, DaZ-Lehrperson, Heilpädagogin, Sozialarbeiterin, Lehrpersonen aus dem Schulhausteam mit Integrationsschülerinnen und -schülern sowie die Familienbegleiterin der Gemeinde und der Kirche (B1, Z. 453-460; B5, Z. 496-500; B3, Z.334-340; B6, Z. 431-437; B2, Z. 532-540; B8, Z. 415-417; B7, Z. 491-496; B4, Z.309-315).

Tabelle 10: Austausch der Lehrpersonen

Austausch	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
DaZ- Lehrperson	x		x	x	x			
Heilpädagogin		x	x	x	x	x		
Integrationslehrkraft							x	x
Lehrperson /Teamteaching / Jobsharing	x	x					x	
Förderlehrperson					x			
Klassenassistentz	x							
Schulleitung	x	x					x	
Sozialarbeiterin						x		
Familienbegleiterin der Gemeinde		x	x		x			
Familienbegleiterin der Kirche					x			

Die meisten Lehrpersonen erachten den Austausch als hilfreich.

5.4.3 Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung

Auf die Frage, ob ihnen ihre Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung hilfreich waren, bezeichnen fünf Lehrpersonen die Erfahrungen als hilfreich.

B1, B3, B7, B5 und B2 finden, dass ihnen ihre Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung geholfen haben (B3, Z. 350-354). B1 äussert sich zu ihren Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund: „Es hilft einem schon, weil man dann weiss, wie man vorgehen kann“ (Z. 483-486). B5 findet, dass sie auf der sprachlichen Ebene sensibilisiert worden ist (Z. 513f.). Die Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund erachtet B7 vor allem für die Elternarbeit als hilfreich. „Aber da denke ich mehr an die Elterngespräche, oder so. Ich weiss wie das läuft“ (Z. 505-507). B2 hat bereits Erfahrungen mit einem Kind mit Fluchterfahrung: „Dabei habe ich einiges gelernt“.

B8 und B4 können keinen Zusammenhang zwischen ihren Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund und ihrer jetzigen Situation mit dem Kind mit Fluchterfahrung feststellen (B8, Z. 425-431).

B6 hat noch keine Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund (Z. 439).

5.5 Erfahrungen in Bezug auf das schulorganisatorische Integrationsmodell

Im folgenden Ergebnisabschnitt sind die schulorganisatorischen Integrationsmodelle aufgeführt, in die die Kinder mit Fluchterfahrung der Lehrpersonen eingebunden sind. Weiter äussern sich die Lehrpersonen über förderliche und herausfordernde Aspekte des jeweiligen Modells.

Das Kind mit Fluchterfahrung der Lehrperson B8 war zur Zeit der Anfrage für ein Interview noch in ein schulorganisatorisches Integrationsmodell eingebunden. Deshalb werden die Äusserungen der Lehrperson B8 zum schulorganisatorischen Integrationsmodell in diesem Ergebnisabschnitt wiedergegeben.

Das Kind der Lehrperson B6 war zur Zeit des Interviews in kein schulorganisatorisches Integrationsmodell mehr eingebunden.

Regelklasse mit DaZ-Stunden

B5 und B4 finden förderlich, dass das Kind mit Fluchterfahrung in der Regelklasse oft die deutsche Sprache hören und sprechen kann (B5, Z. 556-559; B4, Z. 365-371). B3 schätzt es, dass eine Förderlehrperson die Situation des Kindes mit Fluchterfahrung aus einem andern Blickwinkel betrachtet: „Ich habe einfach immer noch jemand, der eine gute Sichtweise hat“ (Z. 378). Als positiv bezeichnet B2, dass die Lehrperson selbst organisieren kann, in welchen Stunden das Kind mit Fluchterfahrung in der Klasse ist (Z. 378-388).

Als Herausforderung empfindet B4, wenn ein Kind wegen der DaZ-Stunden häufig ausserhalb der Klasse ist und deswegen den Schulstoff der Klasse verpasst (Z. 375f.).

Integrationsklasse mit anschliessendem Übertritt in die Regelklasse mit zusätzlichem DaZ-Unterricht

B1 findet es in Bezug auf den mündlichen Spracherwerb gut, wenn das Kind mit Fluchterfahrung in den ersten Monaten in der Integrationsklasse intensiv Deutsch lernt: „Die mündliche Kommunikation, ich denke eben, es ist schön, dass sie in der Integrationsklasse gewesen ist“ (Z. 207-209). Nach Ansicht von B1 profitieren die Kinder mit Fluchterfahrung nach der Integrationsklasse von einer Schulung in der Regelklasse mit Förderunterricht. Diese Förderung kann nur gelingen, wenn genügend Ressourcen für DaZ-Stunden vorhanden sind (Z. 601-605).

Schwierig findet B1, dass in der Integrationsklasse ausschliesslich fremdsprachige Kinder sind und diese dadurch miteinander zu wenig Deutsch sprechen (Z. 582-585).

Integrationsklasse mit zeitweisem Besuch der Regelklasse

B7 und B8 bezeichnen die spezielle Förderung des Kindes mit Fluchterfahrung in der Integrationsklasse als positiv. Für B8 hat die Integrationsklasse ihre Berechtigung für Kinder ohne Deutschkenntnisse: „Das ist vom System her sicher gut“ (Z. 532-541). B7 und B8 schreiben der Integrationslehrkraft eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des Übergangs des Kindes mit Fluchterfahrung von der Integrationsklasse in die Regelklasse zu: „Dass sie direkt Deutsch lernen können und zwar für sich und dann im Laufe der Zeit versucht die Integrationslehrkraft herauszufinden, ob das Kind in eine Regelklasse kann, ja oder nein. Wenn ja, wann“ (Z. 534-537). Weiter schätzt B7, dass eine weitere Lehrperson als Ansprechperson bei Fragen zur Verfügung steht (B7, Z. 576-582).

Als schwierig erachten B7 und B8 die Organisation des Stundenplans und des schulischen Ablaufs, wenn das Kind mit Fluchterfahrung zeitenweise in der Integrationsklasse und in der Regelklasse ist (B8, Z. 509-525; B7, Z. 63-70). B8 bezeichnet es als herausfordernd für das Kind mit Fluchterfahrung an zwei verschiedenen Schulorten zur Schule zu gehen (Z. 526-528).

Die Lehrpersonen haben drei unterschiedliche Modelle beschrieben mit Hilfe derer die Kinder mit Fluchterfahrung schulisch integriert werden. Vier Kinder mit Fluchterfahrung besuchen die Regelklasse und erhalten zusätzliche Sprachförderung mit DaZ-Stunden. Ein Kind besucht zuerst vollzeitleich die Integrationsklasse. Anschliessend erfolgt der Übertritt in die Regelklasse mit zusätzlicher Sprachförderung mit DaZ-Stunden. Zwei Kinder sind gewisse Stunden in der Integrationsklasse und die restlichen Stunden in der Regelklasse schulisch integriert.

Die Lehrpersonen schreiben jedem schulorganisatorischen Modell förderliche wie auch herausfordernde Aspekte zu.

5.6 Unterstützungswünsche der Lehrpersonen

Im Folgenden äussern die Lehrpersonen, welche Unterstützung sie sich bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse wünschen.

Vier Lehrpersonen äusserten den Wunsch nach zusätzlichen DaZ- oder Förderstunden. B1 und B3 wünschen eine Aufstockung der jetzigen DaZ-Stundenzahl. B1 begründet ihre Aussage: „Drei Lektionen Förderunterricht ist nicht die Welt, wenn man dann so sieht, dass auch sechs, sieben Kinder in der Fördergruppe sind“ (B1, Z. 604-606). Die Kinder mit Fluchterfahrung der Lehrpersonen B6 und B8 sind in kein schulorganisatorisches Integrationsmodell mehr eingebunden und haben somit kein Anrecht mehr auf DaZ-Unterricht. Beide Lehrpersonen finden, dass das noch nötig wäre und das System zu wenig flexibel ist (B8, Z. 542-544; B6, Z. 491). B8 würde sich für eine optimale Sprachförderung des Kindes mit Fluchterfahrung die Unterstützung durch eine Heilpädagogin oder einen Heilpädagogen wünschen. Zusätzliche Unterstützung im Unterricht durch eine Klassenassistentin, Lehrperson oder Förderlehrperson wünschen sich vier Lehrpersonen (B4, Z. 410; B8, Z. 562-568; B1, Z. 609-614; B5, 609f.). B5 hätte sich eine Klassenassistentin gewünscht, die sie in ihrer Arbeit mit dem traumatisierten Kind mit Fluchterfahrung unterstützt hätte: „Wenn ich mir das hätte wünschen können, hätte ich mir irgendeine Assistentin gewünscht, die einfach für diese Zeit bei ihm ist. Und ihn so ein wenig, ja (...) hilft, sich zu finden“ (Z. 607-610). B5 wünscht sich Unterstützung in der Begleitung der Eltern mit Fluchterfahrung (Z. 580-588), um diese mit unserem Schulsystem vertraut zu machen. Die Möglichkeit einer Aufarbeitung von allfälligen traumatischen Erlebnissen des Kindes mit Fluchterfahrung wäre für B6 zentral (Z. 496-500).

Tabelle 11: Unterstützungswünsche der Lehrpersonen

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Unterstützung durch eine DaZ-Lehrperson	X		X			X		X
Unterstützung durch eine Lehrperson aus der Heilpädagogik								X
Unterstützung durch eine Klassenassistentin					X			
Unterstützung durch eine weitere Lehrperson	X			X	X			X
Unterstützung bei der Begleitung der Eltern					X			
Aufarbeitung von traumatischen Erlebnissen durch eine Fachstelle						X		

Die meisten Lehrpersonen wünschen sich Unterstützung durch Personen aus dem pädagogischen Bereich. Häufig wird Unterstützung im sprachlichen Bereich gewünscht. Weitere Bereiche, die die Lehrpersonen nennen, sind Unterstützung bei der Begleitung der Eltern mit Fluchterfahrung und die Aufarbeitung von traumatischen Erlebnissen durch eine Fachstelle.

6 Diskussion

Die im Ergebniskapitel aufgeführten Erfahrungen und Unterstützungswünsche der Lehrpersonen werden in diesem Kapitel mit der Literatur verglichen und diskutiert. In die Diskussion werden diejenigen Bereiche aus dem Ergebnisteil aufgenommen, die der Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit dienen:

Welches sind die Erfahrungen und Unterstützungswünsche von Primarlehrpersonen im Kanton St. Gallen in Bezug auf die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in die Regelklasse?

In der Literatur zu Kindern mit Fluchterfahrung wird dem Bereich 'Trauma' grosse Beachtung beigemessen (vgl. Kapitel 2.4.1). Im Folgenden werden die Erfahrungen der Lehrpersonen mit traumatisierten Kindern mit Fluchterfahrung mit der Literatur verglichen und diskutiert.

Zwei Lehrpersonen berichten, dass sie das auffallende Verhalten des Kindes mit Fluchterfahrung auf dessen traumatische Erlebnisse während der Flucht zurückführen (vgl. Kapitel 2.4.1 und Kapitel 5.3.1). Eine Lehrperson beschreibt das Kind mit Fluchterfahrung als unkontrolliert und störend im Unterricht. Manchmal reagiert dieses Kind so, als ob es mit einem Gewehr auf die Kinder der Klasse zielen würde. Das Kind beansprucht die gesamte Aufmerksamkeit der Lehrperson. Weiter beschreibt die Lehrperson die grossen Schwierigkeiten des Kindes mit Fluchterfahrung, sich neu einzufinden und orientieren zu können.

Die zweite Lehrperson beschreibt, dass das Kind mit Fluchterfahrung manchmal ungeplant und völlig aus dem Nichts heraus von seinen Erfahrungen zu erzählen beginnt. Es ist, als ob das Kind von seinem früheren Leben in der Schule plötzlich eingeholt wird (vgl. Kapitel 5.3.1). Obwohl beide Lehrpersonen von traumatisierten Kindern sprechen, zeigen beide Kinder im Unterricht ein stark unterschiedliches Verhalten.

Das von den zwei Lehrpersonen beschriebene Verhalten der Kinder mit Fluchterfahrung könnte auf eine posttraumatische Belastungsstörung hinweisen. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2016) beschreibt in ihrem Informationsschreiben zu Flüchtlingskindern in der Volksschule vier Hauptmerkmale der posttraumatischen Belastungsstörung. Darin wird aufgezeigt, dass Kinder, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, im Unterricht sehr unterschiedlich reagieren können (S. 6; vgl. Kapitel 2.4.1).

Beide Lehrpersonen fühlen sich durch das Verhalten des Kindes mit Fluchterfahrung verunsichert und suchen deshalb den Austausch mit weiteren Personen. Eine Lehrperson fragt die Integrationslehrkraft an, die andere die Sozialarbeiterin. Eine Lehrperson recherchiert im Internet über posttraumatische Belastungsstörungen. Beide Lehrpersonen sind sich nicht sicher, ob weitere Stellen zur Abklärung und Aufarbeitung einer Traumatisierung des Kindes mit Fluchterfahrung beigezogen werden sollen. Lanfranchi (2006) beschreibt, dass sich Lehrpersonen oft verunsichert oder sogar überfordert fühlen, wenn sie mit Kindern mit verhaltensauffälligen Folgen von Kriegstraumatisierung konfrontiert sind (S. 10; vgl. Kapitel 2.4.1).

Bei beiden Kindern wurden keine weiteren Stellen zur Abklärung des traumatischen Verhaltens beigezogen. Die Lehrpersonen beschreiben weiter, dass sich das Verhalten des Kindes mit Fluchterfahrung innerhalb einiger Monate verändert hat. Die Kinder sind psychisch stabiler geworden (vgl. Kapitel 5.3.1).

In der Literatur wird der Schule eine wesentliche Rolle bei der psychischen Stabilisierung von Kindern mit Fluchterfahrung beigemessen. Der strukturierte Rahmen der Schule hilft den betroffenen Kindern, sich orientieren, einleben und lernen zu können. Lubos (2016) schreibt der Lehrperson eine bedeutsame Rolle zu. Sie ist der Bezugspunkt, an dem sich das Kind mit Fluchterfahrung zuerst einmal orientiert (S. 6). Zimmermann

(2009) schreibt, dass Lehrpersonen Resilienz fördernd arbeiten können, wenn sie fähig und bereit sind, die schwierige Lebenssituation des Kindes mit Fluchterfahrung zu verstehen (S. 261).

Nebst der Lehrperson kommt auch den Kindern der Klasse eine tragende Rolle zu, damit sich das Kind mit Fluchterfahrung wohlfühlt. Lohmann (2016) spricht von einem Klima des Angenommenseins in der Klasse, das Kindern mit Fluchterfahrung hilft, sich einleben und lernen zu können (S. 35). In den Ausführungen im Ergebnisteil wird deutlich, dass die Lehrpersonen die Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse bewusst mitgestalten und Zeit wie auch Energie in diesen Prozess investieren. So werden die Kinder der Klasse von der Hälfte der Lehrpersonen als Herausforderung bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung bezeichnet (vgl. Kapitel 5.4.1).

Sechs Lehrpersonen stellen zurzeit keine Anzeichen von Traumatisierung bei dem Kind mit Fluchterfahrung fest. Drei dieser Lehrpersonen äussern, dass sie sich am Anfang nicht sicher waren, ob eventuell eine Traumatisierung bei dem Kind mit Fluchterfahrung vorliegt (vgl. 2.4.1 und Kapitel 5.3.1).

Meines Erachtens ist es für Lehrpersonen nicht einfach abzuschätzen, ob das Kind mit Fluchterfahrung an einer Traumatisierung leidet und ob sich die Folgen einer Traumatisierung allenfalls in der Zukunft zeigen werden. Lanfranchi (2006) weist darauf hin, dass das volle klinische Bild der posttraumatischen Belastungsstörung weniger oft anzutreffen ist, als aufgrund der Literatur vermutet wird. So können Reaktionen wie Störungen im Sozialverhalten oder Lernen, Reizbarkeit oder Passivität zum Teil erst nach Monaten oder mehreren Jahren einsetzen, nachdem die Kinder gegenüber den schrecklichen Ereignissen wie immun gewesen sind (S. 4, vgl. Kapitel 2.4.1).

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass Kinder mit Fluchterfahrung manchmal über erstaunliche Schutzfaktoren verfügen. Diese Schutzfaktoren helfen ihnen, sich anzupassen und sich zu entwickeln (vgl. Kapitel 2.4.1). Die meisten Lehrpersonen beschreiben die Kinder mit Fluchterfahrung in der Regelklasse als aktiv und interessiert. Einige Kinder mit Fluchterfahrung werden von den Lehrpersonen als lernbegierig, intelligent und ausdauernd beschrieben. Sie sprechen es unter anderem der Persönlichkeit des Kindes zu, dass der Integrationsprozess in die Regelklasse positiv verläuft (vgl. Kapitel 5.3.5). Lanfranchi (2006) beschreibt, dass nicht jedes Kind, das sehr belastende Situationen erlebt hat, Störungen entwickelt: „Es gibt offenbar eine Reihe psychischer Schutzfaktoren, die dazu führen, dass Kinder in manchen Fällen, trotz gravierender Traumatisierungserfahrungen nicht zugrunde gehen“ (S. 5).

Ghaderi (2016) beschreibt, dass eine Traumatisierung wesentlich vom Zusammenspiel verschiedener Faktoren abhängt. Ein stabiles Umfeld und schützende Umweltverhältnisse können einen prägenden Einfluss auf die Genesung ausüben (S. 66). Dass die zwei traumatisierten Kinder mit Fluchterfahrung in dieser Untersuchung innerhalb einiger Monate psychisch stabiler wurden, kann unter Umständen auf die unterstützende Funktion der Lehrpersonen und der Kinder der Klasse hinweisen. Wichtig ist meines Erachtens, dass die Lehrpersonen in ihrer Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung die eigenen Grenzen erkennen und falls nötig Unterstützung holen. „Schule kann nicht alles. Manchmal muss sie durch unterstützende Dienste in Beratung und Therapie entlastet werden“ (Lanfranchi, 2006, S. 12).

Im Folgenden werden die Erfahrungen der Lehrpersonen mit dem Zweitspracherwerb des Kindes mit Fluchterfahrung mit der Literatur verglichen und diskutiert.

Wintsch (2008) sieht in der Sprache eine Schlüsselrolle bei der schulischen Integration von Flüchtlingskindern. Gute Sprachkenntnisse sind unabdingbar für den Besuch weiterführender Schulen und den Schulerfolg überhaupt (S. 200). Sechs Lehrpersonen bezeichnen die Kommunikation als Herausforderung bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse (vgl. Kapitel 5.4.1). Vier Lehrpersonen weisen auf den fehlenden Wortschatz des Kindes mit Fluchterfahrung hin. Dieser Umstand erschwert es dem betroffenen Kind, sich am Unterricht beteiligen zu können (vgl. Kapitel 5.3.2). Für diese Lehrpersonen ist es in erster Linie zentral, dem Kind mit Fluchterfahrung Möglichkeit zu geben, an die Alltagssprache anknüpfen zu können (vgl. Kapitel 2.4.2).

Zwei Lehrpersonen beschreiben, wie sie sich dem Niveau der Zweitsprachlernenden anpassen. Eine Lehrperson benutzt den Beamer, um Begriffe bildlich zu erklären. Eine weitere Lehrperson formuliert bewusst auf einer einfacheren Ebene und passt so das sprachliche Verhalten an das Sprachkönnen des Kindes mit Fluchterfahrung an (vgl. Kapitel 5.3.2). Jeuk bezeichnet dies (2015) als wichtige Voraussetzung, damit sich das Kind mit Fluchterfahrung die Zweitsprache aneignen kann (S. 49).

Drei Lehrpersonen berichten von einem schnellen Spracherwerb des Kindes mit Fluchterfahrung (vgl. Kapitel 5.3.2). Dieser schnelle Spracherwerb könnte einerseits auf die gute Sprachkompetenz der jeweiligen Kinder zurückzuführen sein, andererseits beschreibt Kalkavan-Aydin (2015b), dass viele Zweitsprachlernende die Alltagssprache, die für einfachere Kommunikationen genügt, relativ schnell erlernen (S. 45).

Die Kommunikation auf der Klassenebene sowie das Fach Mensch und Umwelt bezeichnen die Hälfte der Lehrpersonen als Herausforderung für das Kind mit Fluchterfahrung. In der Literatur wird dem Aufbau von Alltagssprache sowie dem Vernetzen von Alltags- und Bildungssprache grosse Wichtigkeit beigemessen. Rösch (2012) beschreibt die Bildungssprache als Herausforderung für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (S. 157).

Als Schwierigkeit bezeichnet eine Lehrperson, sich im Klassenverband Zeit für das Kind mit Fluchterfahrung nehmen zu können (vgl. Kapitel 5.3.2). Dies deckt sich mit den Beschreibungen Jeuks (2015), der die Unterrichtskommunikation von Kindern in heterogenen Lerngruppen als Herausforderung für Lehrpersonen betrachtet (S. 50; vgl. Kapitel 2.4.2).

Meines Erachtens sind die Kinder der Klasse im Idealfall gute Sprachvorbilder für das Kind mit Fluchterfahrung. Die Kommunikation innerhalb der Klasse hilft dem Kind mit Fluchterfahrung sicherlich wesentlich, die Zweitsprache zu erlernen. Herausfordernd wird es meines Erachtens für Lehrpersonen, wenn sie aufgrund der Grösse und der Heterogenität der Klasse nicht mehr die nötige Zeit für das Kind mit Fluchterfahrung finden, um dem Übergang von der Alltagssprache in die Bildungssprache die nötige Aufmerksamkeit schenken zu können.

Die Erfahrungen der Lehrpersonen mit dem Zweitspracherwerb von Kindern mit Fluchterfahrung decken sich mehrheitlich mit dem in der Literatur beschriebenen Zweitspracherwerb von Kindern mit Migrationshintergrund. Mithilfe der deutschen Sprache können Kinder mit Fluchterfahrung einerseits an den Bildungsstand der Klasse anknüpfen, andererseits eröffnet ihnen die Sprache die wichtige Möglichkeit, ihre Gefühle zu verbalisieren (vgl. Kapitel 5.3.2).

Im Folgenden werden die Erfahrungen der Lehrpersonen mit dem Zweitschrifterwerb des Kindes mit Fluchterfahrung mit der Literatur verglichen und diskutiert.

Vier der beschriebenen Kinder mit Fluchterfahrung sind im Herkunftsland oder in den Ländern auf ihrer Fluchtbewegung kaum oder gar nicht zur Schule gegangen und haben in diesem Zeitraum kein Schriftsystem kennen gelernt. Drei dieser Kinder haben die lateinische Schrift gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der ersten Regelklasse oder der Integrationsklasse in der Schulgemeinde erlernt (vgl. Kapitel 5.3.3). Ein jüngeres Kind mit Fluchterfahrung hat die lateinische Schrift im Zentrum für Asylsuchende vor dem Eintritt in die Schulgemeinde erlernt (vgl. Kapitel 2.3; Informationsschreiben).

Drei der beschriebenen Kinder mit Fluchterfahrung besuchten die Schule im Herkunftsland und kennen mindestens ein Schriftsystem. Zwei dieser Kinder gingen in Ländern zur Schule, durch die sie ihre Fluchtbewegung führte (vgl. Kapitel 5.3.3). Wie gross der Alphabetisierungsgrad in ihrer Heimatsprache ist, ist nicht bekannt. Feldmeier (2016) weist darauf hin, dass auch Zweitschriftlerinnen und -lerner über einen niedrigen Bildungsgrad in ihrer Muttersprache verfügen können (S. 343; vgl. Kapitel 2.4.3). Bei diesen drei Kindern erfolgte ein Zweitschrifterwerb in der Schweiz.

Eine Lehrperson berichtet, dass sie sich zu wenig über den Zweitschrifterwerb des Kindes mit Fluchterfahrung bewusst war. Sie bezeichnet es als grosse Herausforderung für das Kind, parallel zur Sprache noch eine neue Schrift lernen zu müssen. Ebenso konnte das Kind mit Fluchterfahrung erst mit Lesen beginnen, als es die lateinischen Buchstaben kannte (vgl. Kapitel 5.3.3). Die Erfahrungen der Lehrperson decken sich mit den Ausführungen von Markmann (2016), der es als grosse kognitive Herausforderung betrachtet, wenn Kinder nach der Flucht in der Zweitsprache Deutsch Lesen und Schreiben lernen (S. 117; vgl. Kapitel 2.4.3). Weiter beschreibt die Lehrperson, dass ihr zu wenig bewusst war, dass das Kind die Schrift einer Sprache erwirbt, die es sich in der Regel noch gar nicht oder erst in den Grundzügen aneignen konnte (vgl. 2.4.3 und 5.3.3). Die Lehrperson gibt dem Kind mit Fluchterfahrung die Möglichkeit, die Schrift seines Herkunftslandes den Kindern der Klasse im Unterricht zu zeigen (vgl. Kapitel 5.3.3). Mit diesem Verhalten drückt die Lehrperson ihre Wertschätzung gegenüber der Kultur des Kindes mit Fluchterfahrung aus und unterstützt damit sein Selbstwertgefühl. Parallelen, wie sich die Wertschätzung der Heimatkultur auf das Selbstwertgefühl des Kindes mit Fluchterfahrung auswirkt, lassen sich in der Literatur zum Zweitspracherwerb finden (vgl. Kapitel 2.4.2).

Ein weiteres Kind mit Fluchterfahrung beginnt mit dem Zweitschrifterwerb im Zentrum für Asylsuchende (vgl. Kapitel 5.3.3). Im Informationsblatt des Kantons St. Gallen (2016) zu Kindern und Jugendlichen aus dem Asylbereich in der Volksschule wird aufgezeigt, dass Kinder mit Fluchterfahrung das Alphabet in der zentrumsinternen Schule der Kollektivzentren erlernen (vgl. Kapitel 2.3; Informationsschreiben). Bei einem weiteren Kind mit Fluchterfahrung erfolgte der Zweitschrifterwerb in der Integrationsklasse der Schulgemeinde.

Die in dieser Arbeit beschriebenen Kinder mit Fluchterfahrung kommen aus Ländern, deren Sprache und Schrift sich von derjenigen unseres Landes unterscheidet. Obwohl die meisten Lehrpersonen Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund haben, ist vielen die Erfahrung des Zweitschriftlernens bei Kindern mit Fluchterfahrung neu.

Im Folgenden werden die Erfahrungen der Lehrpersonen mit den schulischen Defiziten des Kindes mit der Literatur verglichen und diskutiert.

Die Lehrpersonen äussern unterschiedliche Ansichten, ob und wann bei einem Kind mit Fluchterfahrung von einem schulischen Defizit gesprochen werden darf. Zwei Lehrpersonen finden, dass die Leistungen des Kindes mit Fluchterfahrung nicht mit denjenigen der Kinder der Klasse verglichen werden können. Wichtig erachten zwei Lehrpersonen, dass sie die Leistungen des Kindes mit Fluchterfahrung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benoten müssen (vgl. Kapitel 5.3.4). Die Regelungen zum Zeugniseintrag für Kinder mit Fluchterfahrung finden sich im Informationsschreiben des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016). Hier wird aufgeführt, dass im ersten Jahr des Schulbesuchs des Kindes mit Fluchterfahrung in der Regelklasse noch keine Noten im Zeugnis eingetragen werden. Liegen gute Leistungen unabhängig vom Sprachverständnis vor, sollen diese eingetragen werden. In den folgenden Jahren ist eine individuelle Beurteilung mit dem entsprechenden Hinweis möglich (vgl. Kapitel 2.3). Eine Lehrperson kann aufgrund der kurzen Zeitspanne, in der das Kind in die Regelklasse integriert ist, noch nicht beurteilen, ob beim Kind mit Fluchterfahrung schulische Defizite vorliegen (vgl. Kapitel 5.3.4).

Zwei Lehrpersonen bezeichnen die schulischen Defizite unter anderem als Folge der oftmals unterbrochenen Schulbiografie des Kindes mit Fluchterfahrung (vgl. Kapitel 5.3.4). Freeman und Freeman (2002) weisen darauf hin, dass Krieg, Verfolgung und Flucht bei betroffenen Kindern oft zu unterbrochenen Schulbiografien führen können. Viele dieser Kinder haben wertvolle Jahre verloren, in denen sie nur lückenhaft zur Schule gehen konnten (vgl. Kapitel 2.4.4). Dem Kind mit Fluchterfahrung fehlen nach Ansicht einer Lehrperson die schulischen Erfahrungen, die Kinder im Kindergarten und auf der Unterstufe unter geregelten Umständen machen können. Eine weitere Lehrperson ist über die Schulbiografie des Kindes mit Fluchterfahrung informiert. Dieses Kind hat als Folge der Flucht mehrere Jahre in verschiedenen Ländern gelebt. Inwiefern ein geregelter Schulbesuch des Kindes mit Fluchterfahrung in den verschiedenen Ländern möglich war, weiss die Lehrperson nicht genau. Sie ist aber überzeugt, dass die schulischen Defizite des betroffenen Kindes auf die oftmals unterbrochene Schulbiografie als Folge der Flucht zurückzuführen sind (vgl. Kapitel 5.3.4).

Der Ergebnisteil 5.4.1 zeigt auf, dass die Lehrpersonen, die auf der Mittelstufe unterrichten, dem Bereich 'schulische Defizite' bei der Schulung des Kindes mit Fluchterfahrung erste Priorität einräumen. Meines Erachtens kann ein lückenhafter Schulbesuch des Kindes mit Fluchterfahrung zu schulischen Defiziten im Aufnahmeland führen.

Im Folgenden werden die Erfahrungen der Lehrpersonen mit den Eltern mit Fluchterfahrung mit der Literatur verglichen und diskutiert.

Der Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung ist eine zentrale Aufgabe der Lehrpersonen und wird von ihnen verschieden thematisiert. In der Literatur werden viele Eltern mit Fluchterfahrung als nicht traumatisiert beschrieben. Sie sind deshalb gut in der Lage, ihre Kinder zu unterstützen (vgl. Kapitel 2.4.6). Die meisten der befragten Lehrpersonen beschreiben, dass sich die Eltern mit Fluchterfahrung interessiert an schulischen Belangen zeigen. Zwei Lehrpersonen beschreiben die Eltern mit Fluchterfahrung als sehr offen für Gespräche (vgl. Kapitel 5.3.7).

Die Kommunikation mit den Eltern mit Fluchterfahrung beschreiben drei Lehrpersonen als herausfordernd. Den Grund für diese Herausforderung sehen die Lehrpersonen in erster Linie in den fehlenden Deutsch-

kenntnissen der Eltern mit Fluchterfahrung. Diese haben zur Folge, dass für jedes Gespräch zwischen Lehrperson und den Eltern mit Fluchterfahrung eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher organisiert werden muss (vgl. Kapitel 5.3.7). Zwei Lehrpersonen beschreiben, dass die Eltern mit Fluchterfahrung ungenügend über das Schulsystem des Aufnahmelandes informiert sind, was zu Schwierigkeiten führen kann (vgl. Kapitel 5.3.7). In der Literatur werden Eltern mit Fluchterfahrung manchmal als irritiert und verunsichert im Umgang mit schulischen Belangen des Aufnahmelandes beschrieben. Ihre Erfahrungen mit dem Schulsystem des Heimatlandes stimmen oft nicht mit denjenigen des Aufnahmelandes überein. Dies kann zu Unsicherheiten zwischen den Eltern mit Fluchterfahrung und den Lehrpersonen führen. Zito (2017) bezeichnet Erziehungskonzepte als zutiefst kulturgebunden. Darin besteht die Gefahr von Irritationen und Missverständnissen im Kontakt zwischen Eltern mit Fluchterfahrung und der Schule (S. 244, vgl. Kapitel 2.4.6).

Eine Lehrperson äussert Unsicherheiten im Umgang mit traumatisierten Eltern mit Fluchterfahrung (vgl. Kapitel 5.3.7). Lanfranchi (2006) beschreibt, dass Eltern mit Fluchterfahrung durch ihre Erfahrungen traumatisiert sein können und dadurch zum Teil massiv beeinträchtigt sind (S. 11). Ebenso weist die Bildungsdirektion des Kantons Zürichs (2016) auf die Herausforderungen für Lehrpersonen im Kontakt mit Eltern mit Fluchterfahrung aufgrund der vielen Belastungen der Familien hin (S. 6; vgl. Kapitel 2.4.6).

Eine Lehrperson beschreibt Parentifizierungen im Kontakt mit Familien mit Fluchterfahrung. Infolge der mangelnden Deutschkenntnisse der Eltern übernimmt ein Kind mit Fluchterfahrung die Dolmetscherrolle bei einem Elterngespräch (vgl. Kapitel 5.3.7). Lanfranchi (2006) spricht von Parentifizierungen, wenn die familieninternen Generationengrenzen aufgeweicht werden und die Kinder mit Fluchterfahrung Rollen auf der Elternebene übernehmen. (S. 9). Dies kann zum Beispiel passieren, wenn die Kinder selbst oder ältere Geschwister die Dolmetscherrolle bei Elterngesprächen in der Schule einnehmen. In dieser Funktion übernehmen Kinder mit Fluchterfahrung Verantwortlichkeiten, die den Eltern zugeschrieben werden. Dieses Verhaltensmuster kann zu einer Veränderung von Rollen und Hierarchien innerhalb der Familie mit Fluchterfahrung führen (vgl. Kapitel 2.4.6 und Kapitel 5.3.7).

Zwei Lehrpersonen beschreiben, dass sie im Gespräch mit den Eltern mit Fluchterfahrung Informationen über die Schulbiografie des Kindes erhalten haben (vgl. Kapitel 5.3.7). In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die Schule Informationen zur bisherigen Schullaufbahn des Kindes mit Fluchterfahrung braucht. Der Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung bietet den Lehrpersonen die Chance, Auskünfte und Hinweise zu erhalten, die ihnen in ihrer pädagogischen Arbeit mit dem Kind mit Fluchterfahrung hilfreich sind (vgl. Kapitel 2.4.4).

Die im Ergebniskapitel aufgeführten Erfahrungen der Lehrpersonen decken sich grösstenteils mit den Ausführungen in der Literatur. Werden die Erfahrungen der einzelnen Lehrpersonen miteinander verglichen, zeigt sich, dass diese jedoch divers ausfallen. So haben z. B. drei von acht Lehrpersonen den Zweitschifterwerb des Kindes mit Fluchterfahrung begleitet, während die andern von diesem Bereich nicht konfrontiert wurden. Werden im Weiteren die Erfahrungen der drei Lehrpersonen im Zweitschifterwerb des Kindes mit Fluchterfahrung wiederum miteinander verglichen, fällt auch hier wieder eine grosse Bandbreite auf.

Die Vielfältigkeit der Erfahrungen der Lehrpersonen kann zu einem Teil auf die Individualität des Kindes mit Fluchterfahrung zurückgeführt werden. In einem Informationsschreiben zu Kindern und Jugendlichen aus dem Asylbereich in der Volksschule schreibt das Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen (2016), dass jedes Kind mit Fluchterfahrung seinen eigenen Erfahrungshintergrund in das Aufnahmeland mitbringt (vgl.

Kapitel 2.4). Ebenso ist es nach Ansicht von Berthold (2014) nicht möglich, alle Minderjährigen, die geflüchtet sind, als eine einheitliche Gruppe zu bezeichnen. Zu unterschiedlich sind die Interessen, Erfahrungen und Erwartungen der geflüchteten Minderjährigen (S. 12).

Die in dieser Arbeit beschriebenen Kinder kommen aus den Ländern Eritrea, Syrien, Irak, Sri Lanka und Afghanistan. Sie sind zwischen neun und dreizehn Jahre alt und verschieden lang in der jeweiligen Schulgemeinde integriert (vgl. Kapitel 4.2.2). Gemeinsam ist diesen Kindern, dass sie ihr Heimatland verlassen mussten, um Krieg und einem Leben ohne Perspektive zu entkommen. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie mit ihren Familien oder mindestens einem Elternteil in die Schweiz geflüchtet sind (vgl. Kapitel 2.1).

Weiter spiegeln die unterschiedlichen Erfahrungen in den Ergebnissen die Individualität der verschiedenen Lehrpersonen (vgl. Kapitel 5.4) und die Verschiedenheit der Regelklassen wider (vgl. Kapitel 5.3).

Damit die Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse gelingen kann, wünschen sich die meisten Lehrpersonen Unterstützung. Im Ergebniskapitel 5.4.1 bezeichnen sechs Lehrpersonen die Kommunikation mit dem Kind mit Fluchterfahrung als grosse Herausforderung. Deshalb wünschen sich die Lehrpersonen Unterstützung im Spracherwerb der Kinder mit Fluchterfahrung mit zusätzlichem DaZ-Unterricht sowie Teamteaching-Stunden mit Förderlehrpersonen. Weiter erachten die Lehrpersonen eine Klassenassistentin als hilfreiche Unterstützung bei der Aufarbeitung von traumatischen Erlebnissen durch eine Fachstelle und bei der Begleitung der Eltern mit Fluchterfahrung sind weitere Bereiche, die die Lehrpersonen nennen (vgl. Kapitel 5.6). In der Fachliteratur werden die Vermittlung der deutschen Sprache, der Umgang mit traumatisierten Kindern mit Fluchterfahrung und der Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung als Herausforderungen für Lehrpersonen in ihrer pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung genannt (vgl. Kapitel 2.4).

Meines Erachtens sind die Unterstützungswünsche der Lehrpersonen im Kontext der befragten Gruppe zu verstehen. Alle Kinder mit Fluchterfahrung sind aufgrund ihres Migrationshintergrunds im Zweitspracherwerb gefordert. Dies könnte ein Grund sein, wieso sich die Lehrpersonen in erster Linie Unterstützung im sprachlichen Bereich wünschen. Traumatisierungen zeigen zwei Kinder mit Fluchterfahrung. Somit ist dieser Bereich zurzeit nur für wenige der befragten Lehrpersonen relevant (vgl. Kapitel 5.4.1 und Kapitel 5.6).

Bislang existieren kaum Untersuchungen oder Studien zu Flucht, Schule und Bildung in der Schweiz (vgl. Kapitel 3.1). Eines der wenigen Dokumente, das die Sichtweisen von Lehrpersonen und von Kindern mit Fluchterfahrung aufzeigt, ist ein Bericht zur Evaluation der Sonderklasse E/ plus vom Jahre 2001. Truniger und Mächler (1999) beschreiben die SdE/ plus als eine Einschulungsklasse, in der Flüchtlingskinder aus dem Kosovo von einer Lehrperson deutscher Muttersprache und einer albanisch sprechenden Lehrperson gemeinsam unterrichtet werden (S. 1). In einem zweiten Bericht zur Evaluation beschreibt Kassis (2001, S.2) den Übergang der Kinder mit Fluchterfahrung aus dem geschützten Rahmen der SdE/ plus in die Regelklasse (vgl. Kapitel 3.1).

Kassis (2001) beschreibt darin, dass die Mehrheit der Lehrpersonen auf eine problematische personale, soziale und fachliche Entwicklung der Kinder mit Fluchterfahrung im Rahmen der Regelklassen verweist. Ob die Regelklassen selber oder die psychosoziale Dynamik der Schüler und Schülerinnen dafür verantwortlich ist, konnte im Rahmen der Evaluation von 2001 nicht nachgewiesen werden (S. 4).

Im Ergebniskapitel 5.3.5 dieser Arbeit wird die Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse von den meisten Lehrpersonen als positiv beschrieben. Die Lehrpersonen sprechen hier in erster Linie die sozialen Prozesse zwischen den Kindern der Regelklasse und dem Kind mit Fluchterfahrung an. Werden die Ergebnisse der Evaluation von 2001 mit denjenigen der Untersuchung dieser Arbeit verglichen, zeigen sich grosse Unterschiede in den Erfahrungen der Lehrpersonen bezüglich der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in die Regelklasse.

Welche Faktoren dazu geführt haben, dass die Ergebnisse der Evaluation von 2001 und die Ergebnisse dieser Arbeit so unterschiedlich ausfallen, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. Die Ergebnisse zeigen aber deutlich, dass die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in die Regelklasse sehr unterschiedlich verlaufen kann. Zudem geben die Ergebnisse dieser Arbeit der Hoffnung Ausdruck, dass sich die Chancen für eine positiv verlaufende schulische Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in den letzten fünfzehn Jahren verbessert haben.

7 Fazit und Ausblick

In Kapitel 3 wurde auf den schmalen Forschungsstand zur schulischen Integration von Kindern mit Fluchterfahrung hingewiesen. Die Praxis zeigt, dass die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in der Schule Realität ist und die Lehrpersonen mit dieser Aufgabe viel Verantwortung übernehmen. In diesem Sinne eilt die Praxis der Forschung voraus.

Offensichtlich wird das grosse Forschungsdefizit im Bereich Flucht, Schule und Bildung. Dieses fehlende Forschungsinteresse ist meines Erachtens unter anderem mitverantwortlich dafür, dass die Gruppe der Kinder mit Fluchterfahrung bildungspolitisch bislang wenig wahrgenommen wurde und ihre Bedürfnisse kaum thematisiert wurden.

Diese Arbeit zeigt auf, dass jede Integration eines Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse im Schulalltag verschieden abläuft. Die verschiedenen Erfahrungen der Lehrpersonen sind auf das jeweilige Zusammenspiel zwischen Kind mit Fluchterfahrung, Kinder der Klasse und der Lehrperson zurückzuführen. Weiter wird deutlich, dass die schulische Integration eines Kindes mit Fluchterfahrung von den Lehrpersonen durchaus als Chance für alle Beteiligten verstanden wird. Es werden aber auch Herausforderungen für Lehrpersonen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung offensichtlich. So sind die Lehrpersonen gefordert, die Kinder mit Fluchterfahrung in schulischen Bereichen zu unterstützen wie auch diesen Kindern zu einer psychischen Stabilisierung zu verhelfen. Diese Arbeit zeigt weiter auf, dass die meisten Lehrpersonen auf zusätzliche Unterstützung und Beratung durch weiteres Fachpersonal angewiesen sind, damit die Integration des Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse gelingen kann.

Im Folgenden werden Themen aus dieser Arbeit aufgeführt, die sich als zentral in der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung herauskristallisiert haben. Es sind Bereiche, die meines Erachtens weiter verfolgt und diskutiert werden sollten, um die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in die Regelklasse zu verbessern.

Die Ergebnisse zeigen Unsicherheiten der Lehrpersonen im Umgang mit traumatisierten Kindern. Das Zweitschriftlernen ist vielen Lehrpersonen, auch wenn sie Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund haben, neu. Diese beiden Bereiche könnten meines Erachtens mithilfe weniger Fallbeispiele vertieft untersucht werden.

Die Hälfte der Lehrpersonen hätte sich mehr Informationen über die Fluchtgeschichte oder die Schulbiografie des Kindes mit Fluchterfahrung gewünscht. Diese Informationen verhelfen den Lehrpersonen einerseits zu einem gesamtheitlichen Bild des Kindes, andererseits können aufgrund der Schulbiografie schulische Defizite geklärt werden, die auf die Fluchtgeschichte zurückzuführen sind.

Ein Untersuchungsfeld ergäbe sich aus der Fragestellung, wer für das Erfragen der Schulbiografie des Kindes zuständig ist, was in einem Erstgespräch mit den Eltern des Kindes mit Fluchterfahrung über die Schulbiografie des Kindes erfragt werden soll und wie dabei vorgegangen wird. Sollte eine oftmals unterbrochene Schulbiografie des Kindes mit Fluchterfahrung vorliegen, sollte das Kind schulisch unterstützt werden, um die Schullücken aufarbeiten zu können.

Im Kanton St. Gallen sollten meines Erachtens Massnahmen geprüft werden, die helfen, Kinder mit einer oftmals unterbrochenen Schulbiografie zu unterstützen. Allenfalls könnte dabei auf das Schreiben der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2015) zu Flüchtlingskindern in der Volksschule Bezug genommen werden. Darin wird aufgeführt, dass viele Flüchtlingskinder vor ihrer Ankunft in der Schweiz die Schule nur lückenhaft besuchen konnten. Damit diese Kinder Lücken im Schulstoff aufarbeiten können, können die Gemeinden zusätzliche Pensen für Nachhilfeunterricht bewilligen (S. 4).

Die meisten Lehrpersonen bezeichnen die Kommunikation als grösste Herausforderung bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung. Mithilfe des schulorganisatorischen Integrationsmodells wird die Förderung der Kinder mit Fluchterfahrung im sprachlichen Bereich geregelt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder mit Fluchterfahrung der befragten Lehrpersonen mithilfe von drei verschiedenen Modellen beschult werden. Die Auswertung über die förderlichen und herausfordernden Aspekte des jeweiligen schulorganisatorischen Integrationsmodells führte aufgrund der geringen Anzahl befragter Lehrpersonen zu keinem aussagekräftigen Ergebnis (vgl. Kapitel 5.5). Auch in der Studie von Massumi et al. (2015), die sich den schulorganisatorischen Modellen in Deutschland widmet, lässt die Betrachtung der Modelle keine Rückschlüsse auf die Qualität des Unterrichts oder der Sprachförderung zu (S. 62). Massumi et al. (2015) empfehlen jedoch, die schulorganisatorischen Modelle zu untersuchen und zu evaluieren (S. 7).

Eine weitere Untersuchung könnte meines Erachtens die verschiedenen schulorganisatorischen Integrationsmodelle im Kanton St. Gallen aufzeigen. Eine Fragestellung wäre, wie die schulorganisatorischen Integrationsmodelle organisiert sind und welche Aspekte von den Lehrpersonen, den Integrationslehrpersonen und den DaZ-Lehrpersonen als förderlich und welche als herausfordernd betrachtet werden. Die Ansicht der Kinder mit Fluchterfahrung und der Kinder mit Migrationshintergrund sollte meines Erachtens in diese Untersuchung miteinbezogen werden.

Die Ergebnisse zum schulorganisatorischen Integrationsmodell zeigen weiter, dass die sprachliche Förderung von Kindern mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund zeitlich begrenzt ist. Beide Lehrpersonen, deren Kind mit Fluchterfahrung zur Zeit des Interviews in kein schulorganisatorisches Integrationsmodell mehr eingebunden war, würden sich noch zusätzliche DaZ-Stunden für dieses Kind wünschen. Prüfwert wäre meines Erachtens, ob das schulorganisatorische Integrationsmodell für Kinder mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung zu einem Zeitpunkt aufhört, indem diese Kinder noch auf weitere Unterstützung im sprachlichen Bereich angewiesen sind.

Das Gespräch mit den Eltern mit Fluchterfahrung gibt den Lehrpersonen Möglichkeit, Informationen über das Kind und die familiäre Situation einzuholen. Zudem erhalten die Eltern mit Fluchterfahrung im Gespräch mit den Lehrpersonen Einblick in das Schulsystem des Aufnahmelandes. Einzelne Lehrpersonen bezeichnen den Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung als Herausforderung. Eltern mit Fluchterfahrung sind oft wenig über unser Schulsystem informiert, was zu Missverständnissen führen und den Kontakt erschweren kann. Weiter zeigen sich Unsicherheiten auf Seiten der Lehrpersonen, wenn Eltern mit Fluchterfahrung traumatisiert sind. Lehrpersonen wissen wiederum manchmal wenig über das Schulsystem, aus dem die Kinder mit Fluchterfahrung kommen und kennen mögliche Formen von Parentifizierung nicht.

Wie die schulische Zusammenarbeit mit den Eltern mit Fluchterfahrung gelingen kann, ist ein Bereich, der meines Erachtens weiter thematisiert werden sollte.

Die Wünsche der Lehrpersonen zeigen, dass passende schulische Rahmenbedingungen helfen, die Integration zu unterstützen. Hilfreiche Rahmenbedingungen sind nach Ansicht der Lehrpersonen weitere DaZ-Stunden und genügend Unterstützung des Kindes mit Fluchterfahrung durch eine Heilpädagogin oder einen Heilpädagogen. Weiter werden von den Lehrpersonen Unterstützung durch Fachstellen im Bereich Trauma oder im Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung aufgeführt. In der Literatur wird auf die zentrale Rolle der Lehrperson bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung verwiesen. Dass Lehrpersonen ihre Aufgabe nur mithilfe genügend Ressourcen wahrnehmen können, wird darin wenig thematisiert. Gelingende Integration hängt meines Erachtens im Wesentlichen auch von personalen Ressourcen und ausreichenden Finanzen ab.

Kinder mit Fluchterfahrung sind in der Forschung kaum existent. Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung dem Kind mit Fluchterfahrung in der Aus- und Weiterbildung der Primarlehrpersonen sowie der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beigemessen wird. Den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wird die Aufgabe zuteil, bei Schwierigkeiten bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung Unterstützung zu bieten (Heilpädagogik aktuell, 16, 7). Im Pflichtcurriculum der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hat das Kind mit Fluchterfahrung eine marginale Stellung inne. In diesem Sinne wäre es meines Erachtens zu überprüfen, über welche Qualifikationen Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verfügen sollten, damit sie das Kind mit Fluchterfahrung in der Schule unterstützen können.

Danksagung

Ich danke den Lehrpersonen, die sich für ein Interview über die Integration eines Kindes mit Fluchterfahrung in die Regelklasse zur Verfügung gestellt haben. Ohne ihre Offenheit wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Arbeit zu realisieren.

Ich danke Frau Dr. Sonja Bischoff für ihre Motivation und für ihr Interesse an meiner Arbeit.

Meiner Familie danke ich von Herzen für ihre Unterstützung.

Literaturverzeichnis

- Adam, H. & Inal, S. (2013). *Pädagogische Arbeit mit Migranten- und Flüchtlingskindern*. Weinheim: Beltz.
- Amt für Volksschule, Kanton St. Gallen (2016). *Information. Kinder und Jugendliche aus dem Asylbereich in der Volksschule*. Zugriff am 10.02.2017 unter http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/themen_fachbereiche/migration.html
- Bader, D. & Fibbi, R. (2012). *Kinder mit Migrationshintergrund: ein grosses Potential*. Studie im Auftrag der Kommission Bildung und Migration der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Zugriff am 14.02.2017 unter http://edudoc.ch/record/110245/files/convegno2012_bericht_d.pdf
- Behrensen, B., Westphal, M. (2009). Junge Flüchtlinge – ein blinder Fleck in der Migrations- und Bildungsforschung. In L. Krappmann, A. Lob-Hüdepohl, A. Bohmeyer & S. Kurzke-Maasmeier (Hrsg.), *Bildung für junge Flüchtlinge – ein Menschenrecht* (S. 45-59). Bielefeld: Bertelmann.
- Berthold, T. (2014). *In erster Linie Kinder – Flüchtlingskinder in Deutschland*. Deutsches Komitee für UNICEF. Zugriff am 28.08. 2017 unter <https://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf>
- Bildungsdirektion, Kanton Zürich (2015). *Flüchtlingskinder in der Volksschule – Informationen für Schule und Gemeinden*. Zugriff am 06.08.2017 unter <https://edudoc.ch/record/119094/files/fluechtlingskinder.pdf>
- Bildungsdirektion, Kanton Zürich (2016). *Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule*. Zugriff am 12.02.2017 unter http://edudoc.ch/record/125028/files/ZH_trauma.pdf
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: Springer.
- Bundesamt für Flüchtlinge (2001). *Asyl in der Schweiz*. Bern: BL.
- Büttner, C., Mehl, R., Schlaffer, P. & Nauck, M. (2004). *Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten*. Frankfurt: Campus.
- Daschner, P. (2016). Flüchtlinge in der Schule. *Pädagogik*, 4, 6-9.
- Dieckhoff, P. (2010). *Kinderflüchtlinge. Theoretische Grundlagen und berufliches Handeln*. Wiesbaden: VS.
- Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz (1995). *Empfehlungen und Beschlüsse*. Zugriff am 10.02.2017 unter <http://edudoc.ch/record/24416/files/D36A.pdf>
- Empfehlungen der EDK (1999). *Flüchtlingskinder. Haltung zur Schulung von albanischsprachigen Flüchtlingskindern und – jugendlichen*. Zugriff am 01.04. 2017 unter <http://www.edk.ch/dyn/11671.php>
- Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Lichtenstein EDK-Ost (1999). *Keine schulische Separation ausländischer Schulkinder*. Schulblatt SG, Nr. 3. Flawil: Druckerei Flawil.
- Feldmeier, A. (2010). *Alphabetisierung von Erwachsenen nicht deutscher Muttersprache. Leseprozesse und Anwendung von Strategien beim Erlesen isoliert dargestellter Wörter unter besonderer Berücksichtigung der farblichen und typografischen Markierung von Buchstaben*. Zugriff am 05.08.2017 unter <https://pub.uni-bielefeld.de/publication/2301752>

- Feldmaier, A. (2016). Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler mit Alphabetisierungsbedarf unterrichten. In C. Benholz, M. Frank & C. Niederhaus (Hrsg.), *Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler – eine Gruppe mit besonderen Potentialen* (S. 339 –368). Münster: Waxmann
- Flick, U. (1995). *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden und Anwendung in der Psychologie und Sozialwissenschaften*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Freeman, Y. & Freeman, D. (2002). *Closing the achievement gap*. Portsmouth: Heinemann.
- Ghaderi, C. (2016). Träume und Traumata junger Flüchtlinge. In V. Cornely Harboe, M. Mainzer-Murrenhof & L. Heine (Hrsg.), *Unterricht mit neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen* (S. 57-80). Münster: Waxmann.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Gretler, A. (1998). Die EDK-Empfehlungen zur Schulung fremdsprachiger Kinder im Verlauf der Zeit. In A. Lanfranchi & T. Hagmann (Hrsg.), *Migrantenkinder. Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt* (S. 179-183). Luzern: SZH/SPC.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hirseland, K. (2016). Flucht und Asyl: Aktuelle Entwicklungen. In G. Markmann & C. Osburg (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule* (S. 5-17). Baltmannsweiler: Schneider.
- Humanrights.ch (2016). *Unbegleitete minderjährige Asylsuchende in der Schweiz*. Zugriff am 16.09.2017 unter <https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/gruppen/kinder/unbegleitete-minderjaehrige-asylsuchende-schweiz>
- Jeuk, S. (2015). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Grundlagen – Diagnose - Förderung* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jeuk, S. (2017). Zweitspracherwerb in Vorbereitungsklassen. In W. Bleher & S. Gingelmeier (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche nach der Flucht* (S. 171-186). Weinheim: Beltz.
- Johansson, S. (2014). Begleitete Flüchtlingskinder in Deutschland: Einblicke in den Forschungsstand. *Impulse. Das Bulletin des Deutschen Jugendinstituts*, 1, 25-31.
- Kalkavan-Aydin, Z. (2015a). Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachigkeit in der Schule. In Z. Kalkavan-Aydin (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache. Didaktik für die Grundschule* (S. 53-66). Berlin: Cornelsen.
- Kalkavan-Aydin, Z. (2015b). Zweitspracherwerb – Erwerbsverläufe und besondere sprachliche Aspekte. In Z. Kalkavan-Aydin (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache. Didaktik für die Grundschule* (S. 26-49). Berlin: Cornelsen.
- Kassis, W. (1999). *Erster Zwischenbericht zur Evaluation von SdE/ plus. Analyse der Interviews*. Basel: Uni Basel. Forschungsstelle für Schulpädagogik und Fachdidaktik.
- Kassis, W. (2001). *Zweiter Bericht zur Evaluation von SdE/ plus. Analyse der Interviews*. Basel: Uni Basel. Forschungsstelle für Schulpädagogik und Fachdidaktik.
- Kittlitz, A. (2016). Alphabetisierung in der Flüchtlingsarbeit. In V. Cornely Harboe, M. Mainzer-Murrenhof & L. Heine (Hrsg.), *Unterricht mit neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen* (S. 105-130). Münster: Waxmann.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Methodunterstützung* (3. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

- Lanfranchi, A. (2004). Migration und Integration – Gestaltung von Übergängen. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten* (S. 13-27). Weinheim: Beltz.
- Lanfranchi, A. (2006). *Kinder aus Kriegsgebieten in europäischen Einwanderungsländern. Trauma, Flucht, Schule und Therapie*. Zugriff am 17.03.2017 unter https://www.researchgate.net/publication/224851248_Kinder_aus_Kriegsgebieten_in_europaischen_Einwanderungsländern_Trauma_Flucht_Schule_und_Therapie
- Lanfranchi, A. (2015). Flüchtlinge und ankommen. *Heilpädagogik aktuell*, 16, 1.
- Lanfranchi, A., Burkhardt, S. C. A. & Hättich, A. (2016). *Eritreische Kinder in Zürich (EKiZ) – das Wichtigste in Kürze*. Unveröffentlichtes Manuskript, per Mail erhalten von A. Lanfranchi am 28.05.2017
- Lohmann, M. (2016). *Traumatisierte Schüler in Schule und Unterricht*. Hamburg: AOL.
- Lubos, Ch. (2016). *Kinderflüchtlinge und Flüchtlingskinder in Schweizer Schulen*. Zugriff am 01.04.2017 unter <http://vpod-bildungspolitik.ch/?s=f%C3%BCchtlingskinder&x=7&y=4>
- Macksoud, M. (1997). *Kindern helfen, mit Kriegsbelastungen fertig zu werden. Ein Leitfaden für Eltern und Lehrer*. Zürich: Schweizerisches Komitee UNICEF.
- Markmann, G. (2016). Sprachliche Strukturen sichtbar machen. In G. Markmann & C. Osburg (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule*. (S. 117-126). Baltmannsweiler: Schneider.
- Markmann, G. & Osburg, C. (2016). Ein Stück des Weges gemeinsam gehen – Vorwort. In G. Markmann & C. Osburg (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule*. (S. 1-5). Baltmannsweiler: Schneider.
- Massumi, M., von Dewitz, N., Griessbach, J., Terhart, H., Wagner, K., Hippmann, K. & Altinay, L. (2015). *Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Bestandesaufnahme und Empfehlungen*. Zugriff am 5.09.2017 unter http://bag-e-h.de/wp-content/uploads/2016/03/MI_ZfL_Studie_Zugewanderte_im_deutschen_Schulsystem_final_screen.pdf
- Müller, E. (2015). Kinder in den Alltag zurückbegleiten. *Heilpädagogik aktuell*, 16, 7.
- Olbertz, J. (2016). Vorwort. In A. Himmelrath & K. Blass (Hrsg.), *Die Flüchtlinge sind da!* (S. 9). Bern: hep.
- Pädagogische Hochschule Bern (2017). *Transnational Biographies of Education: Young Unaccompanied Asylum Seekers and their Navigation through Shifting Social Realities in Switzerland and Turkey*. Zugriff am 16.09.2017 unter <https://www.phbern.ch/transnational-biographies-of-education/projekt.html>
- Rieger, U. (2016). Flucht und Ankommen – Warum Kinder ihre Heimat verlassen und was sie in ihrer neuen Heimat erwartet. In G. Markmann & C. Osburg (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule*. (S. 30-41). Baltmannsweiler: Schneider.
- Rösch, H. (2012). Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Theoretische Hintergründe, Organisationsformen und Lernbereiche, Lehrerbildung. In M. Matzner (Hrsg.), *Handbuch Migration und Bildung* (S. 155-165). Weinheim: Beltz.
- Salem, S. (2017). „Schule macht mir Angst...“. *Die Grundschulzeitschrift*, 303, 24-25.
- Schaich, U. (2016). Übergänge gestalten – Eingewöhnung in die Kinderkrippe aus interkultureller Sicht. In C. Burkhardt-Mussmann & F. Dammasch (Hrsg.), *Migration, Flucht und Kindesentwicklung* (S. 190-214). Frankfurt: Brandes & Aspel.
- Schmitt, G. (2004). Kriegskinder in Schule und Unterricht. In C. Büttner, R. Mehl, P. Schläffer & M. Nauck (Hrsg.), *Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten* (S. 47-55). Frankfurt: Campus.

- Schroeder, J. (1998). Zwischen Scham und Beschämung. In C. Carstensen, U. Neumann & J. Schroeder (Hrsg.), *Movies – Junge Flüchtlinge in der Schule* (S. 75-97). Hamburg: Bergmann.
- Seukwa, L.H. (2006). *Der Habitus der Überlebenskunst*. Münster: Waxmann.
- Shah, H. (2015). *Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge in der Schule*. Zugriff am 17.03.2017 unter http://www.lernortfamilie.ch/fileadmin/user_upload/FI%C3%BCchtlinge/Fluechtlingskinder__1__Deutschland.pdf
- Staatssekretariat für Migration SEM (2012). *Asylstatistik 2011*. Zugriff am 27.07.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2017/2017-01-23.html>
- Staatssekretariat für Migration SEM (2015). *Kurzinformationen. Anerkannte Flüchtlinge. Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. Vorläufig Aufgenommene*. Zugriff am 19.07.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/info-flue-va/info-flue-va-de.pdf>
- Staatssekretariat für Migration SEM (2016). *Asylstatistik 2015*. Zugriff am 27.07.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2016/2016-01-28.html>
- Staatssekretariat für Migration SEM (2017a). *Asylstatistik 2016*. Zugriff am 20.07.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv.html>
- Staatssekretariat für Migration SEM (2017b). *Asylstatistik 2016*. Zugriff am 27.07.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2017/2017-01-23.html>
- Staatssekretariat für Migration SEM (2017c). *Migrationsbericht 2016*. Zugriff am 28.07.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2017/2017-05-110.html>
- Staatssekretariat für Migration SEM (2017d). *Ausländer- und Asylstatistik*. Zugriff am 24.09.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/bestellung/auslaender-asylstatistik-2016-d.pdf>
- Strässer, C. (2014). *In erster Linie Kinder – Flüchtlingskinder in Deutschland*. Deutsches Komitee für UNICEF. Vorwort. Zugriff am 28.08. 2017 unter <https://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf>
- swissuniversities (2017). *Flucht und Schule/Bildung. Beiträge der Lehrerinnen und Lehrerbildung zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung in die Schweizer Schulen*. Zugriff am 26.08.2017 unter https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/Dok/170315_KammerPH_Flucht-und-Schule.pdf.
- Tracy, R. (2013). Spracherwerb und sprachliche Vielfalt im Kontext der Migration. In K. Meier-Braun & R. Weber (Hrsg.), *Deutschland Einwanderungsland Begriffe – Fakten – Kontroversen* (S. 149-152). Stuttgart: Kohlhammer.
- Truniger, M. & Mächler, S. (1999). *Zum Konzept der Einschulungsklasse für Flüchtlingskinder aus Kososvo. Medienkonferenz vom 29.01.1999*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Truniger, M. & Ernst, B. (2016). Schule für geflüchtete Kinder und Jugendliche. *Journal für Schulentwicklung. Geflüchtete Kinder und Jugendliche – Herausforderungen für die Schulentwicklung*, 20 (3), 8-13.
- Ullrich, C.G. (1999). *Deutungsmusteranalyse und diskursives Interview*. In Zeitschrift für Soziologie, 28, S. 429-447. Zugriff am 10.09.2017 unter <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/zfsoz.1999.28.issue-6/zfsoz-1999-0602/zfsoz-1999-0602.pdf>

- UNHCR (2017). *Global Trends Forced Displacement in 2016*. Zugriff am 18.07.2017 unter <http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html>
- UNHCR Schweiz (2017). *Flucht und Vertreibung erreichen 2016 einen Höchststand*. Zugriff am 19.07.2017 unter <http://www.unhcr.org/dach/ch-de/15278-unhcr-bericht-flucht-und-vertreibung-erreichen-2016-neuen-hoechststand.html>
- Veramendi, A. (2016). Förderung junger Geflüchteter – neue Herausforderungen an Schulqualität und Schulentwicklung. *Journal für Schulentwicklung. Geflüchtete Kinder und Jugendliche – Herausforderungen für die Schulentwicklung*, 20 (3), 14-19.
- Von Balluseck, H. (2003). *Minderjährige Flüchtlinge*. Opladen: Leske und Budrich.
- Wepfer, M. (2017). Belastung und Chance. *Bildung Schweiz. Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH*, 4, 19.
- Wintsch, S. (2008). *Flüchtlingskinder und Bildung. Rechtliche Aspekte*. Zürich: Schulthess.
- Zimmer, J. (2006). *Das kleine Handbuch zum Situationsansatz* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Zimmermann, D. (2009). Schulische Krisensituationen im Kontext traumatischer Realität. *Sonderpädagogische Zeitung heute*, 54, 261-277.
- Zimmermann, D. (2012). *Migration und Trauma. Pädagogisches Verstehen und Handeln in der Arbeit mit jungen Flüchtlingen*. Giessen: Psychosozial.
- Zito, S. (2017). Flüchtlinge als Kinder – Kinderflüchtlinge. In C. Ghaderi & T. Eppenstein (Hrsg.), *Flüchtlinge Multiperspektivische Zugänge* (S. 235-256). Wiesbaden: Springer.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Asylsuchende in der Schweiz von 1987 bis April 2017	11
Abbildung 2: Schulpflichtige Kinder (4-16 Jahre) aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen von 2001- April 2017.....	14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die wichtigsten Herkunftsländer von Asylsuchenden in der Schweiz im Jahr 2016	12
Tabelle 2: Asylsuchende schweizweit und Asylsuchende unter 18 Jahren von 2012-2016	13
Tabelle 3: Asylgesuche von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) schweizweit.....	13
Tabelle 4: Aufenthaltsstatus schulpflichtiger Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen	14
Tabelle 5: Die wichtigsten Herkunftsländer schulpflichtiger Kinder aus dem Asylbereich im Kanton St. Gallen	15
Tabelle 6: Übersicht über die acht interviewten Lehrpersonen.....	35
Tabelle 7: Personen oder Stellen, von denen die Lehrpersonen Informationen erhalten haben	42
Tabelle 8: Gewünschte Informationen der Lehrpersonen	43
Tabelle 9: Herausforderungen für die Lehrpersonen.....	56
Tabelle 10: Austausch der Lehrpersonen.....	57
Tabelle 11: Unterstützungswünsche der Lehrpersonen	59

Anhang

A) Erhebungsinstrument Interviewleitfaden

Vor Beginn wichtige Informationen an die Lehrpersonen

- Die Antworten werden anonymisiert.
- Die Antworten werden vertraulich behandelt.
- Falls du nicht willst, musst du eine Frage nicht beantworten.
- Das Gespräch wird doppelt aufgezeichnet.

Ablauf:

Dieser Leitfaden dient als eine Art „Kontrollliste“. Er enthält Fragen, die dich zum freien Erzählen über deine Erfahrungen und Bedürfnisse in Bezug auf die „Integration von einem Kind mit Fluchterfahrung in die Regelklasse“ anregen. Dabei werde ich dich nicht unterbrechen, eventuell Notizen machen und einfach zuhören.

Ich werde dir aber auch konkrete Fragen über deine Erfahrungen zur „Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in die Regelklasse“ stellen. Es ist möglich, dass sie Teile des Gesagten wiederholen. Sie dienen aber zur Vertiefung. Zugleich bin ich mir sicher, dass ich alle relevanten Aspekte angesprochen und erfasst habe.

Die Fragen haben das Ziel der Erfassung der Erfahrungen und Bedürfnisse von Lehrpersonen bei der „Integration von einem Kind mit Fluchterfahrung in die Regelklasse“. Sie verfolgen nicht das Ziel einer Bewertung.

Interviewleitfaden

1 Fakten

- Wie heisst das Kind mit Fluchterfahrung in deiner Klasse und welche Nationalität hat es?
- Wie alt ist ...?
- Seit wann ist ... in der Schulgemeinde?
- Wann kam ... zu dir in die Regelklasse?
- Was weisst du über die Schulbiografie von ...?
- Ist...das erste Kind mit Fluchterfahrung, das du unterrichtest?
- Ist Traumatisierung ein Thema bei ...?
- Wie ist das schulische Modell bei euch in der Schulgemeinde geregelt?

(integrativ, teilintegrativ, Integrationsklasse)

2 Vorbereitungsphase

Was ging dir durch den Kopf, als du hörtest ein Kind mit Fluchterfahrung kommt in deine Klasse/ ist in deiner Klasse, die du übernimmst?

- Welche Informationen hast du über ... erhalten?

Von welcher Stelle oder von welcher Person hast du die Informationen erhalten?

- Welche Vorbereitungen wurden getroffen- von deiner Seite / von anderen Stellen?
- Gibt es Informationen, die dir gefehlt haben? Falls ja, welche?

3 Anfangssituation: Kennenlernphase des Kindes mit Fluchterfahrung

Versuche dich an die Zeit zurückzuerinnern, als du ... die ersten vier Wochen in deiner Klasse unterrichtet hast und beschreibe die damalige Situation.

- Berichte über positive und negative Erfahrungen, die du in den ersten 4 Wochen bei der Integration von in deine Regelklasse gemacht hast. (Falls nur positive oder nur negative Erfahrungen aufgeführt werden, Nachfrage stellen: Gab es auch positive/negative Erfahrungen?)
- Was war speziell herausfordernd?
- Wie ist es dir ergangen?

•War die Integration von ... in gewissen Bereichen in deine Regelklasse einfacher, als du dir vorgestellt hast? Falls ja, in welchen Bereichen? Worauf führst du das zurück?

Beschreibe deine Erfahrungen:

- in Bezug auf die Kommunikation mit ... ? (Deutsch als Zweitsprache) Welche Herausforderungen zeigten sich und wie gingst du damit um?
- in Bezug auf den Schriftspracherwerb von ... ? (Zweitschifterwerb, Analphabetismus) Welche Herausforderungen zeigten sich und wie gingst du damit um?
- in Bezug auf schulische Defizite von... ? Welche Herausforderungen zeigten sich und wie gingst du damit um?
- in Bezug auf kulturellen und religiösen Hintergrund von ... ? Welche Herausforderungen zeigten sich und wie gingst du damit um?
- in Bezug auf den Umgang mit Kindern der Klasse mit ... ? Welche Herausforderungen zeigten sich und wie gingst du damit um?
- in Bezug auf Traumatisierung von ... ? Wie gingst du damit um? Suchtest du Hilfe bei weiterführenden Stellen?
- in Bezug auf Thematisierung der Flucht durch gegenüber der Lehrperson/der Klasse? Falls die Flucht vom Kind thematisiert wurde. Wie gingst du damit um? Wie gingen die Schülerinnen und Schüler der Klasse damit um?
- in Bezug auf den Kontakt mit den Eltern von ...? Welche Herausforderungen zeigten sich und wie gingst du damit um?

4 Heutige Situation

Versuche nun die Situation der ersten Wochen des Unterrichtens von ... in Beziehung zur Situation von heute zu setzen und beschreibe diese Situation.

Stellst du Veränderungen fest

- in Bezug auf die Kommunikation mit ... ? (Deutsch als Zweitsprache) Falls ja, worauf führst du das zurück?
- in Bezug auf den Schriftspracherwerb von ... ? (Zweitschifterwerb, Analphabetismus) Falls ja, worauf führst du das zurück?
- in Bezug auf schulische Defizite von...? Falls ja, worauf führst du das zurück?

- in Bezug auf deine Erfahrungen mit kulturellem und religiösem Hintergrund von ... ? Falls ja, worauf führst du das zurück?
- in Bezug auf deine Erfahrungen mit Kindern der Klasse mit ... ? Falls ja, worauf führst du das zurück.
- in Bezug auf Traumatisierung von ... ? Falls ja, worauf führst du das zurück?
- in Bezug auf Thematisierung der Flucht durch... gegenüber der Lehrperson oder der Klasse? Falls ja, worauf führst du das zurück?
- in Bezug auf den Kontakt mit den Eltern von ... ? Falls ja, worauf führst du das zurück?
- Welche Aspekte haben dir bei der Integration von ... geholfen?
- Welches war die grösste Freude bezüglich Integration von ...?

5 Lehrperson

- Inwiefern tauschst du dich über ... aus? Ist das hilfreich?
 - Hast du bereits Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund/Fluchterfahrung?
- Glaubst du, dass dir diese Erfahrungen bei der Integration von ... geholfen haben?

- Hast du eine Weiterbildung zu folgenden Themen gemacht? (DaZ, Traumatisierung). Falls ja, waren dir diese Weiterbildungen hilfreich bei der Integration von ...? Falls nein, denkst du, dass dir Weiterbildungen zu diesen Themen bei der Integration von ...hilfreich wären?

6 Schulisches Modell

Welches sind deine Erfahrungen mit eurem schulischen Modell? (Integrationsklasse, teilintegrativ, integrativ)?

Wie sieht der Unterricht für ... mit diesem Modell aus?

Wie sieht die Unterrichtssituation für dich aus?

Was erachtest du als förderlich bei diesem Modell?

Wo zeigen sich Schwierigkeiten bei diesem Modell?

Wird ... genügend unterstützt? Falls nein, wo würdest du dir mehr Unterstützung wünschen?

Siehst du Unterstützungsmassnahmen, die dir bei der Integration von ... helfen würden? Falls ja, welche?

7 Schlussfrage

Stell dir vor, du hast als Klassenlehrperson drei Wünsche frei, um die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung zu verbessern. Was würdest du dir wünschen?

(Gibt es nach deiner Ansicht etwas, das im Interview vergessen wurde und das du noch erwähnen möchtest?)

Falls du etwas im Nachhinein noch beifügen möchtest, melde dich bitte per mail.

Interesse an Arbeit abfragen.

Danke für die Bereitschaft und Offenheit am Interview mitzumachen.)

B) Transkriptionsregeln

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Transkriptionsregeln 1-9 sind den Transkriptionsregeln von Kuckartz (2016, S. 167) entnommen. Transkriptionsregel 10 beschreibt wie bei der Anonymisierung der Daten in dieser Arbeit vorgegangen wurde.

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenähert. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutlichere längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert.
4. Zustimmende Lautäusserungen der Interviewer (mhm, aha, etc.) werden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
5. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I“, die der befragten Person durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. „L4“ gekennzeichnet.
6. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert.
7. Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen der befragten wie auch der interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert, z.B. ((lacht)).
8. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
9. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
10. Namen, Orte, kalendarische Daten und Details, die erkannt werden können, wurden folgendermassen anonymisiert [...].

C) Kategoriensystem/ Kodierleitfaden mit Definitionen und Ankerbeispielen

Tabelle 11: Kategoriensystem

Kategorien und Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Vorbereitungsphase	Äusserungen der Lehrperson zu getroffenen Vorbereitungen bezugnehmend auf das Kind mit Fluchterfahrung	Zuerst einmal habe ich angefordert, dass DaZ- Unterricht eingeführt werden muss. In unserem Schulhaus ist das kein grosses Thema. Wir haben nicht viele Kinder, die DaZ-Unterricht bekommen, weil wir nicht viele auswärtige Kinder haben (B3, Z. 53f.).
Gedankliche Vorbereitung	Erste Gedanken der Lehrperson, als sie hörte, dass ein Kind mit Fluchterfahrung in die Klasse integriert wird / in der Klasse ist, die sie übernehmen wird	Ich habe schon gedacht, vielleicht gibt es dann spezielle Erlebnisse. Er ist sicher eine Bereicherung. Das habe ich mir schon überlegt (B8, Z. 52f.).
Erhaltene Informationen	Äusserungen der Lehrperson, von welchen Stellen/ Personen sie Informationen über das Kind mit Fluchterfahrung erhalten hat	Also von der Schulleitung eigentlich nichts grosses, ausser seine Personalien. Dann aber von diesem Aufnahmezentrum, oder auf jeden Fall von dort, wo er längere Zeit war. Dort habe ich dann eigentlich einen guten Schulbericht bekommen (B3, Z. 47-50).
Weitere gewünschte Informationen	Äusserungen der Lehrperson, welche Informationen sie sich in Bezug auf das Kind mit Fluchtvorbereitung noch weiter gewünscht hätte	Natürlich wäre es ein Stück weit auch spannend ein wenig etwas von der Geschichte zu wissen. Weil das fehlt, also mir fehlt eigentlich dieser Teil total. Ich habe keine Ahnung wie dieses Kind hierher kam, was es schon erlebt hat (B1, Z. 112-115).
Getroffene Vorbereitungen 1	Äusserungen der Lehrperson über getroffene Vorbereitungen in Bezug auf das Kind mit Fluchterfahrung	Ich musste natürlich die Stundenpläne so legen, dass er in den Lektionen in diesen Lektionen gehen kann, wo ich nicht etwas mache, wo er zwingend dabei sein muss (B7, Z. 65-67).
Getroffene Vorbereitungen 2	Äusserungen der Lehrperson über getroffene Vorbereitungen von anderen Personen / Stellen in Bezug auf das Kind mit Fluchterfahrung	Von der Integrationsklasse. Also, ich hatte wenig Anknüpfung. Also ich weiss, sie hat sicher auch auf diesen Übertritt hingearbeitet (B1, Z. 104f.).

Anfangsphase / Kennenlernphase	Äusserungen der Lehrperson über Erfahrungen in Bezug auf das Kind mit Fluchterfahrung in den ersten vier Wochen nach der Integration des Kindes in die Regelklasse / nach der Übernahme der Regelklasse mit dem bereits integrierten Kind mit Fluchterfahrung	Also schwierig ist das gegenseitige Verständnis von ihm und seinen Klassenkameraden. Also es geht so ein wenig in Richtung, Richtung Humorkultur. Es geht um das Lachen und wenn man lacht und wie man lacht und wann es auslachen und wann es ein Witz ist und wann es kein Witz ist (B8, Z. 115-140).
---------------------------------------	---	---

Erfahrungen der Lehrperson	Äusserungen der Lehrperson zu Erfahrungen in Bezug auf das Kind mit Fluchterfahrung	Und ich muss auch sagen, manchmal ist sie einfach nebenher gelaufen oder oft. Und sie hat auch geschnallt, dass sie je nachdem Infos auch an einem anderen Ort holen muss (B2, Z. 159f.).
Trauma	Äusserungen der Lehrperson zu Erfahrungen in Bezug auf Traumatisierungen des Kindes mit Fluchterfahrung	Die andern Kinder haben es nicht (unv.) bemerkt, dass er mal etwas gesagt hat. Oder so etwas gesagt hat und mal auf jemand gezielt hat (B5, Z. 310-312).
Spracherwerb	Äusserungen der Lehrperson zu Erfahrungen in Bezug auf den Spracherwerb des Kindes mit Fluchterfahrung	Ja, das ist einfach gewesen, was versteht sie? Also, Wortschatz ist das eine. Aber einen Auftrag entgegen nehmen das andre, oder, einen ganzen Auftrag verstehen. Und da musste ich ein wenig schauen (B4, Z. 155-157).
Zweitschrift-erwerb	Äusserungen der Lehrperson zu Erfahrungen in Bezug auf einen Zweitschifterwerb des Kindes mit Fluchterfahrung	Ich bin mir ein wenig zu wenig bewusst gewesen und auch die DaZ-Lehrerin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er eine neue Schrift lernen musste. Also nicht nur eine neue Sprache, sondern eine neue Schrift (B3, Z. 77-80).
Schulische Defizite	Äusserungen der Lehrperson zu Erfahrungen in Bezug auf schulische Defizite des Kindes mit Fluchterfahrung	Das sind so die Hauptdefizite. Alles was mit Sprache zu tun hat, ist für [...] schwierig (B8, Z. 231f.).
Kinder der Regelklasse	Äusserungen der Lehrperson zu Erfahrungen in Bezug auf soziale Interaktionen des Kindes mit Fluchterfahrung und den Kindern der Regelklasse	Man muss etwas langsamer machen in der Gruppe- Auf sie eingehen. Schauen, dass sie auch mitversteht, oder. Und das ist, ja, das ist so eine Herausforderung, wo man gemerkt hat, da reagiert dann die Klasse ein Stück darauf (B1, Z.285-287).

Thematisierung der Flucht	Äusserungen der Lehrperson zu Erfahrungen in Bezug auf die Thematisierung der Flucht durch die Lehrperson, das Kind mit Fluchterfahrung oder durch die Kinder der Klasse	Ah, (...) irgendwie so einmal Rückfragen gestellt, weil es sich irgendwie gerade ergeben hat. Aber wir haben die Flucht nicht thematisiert. Weil von ihm nichts kommt (B3, Z. 223-225).
Eltern mit Fluchterfahrung	Äusserungen der Lehrperson zu Erfahrungen in Bezug auf den Kontakt mit den Eltern mit Fluchterfahrung	Es ist schwierig gelaufen. Also durch das Band, auch irgendwie die Kommunikation mit dem Elternhaus, die ich einfach schwierig gefunden habe (B6, Z. 155f.).

Lehrperson	Beurteilungen der Lehrperson über ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Integration des Kindes mit Fluchterfahrung	Oder was mir noch ein wenig geholfen hat, ist das Wissen, ich habe [...]Vertiefung gemacht „Deutsch für Fremdsprachige (Z. 494f.).
Herausforderungen für die Lehrperson	Nennung von drei Bereichen, die die Lehrperson als besonders herausfordernd bei der Integration des Kindes mit Fluchterfahrung erlebt (aus 7 Begriffen drei auswählen)	Um die Herausforderung. Genau, das ist schon eine Herausforderung gewesen. Dann mit der Traumatisierung, das ist einfach, weil er, weil man nicht einfach kann, weil man sehr wenig weiss über das Kind (B7, Z. 685-689).
Austausch der Lehrperson	Äusserungen der Lehrperson zu den Personen mit denen sie über das Kind mit Fluchterfahrung austauscht und ob sie den Austausch als hilfreich erachtet	Aber mit der Heilpädagogin bringt es mir am meisten. Weil sie ihn auch in diesen zwei Stunden erlebt (B5, Z. 505f.).
Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund	Beurteilung der Lehrperson, ob ihre Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund hilfreich waren für die Integration des Kindes mit Fluchterfahrung	In jeder Klasse hat es sicher eine Handvoll Kinder mit Migrationshintergrund. Also ja. Das (...) ich habe nicht so viel Erfahrung. Aber sensibilisiert so ein wenig, dass sie nicht immer alles verstehen, wenn ich versuche, kompliziertere Wörter zu verwenden (B5, Z. 511-514).

Erfahrungen mit dem schulorganisatorischen Integrationsmodell	Äusserungen der Lehrperson zu förderlichen und herausfordernden Aspekten in Bezug auf das jeweilige schulorganisatorische Integrationsmodell	Das Ziel ist, dass sie möglichst schnell in eine Regelklasse kommen. Und bei [...] ist es auch so gewesen (B7, Z. 35f.).
--	--	--

Gewünschte Unterstützung	Äusserungen der Lehrperson zu der gewünschten Unterstützung in Bezug auf das Kind mit Fluchterfahrung	Also ich denke, natürlich wäre es schön, man hätte mehr Klassenassistenten. Und mehr Förderstunden grundsätzlich (B1, 568f.).
---------------------------------	---	---

D) Anonymisierte Transkripte

Die anonymisierten Transkriptionen sind auf einer CD-ROM abgespeichert.